

UNIVERSITÀ DI PISA

**DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA**

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA UMANISTICA

TESI DI LAUREA TRIENNALE

**Risorse linguistiche e principi FAIR:
un framework per il recupero e il ri-uso
dei corpora legacy**

RELATORI

Prof. Angelo Mario Del Grosso

Dott.ssa Francesca Frontini

Prof. Mirko Luigi Aurelio Tavosanis

CANDIDATO

Daniele Melaccio

Matricola: 620382

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

*A noi.
I am also we.*

*You'll be given love
You'll be taken care of
You'll be given love
You have to trust it
Maybe not from the sources
You have poured yours
Maybe not from the directions
You are staring at
Twist your head around
It's all around you
All is full of love
All around you
You just ain't receiving
Your phone is off the hook
Your doors are all shut*

Björk, 1999 - All is full of love (Homogenic)

INDICE

INDICE.....	3
Introduzione.....	6
1. Stato dell'arte.....	7
1.1 Interoperabilità e principi FAIR.....	10
1.1.1 I principi fondamentali FAIR.....	11
1.1.2 I principi della scienza aperta.....	13
1.2 Situazione italiana ed europea.....	14
1.2.1 Infrastrutture di ricerca.....	14
1.2.2 Risorse linguistiche.....	18
1.2.3 Infrastruttura per le risorse linguistiche: CLARIN-ERIC.....	19
1.2.4 I consorzi nazionali e CLARIN-IT.....	24
1.2.5 H2IOSC.....	27
1.3 Due risorse linguistiche allo stato dell'arte.....	28
1.3.1 ParlaMint.....	28
1.3.2 EuReCo.....	30
1.4 Riusabilità e legacification.....	32
1.4.1 Archivio della Latinità Italiana del Medioevo (ALIM).....	36
1.4.2 Archivio Vi.Vo.....	38
1.4.3 The corpus of Polish language of the sixties.....	40
2. Case study: FAIRificazione di PAROLE.....	43
2.1 Cosa è stato raccolto.....	44
2.1.1 Alcuni dati su PAROLE.....	44
2.1.2 Obiettivi del recupero.....	47
2.1.3 Dati qualitativi e quantitativi.....	47
2.2 Cosa è stato fatto.....	52
2.2.1 Studio e consultazione dei file originali.....	52
2.2.2 Raccolta dei dati di altri corpora simili.....	55
2.2.3 Pianificazione della codifica.....	59

2.3 Cosa rimane da fare.....	64
2.4 Focus su aspetti riscontrati e criticità.....	66
3. Come sfruttare i documenti XML.....	69
3.1 eXist-db e XQuery.....	70
3.1.1 eXist-db.....	70
3.1.2 XQuery e XPath.....	71
3.2 Fruizione di PAROLE con TEI Publisher.....	72
3.2.1 TEI Publisher.....	72
3.2.2 Esempi di manipolazione dei dati creati.....	73
4. Framework per il trattamento dei corpora legacy.....	79
4.1 Quali risorse necessitano di un intervento.....	79
4.2 Dati e documentazione.....	80
4.3 Cosa mantenere, cosa trasformare.....	83
4.4 Preparare gli strumenti di lavoro.....	84
4.5 Divide et impera.....	86
4.6 Raccogliere, documentare, depositare.....	88
4.7 Il framework in sintesi.....	89
5. Conclusioni.....	92
5.1 Utilità e utilizzi delle risorse legacy.....	93
5.2 Prospettive future.....	94
6. Fonti.....	96
6.1 Bibliografia.....	96
6.2 Sitografia.....	100
7. Appendice.....	104
7.1 Dati quantitativi sul corpus PAROLE.....	104
7.2 Tag facoltativi introdotti in PAROLE.....	106
7.2.1 Tag utilizzati nell'header per le parole chiave.....	106
7.2.2 Tag facoltativi introdotti per i quotidiani.....	106
7.2.3 Tag facoltativi introdotti per Periodici e Miscellanea.....	107

7.2.4 Tag facoltativi introdotti per i Libri.....	108
7.3 Licenze concesse per i file di PAROLE.....	109
7.4 Entità utilizzate in PAROLE.....	110
Ringraziamenti.....	111

Introduzione

L'era digitale ha rivoluzionato la ricerca scientifica, offrendo l'accesso a numerose risorse in formato elettronico e la possibilità di collaborazioni e progetti condotti a distanza, affermando così il nuovo paradigma della e-Science. L'innovazione include anche le discipline umanistiche, creando il campo delle Digital Humanities. Sebbene queste discipline affrontino ancora delle difficoltà nell'adottare le nuove tecnologie, la creazione di depositi digitali per dati, strumenti e risorse linguistiche facilita la ricerca in questo settore. I nuovi formati digitali richiedono precisi standard di qualità: le Infrastrutture di Ricerca sono fondamentali per garantire l'accessibilità sicura e semplificata a queste risorse, e promuovono l'applicazione dei principi FAIR e della Scienza Aperta. Una sfida nel trattamento delle risorse linguistiche digitali è costituita dall'obsolescenza delle risorse legacy, che necessitano di interventi specifici e mirati. Questa tesi espone gli standard per l'interoperabilità e i principi FAIR, descrive la diffusione e il ruolo delle IR in Italia e in Europa, e analizza i progetti europei che sostengono la creazione di risorse linguistiche di alta qualità. Inoltre, vengono esaminate le problematiche legate al recupero di risorse legacy, con la presentazione di un case study sulla conversione del corpus legacy PAROLE. Le informazioni raccolte vengono usate per suggerire delle linee guida generali per il trattamento dei corpora legacy, garantendo la loro accessibilità e riutilizzabilità.

1. Stato dell'arte

L'era digitale ha portato nuove possibilità ai ricercatori di tutti i campi della scienza: sono infatti diventate accessibili enormi quantità di risorse, strumenti e servizi in formato elettronico, in grado di permettere l'analisi e la visualizzazione di ogni tipo di contenuto, portando al fenomeno conosciuto come *Data Turn* (la svolta verso i dati) (Monachini e Frontini, 2023); in aggiunta, è diventato possibile collaborare sinergicamente a progetti di ricerca congiunti, potendo ora fare affidamento su ambienti di ricerca virtuali e potendo accedere da remoto a infrastrutture di ricerca (IR) geograficamente lontane. Il termine *e-Science* è stato coniato per riferirsi a questo nuovo paradigma della scienza (Hinrichs e Krauwer, 2014).

Le innovazioni digitali toccano anche i settori umanistici della scienza, e la penetrazione delle tecnologie del linguaggio e del trattamento automatico del linguaggio (TAL) nell'ambito delle scienze umane e sociali procede con decisione, seppure con una certa inerzia: l'approccio *digitale* a discipline *umanistiche* tradizionali crea un connubio originale, e le nuove discipline così formatesi vengono denominate *Digital Humanities* (Hinrichs e Krauwer, 2014).

Il rapporto tra le discipline umanistiche e l'Informatica Umanistica è in qualche modo asimmetrico: lo sviluppo del TAL deve molto ai pionieri delle Digital Humanities e agli umanisti precocemente *iniziati* all'informatica; tuttavia, al contrario, il settore umanistico riscontra ancora una certa fatica a orientarsi tra le numerose possibilità offerte in formato digitale per condurre analisi critiche letterarie o linguistiche (Monachini e Frontini, 2016). Eppure, questo non esclude un forte interesse da parte delle scienze umane e sociali per le tecnologie del linguaggio, e il bisogno di rispondere alle esigenze di una platea sempre più vasta di utenti apre nuove prospettive e offre stimoli interessanti per l'avanzamento nel settore delle tecnologie del linguaggio.

Per questi motivi, in prima istanza, diventa cruciale mettere a disposizione della comunità scientifica degli strumenti che si adattino con facilità a diverse tipologie di contenuto, che facilitino la ricerca di dati e tecnologie, e che siano anche facilmente usabili. Una risposta immediata a tali necessità è stata la creazione di depositi digitali (*repository*) dove dati, corpora, lessici, strumenti e servizi linguistici sono catalogati e archiviati, e inoltre resi reperibili e utilizzabili in modo intuitivo e immediato (Monachini e Frontini, 2016). Le risorse che vengono raccolte e depositate devono

rispettare degli importanti requisiti minimi di qualità, affinché le edizioni digitali dei testi, i metadati associati e i livelli di annotazione linguistica eventualmente sovrapposti possano essere utilizzati per la ricerca; inoltre, i software che permettono analisi computazionali devono essere resi adattabili e compatibili con tipologie diverse di risorse linguistiche, poiché esse, a loro volta, possono essere eterogenee per genere, per periodo storico e per tipo di edizione.

Dunque, accanto all'ambito delle tecnologie del linguaggio, della linguistica computazionale e del TAL c'è una nutrita comunità di ricerca che ha come obiettivo la riflessione attorno alle risorse linguistiche in formato digitale, in termini di adeguamento ai parametri che sono stati accennati e in termini di effettiva messa a disposizione di queste risorse per l'accesso agli utenti che ne richiedono la possibilità.

Alla luce della discussione su requisiti e bisogni legati alla gestione delle risorse linguistiche, è nata l'idea di costruire infrastrutture che possano occuparsene a pieno titolo, al pari delle infrastrutture che, ad esempio, garantiscono l'approvvigionamento idrico o energetico. Viene così creato il concetto di *Infrastruttura di Ricerca (IR)*, un termine-cappello che si riferisce a strutture, risorse e servizi utilizzati dalla comunità scientifica per condurre ricerca ad alto livello in vari ambiti della scienza (Monachini e Frontini, 2023).

Dal momento che sempre più dati diventano disponibili in formato digitale, le IR lavorano ininterrottamente per offrire alla comunità scientifica un accesso sicuro e semplificato a queste risorse. La digitalizzazione delle scienze prosegue ormai da diversi decenni: da una parte, la comunità scientifica si è preoccupata in misura crescente di creare risorse già nativamente in formato digitale; dall'altra parte, c'è stato un grande impegno nel digitalizzare testi cartacei di ogni genere e formato per renderli disponibili in formato elettronico, e quindi accessibili da remoto. Nel corso dei decenni, la tecnologia di creazione e conservazione di dati digitali è evoluta, e vecchi formati e linguaggi di codifica hanno lasciato il posto a linguaggi più espressivi e più largamente compatibili con i nuovi software: quindi, accanto allo sforzo di rendere disponibili e accessibili tutte le nuove risorse che vengono create, negli ultimi anni le IR stanno spostando la loro attenzione verso l'accessibilità di risorse già esistenti da tempo - dette risorse *legacy* - , che però sono codificate con

linguaggi diventati ormai obsoleti, oppure caduti in disuso, e per questo non sono più compatibili e interpretabili dai software di recupero e analisi più recenti.

L'accessibilità delle risorse implica la necessità di un preciso lavoro di armonizzazione dei formati dei dati e dei metodi di accesso. Infatti, per evitare che si perda la retrocompatibilità con i formati più vecchi sarebbe opportuno standardizzare non solo le modalità di ricerca delle stesse risorse, ma soprattutto le modalità di accesso al loro contenuto: ad esempio, molti documenti digitali sono accessibili soltanto attraverso interfacce di ricerca customizzate, con cui è possibile interagire utilizzando un esclusivo linguaggio di query; se la manutenzione e l'aggiornamento di queste interfacce, per un motivo qualsiasi, dovesse interrompersi, allora si perderebbe inesorabilmente l'accesso al contenuto di quelle risorse (de Jong *et al.*, 2020).

Per questo delicato lavoro di recupero di risorse legacy e per prevenire l'obsolescenza precoce di software e formati di codifica, sono state fondate IR preposte a questo compito. Inoltre, i consorzi, gli stakeholders e le stesse IR hanno convenuto l'importanza dello stabilire degli standard globali a tutta la comunità scientifica per mantenere vivo l'utilizzo della maggior parte delle risorse esistenti e per progettare strumenti sempre più semplici ed efficienti a servizio di tutti gli utenti, assecondando in questo modo anche le esigenze delle scienze sociali e umanistiche e ampliando la platea a cui questi servizi sono rivolti.

In questo lavoro verranno descritti gli standard condivisi concordati (v. *1.1 Interoperabilità e principi FAIR*); inoltre, verrà fatta una presentazione generale sulla diffusione e sul ruolo delle infrastrutture di ricerca sul territorio italiano ed europeo, e verrà descritto il trattamento delle risorse linguistiche allo stato dell'arte da parte di alcune IR preposte a questo compito (v. *1.2 Situazione italiana ed europea*).

Successivamente, si vedranno nel dettaglio alcuni importanti progetti europei che sostengono la creazione di risorse linguistiche di alta qualità (v. *1.3 Due risorse linguistiche allo stato dell'arte*), e verranno evidenziate le problematiche che insorgono quando viene tentato il recupero di una risorsa legacy (v. *1.4 Riutilizzabilità e legacification* e *1.5 Problema con risorse legacy*). Per descrivere più concretamente il trattamento delle risorse legacy, verrà riportato un riassunto del lavoro di preparazione alla conversione della risorsa legacy PAROLE (v. *2. Case study: FAIRificazione di PAROLE*), che ha impegnato il candidato di tesi nel suo percorso di

tirocinio curriculare; inoltre, verranno descritti i risultati ottenuti dalla manipolazione delle proposte di conversione di PAROLE prodotte tramite il software *TEI Publisher* (v. 3. *Verifica della FAIRificazione*). Infine, le informazioni raccolte dall'analisi della letteratura del settore e le informazioni raccolte durante il processo di lavorazione del corpus PAROLE verranno rielaborate ed esposte sotto forma di suggerimenti generali in merito al trattamento dei corpora legacy (v. 4. *Framework per il trattamento dei corpora legacy*).

1.1 Interoperabilità e principi FAIR

Lo scambio, la condivisione e la consultazione di dati di ricerca, pubblicazioni e schede tecniche costituiscono la base per il lavoro di tutta la comunità scientifica; il trasferimento e l'utilizzo di questi dati deve essere il più possibile ottimizzato tenendo conto delle esigenze diverse di studiosi, ricercatori, fornitori di servizi, finanziatori e stakeholders, ciascuno con bisogni e interessi specifici.

Mettere a disposizione la quantità così estesa e diversificata di dati che esistono oggi è un compito che deve tenere in considerazione le difficoltà e le necessità che accompagnano aspetti differenziati e sfaccettati di questa impresa: il recupero dei dati, la corretta metadattazione con attribuzioni e indicizzazioni, l'archiviazione in depositi spaziosi e affidabili, l'implementazione di un sistema di ricerca snello ed efficiente, l'accessibilità dei dati a prescindere da dove e quando vengono ricercati sono solo alcuni dei parametri che devono essere osservati.

Considerate la complessità della questione e l'impossibilità di dettare regole specifiche valide per tutti gli scenari d'uso, nel gennaio 2014 alcuni rappresentanti di una moltitudine di settori scientifici si sono incontrati a Leiden, in Olanda, e hanno raccolto una lista di principi e pratiche di riferimento per migliorare l'ecosistema dei dati scientifici in formato digitale, pubblicata poi nel 2016 («Force11, The FAIR Data Principles»): grazie a questo comune accordo, i fornitori di dati e i consumatori di dati - sia umani che macchine - possono trovare, raggiungere e recuperare con più facilità ogni tipo di informazione; inoltre, si possono istanziare interconnessioni reciproche nella grande quantità di dati così generata, grazie a riferimenti e citazioni coerenti e precisi, e si rende possibile la manipolazione con software e tool di diverso tipo, previa standardizzazione dei formati. A partire da questo set di principi condivisi diventa anche possibile progettare ulteriori framework di ricerca e

potenziamento delle risorse - già esistenti o di nuova creazione - che possono imporsi naturalmente e con più facilità come nuovi standard comuni a tutta la comunità scientifica, essendo i principi di base prescelti adattabili e discrezionali per natura; inoltre, una interconnessione funzionale tra i dati già esistenti e i nuovi dati creati può portare a nuovi risultati, se non creare basi per ricerche successive, rilanciando l'applicazione degli stessi principi, per estensione, a tutti gli ulteriori traguardi raggiunti.

Tali principi si configurano, quindi, come *desiderata* da applicare a tutta la filiera di raccolta e pubblicazione dei dati, passando per le fasi di deposizione, esplorazione, condivisione, creazione e recupero di dati, sia da parte di operatori umani sia da parte di macchine. Questi principi sono quattro e prendono il nome di *principi FAIR* (Wilkinson *et al.*, 2016):

1. i dati devono essere *trovabili* (*Findable*);
2. i dati devono essere *accessibili* (*Accessible*);
3. i dati devono essere *interoperabili* (*Interoperable*);
4. i dati devono essere *riutilizzabili* (*Re-usable*).

I principi FAIR sono strettamente correlati tra loro, tuttavia mantengono indipendenza reciproca e possono essere implementati singolarmente e in maniera incrementale, andando a costituire diversi gradi di *FAIRness* a seconda dell'espressività delle implementazioni e di quanto esse si avvicinano ai desiderata; i principi non impongono l'utilizzo di una specifica tecnologia o il confarsi a una struttura prestabilita, bensì indicano in generale le caratteristiche e le norme teoriche e pratiche che risorse, strumenti e infrastrutture devono rispettare per essere considerati *FAIR*. I principi FAIR, tuttavia, non sono soltanto indicazioni astratte e non hanno soltanto valenza teorica, bensì prevedono una solida e ben progettata implementazione tecnologica a supporto della loro realizzazione, per quanto non siano restrittivi sulla scelta effettiva delle tecnologie da usare.

1.1.1 I principi fondamentali FAIR

I principi FAIR (v. fig. 1)¹ afferiscono a quattro differenti criticità nel trattamento di un qualsiasi tipo di risorsa: quando una risorsa è opportunamente *FAIRificata* è reso

¹ Immagine creata dall'utente SangyaPundir - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53414062>

più semplice il suo reperimento e il suo utilizzo per qualsiasi attività per cui quella risorsa ha qualche rilevanza; inoltre, il rispetto dei principi FAIR facilita la condivisione e lo scambio tra ricercatori e fornitori in ambiti della scienza anche molto lontani tra loro, e promuove il consolidamento dei rapporti tra i diversi settori della scienza.

Figura 1. I principi FAIR

La prima caratteristica che i principi FAIR raccomandano è che ogni risorsa sia *trovabile (Findable)*; per essere trovabile, una risorsa deve essere identificabile in maniera univoca e costante nel tempo: visto che i dati devono essere recuperabili in qualsiasi momento, allora i metadati a essi afferenti devono essere persistenti; inoltre, tali metadati devono descrivere la risorsa in maniera precisa e specifica, per permettere ai fruitori il riconoscimento immediato del suo contenuto e per permettere la selezione, la corretta corrispondenza e il buon funzionamento di algoritmi e tool di analisi.

Perché una risorsa sia trovabile, deve essere anche *accessibile (Accessible)*, sia da umani sia da macchine: l'accesso deve essere concesso previa autorizzazione e previo superamento di un protocollo di riconoscimento che conduce l'utente al luogo - fisico o virtuale - in cui è conservata la risorsa; la collocazione concreta della risorsa - che si tratti di IR fisica o di un database virtuale - deve essere stabile, e le procedure che conducono l'utente al recupero della stessa devono essere trasparenti e immediate.

I dati cercati, una volta recuperati, verranno utilizzati in analisi, manipolazioni e trasformazioni utili agli scopi di uno studio specifico; queste seguenti fasi di lavorazione potrebbero essere svolte utilizzando macchinari, framework e software diversi tra loro, o quantomeno diversi da quelli utilizzati dai creatori originali della risorsa: è importante, dunque, che una risorsa sia *interoperabile (Interoperable)*,

ovvero che sia approntata per le analisi computazionali e che sia creata utilizzando vocabolari o ontologie standard e condivisi, compatibili con la maggiore quantità possibile di framework e protocolli; se una risorsa è *pronta all'uso*, nella misura in cui è già sintatticamente computabile e semanticamente analizzabile, e nella misura in cui presenta formati standardizzati, allora sarà maggiormente incoraggiato e favorito il suo utilizzo da parte degli altri membri della comunità scientifica con cui quella risorsa viene condivisa.

Dal primo momento in cui una risorsa viene messa a disposizione devono essere chiare le concessioni sui suoi utilizzi, ovvero le licenze con cui quella risorsa viene pubblicata; i metadati che accompagnano una risorsa devono essere completi ed esaustivi, e quanto più possibile simili e così paragonabili ai metadati di altre risorse per agevolare il confronto; è importante che attribuzione e authorship siano descritte in maniera dettagliata, sia per il riconoscimento degli autori di una risorsa, sia per contestualizzare distintamente la provenienza di quei dati, che si tratti di un contesto, di un progetto o di un'iniziativa specifici; una standardizzazione nella compilazione dei metadati facilita, inoltre, l'ampliamento e la revisione futuri delle informazioni-chiave e facilita l'aggiunta di riferimenti ipertestuali ad altre risorse collegate: in tutte queste condizioni una risorsa diventa *riutilizzabile (Re-usable)* («Force11, Guiding Principles for Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable Data Publishing version b1.0»).

1.1.2 I principi della scienza aperta

Le possibilità di accesso istantaneo e di ampia condivisione permesse dalle tecnologie digitali hanno spinto a una formalizzazione etica dei principi che dovrebbero muovere auspicabilmente la ricerca scientifica in ogni campo: è nato il concetto di *Scienza Aperta*, che secondo le raccomandazioni dell'UNESCO («UNESCO Recommendation on Open Science | UNESCO», 2023) si configura come una serie di principi volti a rendere la ricerca scientifica accessibile a tutti, a beneficio degli scienziati e della società nel suo complesso. Queste raccomandazioni mirano ad assicurare non solo che la conoscenza scientifica sia accessibile, ma anche che la produzione della conoscenza sia il più possibile inclusiva, equa e sostenibile. I principi della Scienza Aperta mirano a una serie di obiettivi, quali: rendere la conoscenza scientifica disponibile e liberamente accessibile e riusabile,

possibilmente in tutte le lingue; promuovere la collaborazione e la condivisione di informazioni e infrastrutture a beneficio della scienza e della società; rendere manifesti i processi di creazione, valutazione e diffusione della conoscenza scientifica anche a membri della società che siano al di fuori della comunità scientifica tradizionalmente riconosciuta.

Sono molte le declinazioni che derivano dal raggiungimento di questi obiettivi: ad esempio, condividere la conoscenza può voler dire rendere liberamente accessibili le pubblicazioni scientifiche, le risorse educative, i prodotti software e hardware con cui si crea e si fruisce della conoscenza; in aggiunta, l'apertura delle infrastrutture scientifiche può implicare libertà di accesso sia ai luoghi fisici in cui è conservata la conoscenza, sia alle piattaforme virtuali che raccolgono i dati scientifici.

I principi della Scienza Aperta coincidono solo in parte con i principi FAIR. Infatti, i principi FAIR si concentrano nello specifico sui dati e sul trattamento di materiali digitali, mentre i principi della Scienza Aperta abbracciano e coinvolgono tutti gli aspetti del fare scienza, di cui il trattamento dei dati digitali è solo un tassello: ad esempio, restringendo la visuale sulle pubblicazioni scientifiche, per la Scienza Aperta è fondamentale agire con la maggiore trasparenza possibile, da una parte per permettere attribuzioni e accreditamenti sicuri dei successi scientifici alle persone che ne sono responsabili - che giustamente ne esigono un riconoscimento; e, dall'altra, per garantire la visibilità, la riproducibilità e la valutazione da parte di tutti gli altri membri della comunità - meccanismo conosciuto come *open peer review* (UNESCO, 2022).

Nel seguito ci soffermeremo su alcune implementazioni particolari e applicazioni virtuose, per cui le IR si sono contemporaneamente ispirate ai principi FAIR e ai principi della scienza aperta.

1.2 Situazione italiana ed europea

1.2.1 Infrastrutture di ricerca

Un aspetto fondamentale, che è conseguenza dalle premesse fatte, è l'approccio collaborativo alla ricerca nelle Digital Humanities: questa caratteristica è da una parte radicata nella natura stessa delle scienze umane e sociali, intese come interesse

verso ogni sfaccettatura culturale degli uomini - visti come individui o in relazione ad altri uomini - , dall'altra è un presupposto funzionale che è in realtà comune a tutti i domini della conoscenza, per evitare la frammentazione e la perdita di coerenza in merito alle priorità della ricerca e alla direzione in cui farla muovere. I principi FAIR e della Scienza Aperta nascono, infatti, dall'esigenza di stabilire un terreno comune su cui ricostruire saldamente tutta l'impalcatura della comunità scientifica, includendo nell'equazione l'importantissimo apporto delle tecnologie digitali. Le IR vengono fondate con lo scopo di consolidare il carattere collaborativo delle scienze, e sono riconosciute come step necessario per fare collimare i progressi dei singoli gruppi di ricerca, per integrare le risorse e le tecnologie esistenti e per evitare la dispersione degli sforzi impiegati: dunque, le IR si configurano primariamente come punti di aggregazione.

A dire il vero, il fenomeno delle IR non è nuovo, poiché in Europa si riscontra una tradizione piuttosto lunga nella creazione di IR (Monachini e Frontini, 2023): ad esempio, sono infrastrutture vere e proprie anche biblioteche e archivi, che sono storicamente al servizio di studiosi e intellettuali e sono centri di conservazione e diffusione del sapere umano. A essere relativamente nuovo è l'apporto delle tecnologie digitali alla conoscenza, come anche il loro crescente utilizzo nell'ambito delle scienze umane e sociali. Se al termine vogliamo dare l'estensione di strutture, risorse e servizi correlati per il progresso della ricerca scientifica, possiamo dire che oggi sono IR anche le attrezzature digitali, o risorse quali collezioni e archivi informatici; sono infrastrutture non solo i luoghi fisici in cui sono aggregati questi servizi, ma anche i luoghi virtuali che erogano tecnologie utili all'informazione e alla comunicazione, o che permettono l'accesso da remoto a software e tool informatici (Monachini e Frontini, 2016). Le IR contribuiscono organicamente all'innovazione e all'avanzamento della conoscenza, e si configurano come centro di gravità di un'utenza molto numerosa, favorendo anche lo sviluppo sociale e economico nei territori in cui sono installate, poiché mettono in contatto tra loro gli utenti e consentono l'instaurazione di network internazionali. Si può pensare, ad esempio, al grande indotto generato dal CERN², a Ginevra, che con le sue apparecchiature scientifiche e con i suoi strumenti di calcolo attira gli studiosi di fisica nucleare e

² Al CERN si trovano i più grandi acceleratori di particelle e i più sensibili strumenti di cattura di eventi fisici a livello subatomico; quest'anno ricorre il settantesimo anniversario della fondazione dell'istituto di ricerca <https://home.cern/about>.

delle particelle di tutto il mondo; oppure, si può pensare al lavoro che ELIXIR³ conduce per diffondere in tutta Europa conoscenze e tecnologie dedicate alle scienze della vita, grazie alla grande quantità di dati aperti che sono messi a disposizione su piattaforme informatiche dedicate.

In Europa, le IR sono organizzate e interconnesse a un livello superiore e sovranazionale: il livello dei *Science Clusters* («Science Clusters as catalysts of interdisciplinarity and interoperability in EOSC | SCIENCE-CLUSTERS»).

Ciascuno dei cinque Science Clusters riunisce sotto di sé le IR che operano in uno specifico dominio della conoscenza: Astronomia e Fisica delle Particelle, Scienze Ambientali, Scienze della Vita, Scienze dei Fotoni e dei Neutroni, e Scienze Sociali e Umane. Grazie ai Science Clusters, le comunità scientifiche, le infrastrutture e l'*European Open Science Cloud (EOSC)*⁴ sono strettamente interconnessi e lavorano in sinergia, comunicano a vicenda i propri bisogni e i propri metodi, e promuovono l'implementazione dei paradigmi della Scienza Aperta con scambi continui di conoscenza e tecnologie.

Inoltre, le IR europee operano sotto la guida dell'*European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)* («About | www.esfri.eu»), che è un organo centrale, fondato nel 2002, che propone un framework condiviso entro cui le IR europee possono stabilire concretamente i propri obiettivi di ricerca e innovazione, grazie a un allineamento efficace con gli obiettivi politici e scientifici dell'intera Unione Europea, e non solo delle singole nazioni in cui esse sono radicate. Un altro obiettivo dell'ESFRI è potenziare gli strumenti e le tecnologie di cui dispongono le IR ad uno stadio di sviluppo meno avanzato, affinché esse abbiano le stesse potenzialità e le stesse capacità delle IR più solide e all'avanguardia («Objectives & Vision | www.esfri.eu»): alcune IR, infatti, in virtù del loro prestigio e della loro forte influenza in ambito scientifico, si configurano in particolare come infrastrutture di riferimento per uno dei domini specifici dei Science Clusters, e vengono per questo riconosciute come ESFRI *landmark*. Con questi fini, l'ESFRI stabilisce delle *roadmap* di lavoro che coprono archi di tempo decennali, e segue i progressi delle IR e dell'avanzamento scientifico in Europa («ESFRI Workplan | www.esfri.eu»).

³ ELIXIR è una IR europea dedicata alle Scienze della Vita, che riunisce gli scienziati di 23 paesi e più di 250 istituti di ricerca <https://elixir-europe.org/>.

⁴ EOSC è una piattaforma europea che supporta la ricerca multidisciplinare e internazionale e la diffusione della conoscenza secondo i principi FAIR e della Scienza Aperta <https://open-science-cloud.ec.europa.eu/>

A livello nazionale, poi, le grandi IR europee possono avere delle antenne nazionali, ovvero possono esistere delle infrastrutture succursali dislocate in diversi paesi europei, che però appartengono alla stessa IR internazionale. In diversi paesi, inoltre, possono essere attivati dei progetti che sostengono i nodi nazionali di una sola IR o un gruppo di IR che lavorano nello stesso dominio di ricerca. In questo modo, da una parte le IR capillarizzano il loro lavoro di ricerca perché sia portato avanti contemporaneamente da più infrastrutture sorelle; dall'altra parte, ciascun paese può partecipare al lavoro di una IR internazionale dirigendo e sostenendo le attività del proprio nodo nazionale di quella IR.

Le IR devono assumere una propria forma giuridica preferita per potere affermarsi nel contesto politico e scientifico europeo. Il *Consorzio Europeo per le Infrastrutture di Ricerca* (ERIC) è una delle forme giuridiche in cui possono costituirsi le IR europee («European Research Infrastructure Consortium (ERIC)», 2023): lo statuto ERIC facilita la fondazione e guida il funzionamento delle IR di interesse europeo, e prevede alcuni vantaggi sia in termini di flessibilità di adattamento di ciascuna IR, sia in termini di inserimento nel tessuto comunitario scientifico. Le IR principali fondate in Europa godono di questo statuto, e si occupano ciascuna di uno specifico ambito di applicazione nel settore dell'innovazione sociale e culturale.

Nel settore delle Scienze Sociali e Umane, ci sono alcune IR di rilievo che godono dello statuto di ESFRI *landmark* e che hanno scelto ERIC come forma giuridica: *Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities* (DARIAH-ERIC)⁵, ad esempio, è un *landmark* per le arti e le discipline umanistiche, mentre *Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe* (SHARE-ERIC)⁶ è un *landmark* per la ricerca in tema di salute, status socio-economico, relazioni sociali e familiari della popolazione anziana.

Anche se ognuna di queste e delle molte altre IR esistenti si concentra su un proprio settore culturale, la natura interdisciplinare e collaborativa della ricerca spinge ciascuna IR ad appoggiarsi alle altre strutture e ad essere un punto di riferimento anche al di fuori del proprio specifico ambito di applicazione: questa è una caratteristica tipica del modello europeo, che favorisce un approccio distribuito dal

⁵ DARIAH ha avuto una fase preparatoria negli anni 2008-2011, è stata fondata con statuto ERIC nel 2014, ha ricevuto status di *landmark* nel 2016 <https://www.dariah.eu/about/dariah-in-nutshell/>.

⁶ SHARE opera già da venti anni, nel 2006 è ha ricevuto il supporto di ESFRI, nel marzo 2011 è stata la prima IR a costituirsi come ERIC, e ha ricevuto lo status di *landmark* nel 2016 <https://share-eric.eu/infrastructure>

punto di vista geografico, economico e istituzionale e cerca di garantire l'accesso a ogni risorsa disponibile ai ricercatori di ogni estrazione culturale (Monachini e Frontini, 2023). Questa trattazione, nello specifico, si soffermerà sulle attività e sui servizi implementati da *Common Language Resources and Technology Infrastructure* (CLARIN-ERIC), una IR che si dedica primariamente a risorse e tecnologie linguistiche, istituita come ERIC nel 2012 e riconosciuta dal 2016 come ESFRI *landmark*, e sul suo nodo italiano CLARIN-IT, attivo dall'ottobre 2015 e coordinato dall'Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" del CNR (CNR-ILC); si vedrà anche il supporto che il progetto nazionale *Humanities and Heritage Open Science Cloud* (H2IOSC) - attivato nel contesto del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR) - fornisce in ambito italiano per promuovere e finanziare l'integrazione dei nodi nazionali di CLARIN, DARIAH e altre IR che operano nel settore delle Digital Humanities.

1.2.2 Risorse linguistiche

Per *Risorsa Linguistica* (LR) si intendono tradizionalmente delle raccolte più o meno estese di dati linguistici, in formato digitale, preparate per essere *machine readable*: le risorse linguistiche possono essere così usate per costruire, migliorare e valutare algoritmi o metodi utili a processare il linguaggio naturale in forma multimodale. Sono esempi di LR i corpora di linguaggio scritto, parlato o multimodale, i lessici, le grammatiche, i vocabolari, le ontologie, le *memorie di traduzione*, ma anche le collezioni digitalizzate di testi letterari o di documenti storici scritti o orali - preziosissimi per le scienze umane e sociali - ; sono LR, per estensione, anche i software utilizzati per acquisizione, preparazione, annotazione, raccolta, gestione e utilizzo di dati linguistici, gli analizzatori sintattici e morfosintattici e gli annotatori di entità nominate (Calzolari et al. 2011). Le LR vengono utilizzate per discipline varie e relativamente distinte, quali il *Natural Language Processing* (NLP), l'*information retrieval*, la traduzione automatica e la linguistica computazionale, e per i più innovativi campi della comunicazione Uomo-Macchina, Uomo-Uomo e Macchina-Macchina e le corrispondenti applicazioni in discipline teoretiche quali la linguistica, la psicolinguistica, la scienza cognitiva, l'intelligenza artificiale e la robotica (Monachini e Frontini, 2016).

Le LR sono degli strumenti indispensabili in molti campi del sapere, dunque, e la

loro costruzione è molto onerosa, in termini sia di tempo sia di denaro: perché sia ottimizzato il grande sforzo necessario a crearle, è importante che esse siano costruite secondo i principi FAIR di riusabilità, accessibilità e interoperabilità, e negli ultimi trent'anni numerose iniziative hanno lavorato con gli scopi di definire standard e formati di ampia condivisione, di documentare e costituire cataloghi consolidati, di consigliare opportune licenze di utilizzo e di garantire la conservazione a lungo termine delle LR.

1.2.3 Infrastruttura per le risorse linguistiche:

CLARIN-ERIC

CLARIN (*Common Language Resources and Technology Infrastructure*)⁷ è una IR europea che fornisce l'accesso a LR e tool di analisi linguistica attraverso un'interfaccia unificata e standardizzata; CLARIN è stata concepita nel 2008 ed è stata fondata ufficialmente nel 2012; l'organo centrale amministrativo e di coordinamento di CLARIN si configura con statuto ERIC (*European Research Infrastructure Consortium*) (Hinrichs e Krauwer 2014), uno statuto legale specifico per le IR di pertinenza europea costituite senza interessi economici, che comporta capacità giuridica, un certo grado di flessibilità e adattabilità a seconda delle necessità di intervento, e una tassazione agevolata (de Jong et al. 2018). CLARIN è una delle infrastrutture di ricerca selezionate per la *European Research Infrastructure Roadmap* dell'*European Strategy Forum on Research Infrastructure* (ESFRI)⁸, che ha inoltre conferito a CLARIN lo status di *landmark* nel 2016 («CLARIN in a Nutshell | CLARIN ERIC»). I servizi di CLARIN, considerata l'interdisciplinarietà delle scienze umane e sociali, non si rivolgono soltanto a linguisti, linguisti computazionali ed esperti di TAL, ma anche a tutti coloro che operano scientificamente sul testo, quindi filologi, letterati, storici, scienziati sociali e ricercatori delle scienze umane.

I progressi delle tecnologie del linguaggio, insieme a implementazione e adozione di tecniche di apprendimento automatico, hanno reso meno accessibili le LR agli studiosi di formazione umanistica e, come detto nell'introduzione, si rende

⁷ Il sito ufficiale di CLARIN è <https://www.clarin.eu/>: qui è possibile conoscere i paesi coinvolti nel consorzio e i maggiori progetti di interesse di questa IR.

⁸ ESFRI raccoglie periodicamente delle roadmap di coordinamento per le IR che operano sotto il forum europeo <https://www.esfri.eu/esfri-roadmap>.

necessario da parte delle IR offrire orientamento e supporto tecnologico specializzato per garantire l'accessibilità delle LR. CLARIN si occupa di questa necessità attraverso la costruzione di un network che raggruppa i *repository* diffusi sul territorio europeo, affiancati a centri di assistenza e a centri di eccellenza per la conservazione, gestione e disponibilità di LR: è possibile accedere ai dati e ai tool depositati attraverso un sistema di *single sign-on*⁹, riservato a tutti i membri della comunità accademica nei paesi partecipanti all'iniziativa che siano in possesso di credenziali federate; molte risorse sono ulteriormente disponibili anche ad accesso libero per le comunità esterne interessate, accademiche e non (Monachini e Frontini, 2016).

CLARIN, dunque, è una infrastruttura digitale distribuita, costituita da centri partecipanti situati in tutta Europa e al di fuori, tra cui università, istituti di ricerca e archivi pubblici. Per citarne alcuni, sono enti CLARIN il centro ILC4CLARIN dell'Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa, il centro LINDAT/CLARIAH-CZ della Repubblica Ceca¹⁰, il centro CLARIN-DK dell'Università di Copenhagen¹¹ («CLARIN Centres | CLARIN ERIC»). Gli strumenti e i dati provenienti dai singoli centri sono interoperabili, e quindi possono essere combinati tra loro per costruire risorse più grandi e per concatenare i risultati di più tool di analisi linguistica, consentendo operazioni complesse che possono aiutare e facilitare i ricercatori nel loro lavoro, indipendentemente dal luogo da cui fanno l'accesso all'interfaccia di CLARIN (de Jong et al. 2020).

I principi della Scienza Aperta e i principi FAIR sono cardini fondamentali dei valori che ispirano le attività di CLARIN, nonostante i principi FAIR risalgano a un momento posteriore alla fondazione di CLARIN. Già negli stessi anni preparatori di CLARIN e DARIAH, in Europa si muovevano alcune iniziative che avevano come obiettivo il trattamento responsabile delle risorse linguistiche in termini di solidità, archiviazione e condivisione: si segnala il forum europeo *Fostering Language Resources Network* (FLaReNet), di cui si parlerà più avanti nella trattazione.

⁹ Il sistema di *single sign-on* federato si poggia sulla collaborazione tra gli enti di istruzione, gli enti di ricerca e le infrastrutture scientifiche, che condividono tra loro e in maniera sicura i dati di accesso degli utenti per permettere un accesso semplificato, senza necessità di ulteriori registrazioni https://it.wikipedia.org/wiki/Single_sign-on.

¹⁰ LINDAT/CLARIAH-CZ è una delle antenne nazionali di CLARIN più importanti, che lavora a progetti internazionali di alto livello e collabora con numerosi enti e istituzioni di ricerca <https://lindat.cz/>.

¹¹ CLARIN-DK è il nodo danese di CLARIN, è ospitato nelle strutture dell'Università di Copenhagen <https://info.clarin.dk/en/>.

CLARIN rende i dati *Findable* attraverso il *Virtual Language Observatory* (VLO) e la *Federated Content Search* (FCS).

The image displays two screenshots of the CLARIN Virtual Language Observatory (VLO) interface. The top screenshot shows the main search page with a search bar containing 'Search through 1,196,976 records'. Below the search bar, there are filters for Language, Collection, Resource type, and Modality. The search results show 'SmartKom Audio' with 447 records. The bottom screenshot shows a filtered search for 'Italian' with 7,573 results. The search results are filtered by Language (Italian) and show 'BAS CLIPS_MT_MANUAL', 'JRC-Acquis Multilingual Parallel Corpus', and 'CSLU: 22 Languages Corpus'.

Figura 2. L'interfaccia del VLO di CLARIN (in alto), e un esempio di applicazione di filtri di ricerca ai risultati (in basso)

Il VLO¹² (v. fig. 2) è costituito da un'unica interfaccia di ricerca centralizzata, da cui è possibile raccogliere (in gergo, *harvest*) e visualizzare i metadati di tutti i centri CLARIN (Del Fante et al. 2022). Questi metadati devono aderire a dei protocolli standard per permettere la corretta catalogazione delle LR disponibili, poiché per ciascuna di esse, infatti, il VLO fornisce i metadati originali, includendo

¹² La piattaforma del VLO è accessibile a questo link <https://vlo.clarin.eu/>.

l'identificativo perenne, in inglese, *Persistent Identifier (PID)*: il PID di tipo *handle* è quello usato da CLARIN, tuttavia esistono anche altri tipi di PID, come il *Digital Object Identifier (DOI)* («What Is a DOI, Handle, ARK, URL, URI, ...?»). Oltre allo *handle*, il VLO fornisce anche informazioni sulla provenienza dei dati e sulla collezione di appartenenza, includendo inoltre le informazioni sulle modalità di accesso e sulle licenze con cui è possibile fare uso delle risorse.

La FCS¹³ (v. fig. 3), invece, è uno strumento aggregatore che permette di eseguire ricerche direttamente sul contenuto dei dati, e si rivela particolarmente utile per l'analisi di corpora (Stehouwer et al. 2012). La FCS si appoggia ai sistemi di ricerca già esistenti in ciascuno dei centri nazionali aderenti all'iniziativa di CLARIN. Ognuno di questi centri possiede un'interfaccia esclusiva di accesso ai suoi dati, con un linguaggio di query o con implementazioni di ricerca specifiche; dal momento che potrebbero essere richiesti un certo tempo e un certo sforzo affinché un utente esterno possa imparare a interagire con l'interfaccia di un dato centro, di fatto i dati conservati in ciascuna IR verrebbero utilizzati maggiormente dagli utenti che hanno già familiarità con quella struttura, e gli utenti esterni sarebbero svantaggiati. La FCS è un servizio che si preoccupa di gestire le ricerche in maniera centralizzata, risparmiando all'utente la necessità di trovarsi fisicamente nel luogo in cui sono conservate le risorse e la necessità di conoscere con precisione le modalità di accesso di ciascun centro: il servizio effettua la diffusione della query a tutti i motori di ricerca dei centri federati, operando una conversione della stessa affinché sia compatibile con ciascuna interfaccia; ciascun motore di ricerca restituisce alla FCS i risultati, che vengono organizzati e mostrati all'utente; infine, il portale della FCS può reindirizzare l'utente alla pagina del centro che ospita la specifica risorsa di interesse.

¹³ L'interfaccia della FCS è accessibile a questo link <https://contentsearch.clarin.eu/>.

Figura 3. Un esempio di ricerca sull'interfaccia della Federated Content Search di CLARIN

Molte delle risorse raggiungibili dal VLO possono essere usate con diverse modalità (Hinrichs e Krauwer 2014): ad esempio, un utente può effettuare il download della risorsa direttamente dal repository in cui è conservata, e può conservarla e analizzarla offline utilizzando i propri software preferiti sul proprio dispositivo; oppure, queste risorse possono essere trattate direttamente, utilizzando gli stessi strumenti e servizi che CLARIN mette a disposizione online, e che sono distribuiti nei vari centri tecnici in Europa. CLARIN ha ottimizzato questo secondo processo, rendendo immediatamente selezionabili i software compatibili con una risorsa direttamente dal VLO: tutti gli strumenti e i software di analisi linguistica e computazionali sono raccolti sotto il *Language Resource Switchboard (LRS)*¹⁴ (v. fig. 4), che aiuta l'utente a trovare le applicazioni web compatibili con la risorsa scelta e a processare i dati secondo le proprie esigenze, verificando la compatibilità attraverso l'analisi automatica dei metadati che accompagnano ogni risorsa. Il presupposto del funzionamento del LRS è che i dati siano tutti *Interoperable*, e che i metadati descrittivi siano curati con estrema attenzione.

¹⁴ Lo Switchboard permette di caricare i file che si desidera analizzare direttamente sull'interfaccia online <https://switchboard.clarin.eu/>; inoltre, FCS e VLO integrano lo Switchboard in modo che sia direttamente applicabile alla risorsa cercata.

Figura 4. Alcuni dei tool disponibili su Switchboard

L'interoperabilità dei dati e dei servizi offerti da CLARIN permette la condivisione e la crescente riusabilità di LR, perché l'accesso e la processabilità anche da remoto incoraggiano un circolo virtuoso di co-dipendenza e riconoscenza reciproca tra IR, ricercatori e scienziati; inoltre, l'interoperabilità delle risorse promuove la collaborazione interdisciplinare tra le scienze umane e sociali e l'interazione tra le persone, i dati e gli strumenti di analisi (de Jong *et al.*, 2020). Queste prospettive confermano che le risorse sono, quindi, anche riusabili: i servizi offerti da CLARIN aderiscono inequivocabilmente ai desiderata promossi dai principi FAIR, facendo di CLARIN un caso di FAIRificazione *ante litteram*¹⁵.

1.2.4 I consorzi nazionali e CLARIN-IT

CLARIN-ERIC rappresenta il centro gestionale e di coordinamento dell'infrastruttura di CLARIN, tuttavia la gestione operativa del consorzio è sostenuta dai consorzi nazionali, che offrono servizi sia alla propria comunità interna, sia alla comunità internazionale raggruppata sotto la federazione di CLARIN. Ciascun consorzio nazionale è costituito da un network di istituzioni: al centro del network ci sono i centri di ricerca e le università, che si occupano della produzione di risorse linguistiche e di tecnologie per il TAL; gli utenti del network sono i centri di

¹⁵ L'uscita dell'articolo contenente gli enunciati dei principi FAIR è, infatti, posteriore (Wilkinson et al. 2016) alla fase preparatoria di CLARIN (2008-2011).

ricerca dedicati alle scienze umane e sociali e all'informatica umanistica; alcuni fornitori del network sono le banche di dati digitalizzati e le biblioteche nazionali. Il ministero della ricerca di ciascun paese che ospita un consorzio nazionale ne coordina le attività e, solitamente, ne finanzia l'iscrizione al consorzio CLARIN-ERIC; i consorzi nazionali sono rappresentati da un responsabile che ne guida le attività e siede nel forum dei coordinatori nazionali di CLARIN¹⁶ (Monachini e Frontini, 2016).

Ogni paese coordina autonomamente il proprio consorzio nazionale federato a CLARIN, e modalità di governance e finanziamento possono differire da un paese all'altro; inoltre, ogni consorzio può essere organizzato in maniera centralizzata, ovvero con un'unica struttura attiva, oppure capillare, con più strutture specializzate che si coordinano tra loro. I consorzi che partecipano alle attività di CLARIN aumentano ogni anno, con l'aggiunta di nuovi paesi membri; prima di entrare come partecipante nel consorzio, un paese può scegliere se partecipare preliminarmente come osservatore («CLARIN Centres | CLARIN ERIC»).

L'adesione dell'Italia a CLARIN-ERIC è stata finalizzata nel 2015, tuttavia l'Istituto di Linguistica Computazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ILC), che già aveva partecipato alla fase preparatoria di CLARIN degli anni 2008-2011, era già rimasto inizialmente presente come osservatore delle attività del consorzio. Oggi CLARIN-IT («About | CLARIN-IT»), grazie al finanziamento quinquennale del MIUR, è partecipante a pieno titolo del consorzio e sta lavorando all'implementazione delle infrastrutture nazionali, con lo scopo di offrire servizi alla comunità italiana e internazionale.

Il CNR-ILC è il coordinatore delle attività di CLARIN-IT, e sta sostenendo la costruzione di tale infrastruttura attraverso il centro ILC4CLARIN («Chi siamo - ILC4CLARIN (IT)»). ILC4CLARIN è stato istituito come Centro CLARIN di Fornitura di Metadati (Tipo C) tra il 2015 e il 2016, ed è stato riconosciuto nel 2018 come Centro CLARIN di Fornitura di Servizi (Tipo B)¹⁷; ILC4CLARIN si occupa della fornitura di tutti i servizi necessari al consorzio italiano, quali il servizio di deposito e perennizzazione delle risorse linguistiche e la messa a disposizione di dati

¹⁶ Nella sezione Governance del sito ufficiale di CLARIN è possibile approfondire gli aspetti burocratici e governativi del consorzio <https://www.clarin.eu/content/governance>.

¹⁷ CLARIN categorizza i centri affiliati al consorzio a seconda del tipo di servizi e di contributi che offrono alla comunità; i *B-Centres* sono i centri che ospitano i servizi di archiviazione digitale su cui si appoggia tutta l'infrastruttura di CLARIN <https://www.clarin.eu/content/clarin-centres>.

e strumenti per l'analisi linguistica in più lingue, con particolare attenzione all'italiano e alle lingue classiche. Il repository di ILC4CLARIN (v. fig. 5) raccoglie le risorse dell'ILC e permette il deposito da parte degli altri partner del consorzio, fornendo assistenza nella delicata attività di compilazione dei metadati - che abbiamo visto essere di importanza cruciale per i requisiti di FAIRness - attraverso una procedura guidata di inserimento; l'accesso e il deposito sul repository sono permessi da un sistema di single sign-on, grazie alla possibilità di utilizzo delle credenziali accademiche già in possesso di tutti gli utenti provenienti dalle istituzioni aderenti alla rete¹⁸.

Figura 5. L'interfaccia di accesso al repository ILC4CLARIN

Il CNR-ILC, in particolare, sta intraprendendo un intenso lavoro di recupero delle proprie numerose risorse linguistiche, per salvarle inoltre dall'obsolescenza attraverso un adeguamento agli standard attuali e ai formati più diffusi: gli sforzi del CNR-ILC sono orientati verso la pubblicazione delle risorse lessicali, la ri-codifica e la conversione dei corpora legacy in formati *TEI compliant*, e l'aggiornamento e il consolidamento di alcuni software per il TAL; le risorse così ottenute potranno essere rese disponibili attraverso i canali della Federated Content Search, per la fruizione da parte di tutta l'utenza di CLARIN.

¹⁸ A questa pagina è possibile trovare le istruzioni per effettuare correttamente il deposito di una risorsa linguistica sul repository ILC4CLARIN <https://dspace-clarin-it.ilc.cnr.it/repository/xmlui/page/deposit>.

1.2.5 H2IOSC

*Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC)*¹⁹ è un progetto attivato grazie ai finanziamenti del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR) con lo scopo di favorire l'integrazione dei nodi nazionali di CLARIN, DARIAH, E-RIHS (*European Research Infrastructure for Heritage Science*)²⁰ e OPERAS (*Open scholarly communication in the European Research Area for Social sciences and humanities*)²¹, appartenenti al dominio ESFRI dell'innovazione sociale e culturale («H2IOSC - The Project»). H2IOSC opera allo scopo di implementare una super-infrastruttura federata che ospiterà le risorse e offrirà le competenze sviluppate dalle quattro infrastrutture citate; inoltre, H2IOSC cercherà di ottimizzare l'utilizzo delle IR e dei mezzi che esse già mettono a disposizione, migliorando e potenziando le strutture secondo le esigenze e le priorità sollevate dalla comunità scientifica di interesse; un importante obiettivo sarà quello di dare forte impulso alla ricerca italiana nel settore delle scienze umane e sociali e di favorire la diffusione dei progressi di tale ricerca e del patrimonio culturale italiano all'interno del più grande contesto scientifico europeo. Il raggiungimento di questi obiettivi è programmato attraverso l'attuazione di una strategia di lungo periodo, che partirà dalla costituzione di una piattaforma italiana per la scienza aperta sul modello di *European Open Science Cloud (EOSC)*: questa piattaforma sarà formata da una rete di nodi di calcolo interconnessi e raggiungibili attraverso un unico punto di accesso, che offrirà servizi per la creazione, la gestione, il reperimento, la fruizione e il riuso di risorse e strumenti digitali aperti e interoperabili, secondo i principi FAIR; inoltre, un punto importante della strategia sarà la realizzazione di laboratori dedicati alla formazione e al coinvolgimento degli utenti, al fine di trasmettere l'adesione ai valori FAIR e di costruire abilità basate sui principi della Scienza Aperta, e al fine di migliorare la visibilità dei servizi che saranno messi a disposizione (Degl'Innocenti, 2023). I lavori di H2IOSC sono organizzati in otto fasi, dette *Work Packages (WP)*, che procedono in parallelo, in maniera sequenziale e propedeutica, e mirano ciascuna a un sottoinsieme delle finalità globali desiderate dal progetto. La fase WP3 è dedicata

¹⁹ A questa pagina è possibile visualizzare gli obiettivi di H2IOSC e i WP in cui è organizzato il lavoro dell'iniziativa <https://www.h2iosc.cnr.it/>.

²⁰ E-RIHS è una IR che opera dal 1999, nel 2016 è entrata a fare parte della Roadmap di ESFRI, nel 2024 è prevista la sua istituzione come ERIC <http://www.e-rihs.it/>.

²¹ OPERAS è un'associazione internazionale no-profit con sede in Belgio <https://operas-eu.org/>.

alla standardizzazione delle risorse digitali e al consolidamento delle IR in termini di FAIRificazione: durante questa fase, in particolare, ILC4CLARIN viene potenziato grazie alle corrette metadate e descrizione dei dati conservati sul repository, e all'incremento di dati, strumenti e servizi resi disponibili sulla piattaforma di accesso. I risultati di WP3 miglioreranno la visibilità delle risorse italiane sul VLO e l'accesso ai centri in cui le risorse sono ospitate, e porteranno a una progressiva ed estesa standardizzazione dei formati con cui sono codificate le risorse, con particolare attenzione alle risorse legacy e agli strumenti di NLP («H2IOSC - The Project»).

1.3 Due risorse linguistiche allo stato dell'arte

In questo paragrafo, si forniscono due esempi di risorse linguistiche allo stato dell'arte, che sono attualmente, a livello europeo, il fiore all'occhiello nell'ambito del trattamento e della creazione di risorse linguistiche fortemente aderenti ai principi FAIR. In particolare, si parlerà di ParlaMint, che è una raccolta di corpora comparabili dei dibattiti parlamentari dei paesi europei partecipanti, e di EuReCo, che è un forum che agisce con lo scopo di raccogliere delle *best practices* per rendere comparabili i maggiori corpora nazionali europei.

1.3.1 ParlaMint

ParlaMint²² («CLARIN.eu - ParlaMint: Comparable and Interoperable Parliamentary Corpora») è uno dei progetti di punta di CLARIN, intrapreso tra il 2019 e il 2021, e consiste nella creazione di corpora comparabili dei dibattiti parlamentari di ventinove tra paesi europei e regioni autonome, che coprono l'arco di tempo esteso almeno dal 2015 al 2022 e contengono complessivamente oltre un miliardo di parole. I corpora sono codificati in maniera uniforme, e riportano metadati molto espressivi riguardo i circa ventiquattromila relatori partecipanti ai dibattiti; inoltre, i corpora sono annotati

²² In questo repo di GitHub sono raccolti la documentazione e i file del corpus <https://github.com/clarin-eric/ParlaMint>

sintatticamente fino al livello delle Universal Dependencies²³, e linguisticamente fino alle entità nominate.

ParlaMint ha attraversato anche un secondo stadio, denominato ParlaMint II, che ha introdotto numerosi arricchimenti, inclusi l'infrastruttura di codifica, l'uso del software di versionamento GitHub, la produzione di corpora individuali, le pipeline condivise e l'uso dei servizi di CLARIN per la distribuzione dei corpora; sono state introdotte anche delle aggiunte qualitative, tra cui l'introduzione di metadati di localizzazione, di esplicitazione degli orientamenti politici e dei partiti a cui appartengono i relatori, la traduzione automatica dei corpora in inglese, l'annotazione per classi semantiche, e la produzione di corpora orali (Erjavec et al. 2023).

La codifica di ParlaMint segue le raccomandazioni Parla-CLARIN²⁴, che includono prassi standardizzate e schemi di codifica specifici per i corpora parlamentari, al fine di rendere i corpora interoperabili fin dalla loro creazione per permettere significative analisi comparate: questo è un lavoro molto complesso, poiché a occuparsi di ciascun corpus locale sono i centri nazionali dei paesi coinvolti nel progetto, che operano quindi indipendentemente gli uni dagli altri.

Lo sviluppo degli schemi di codifica definitivi è il risultato di un processo ciclico, per cui, in seguito all'attestazione di nuovi fenomeni linguistici emersi dai nuovi corpora, si è verificata la revisione di pratiche di codifica già accettate, e quindi la revisione di corpora già precedentemente codificati: allo scopo di operare unitariamente una conversione coerente di tutti i corpora, sono stati progettati degli script in XSLT²⁵ specifici per automatizzare queste procedure.

Viste le differenze negli statuti e negli organi politici dei paesi partecipanti a ParlaMint, si sono resi necessari alcuni accorgimenti sulla metadattazione dei corpora: ad esempio, è stato cruciale distinguere i membri stabili di un parlamento

²³ Quello delle Universal Dependencies è un progetto internazionale che ha l'obiettivo di costruire *treebank* (alberi sintattici) per marcare i fenomeni sintattici delle lingue di tutto il mondo; le *treebank* sono accessibili liberamente e permettono di marcare automaticamente le dipendenze sintattiche in un testo (fonte Wikipedia, voce *Universal Dependencies* https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Dependencies). Alla pagina ufficiale del progetto <https://universaldependencies.org/> è possibile consultare e accedere alle *treebank* costruite finora.

²⁴ Vengono tenuti workshop periodici per istruire i codificatori sui corretti utilizzo e manutenzione del corpus <https://www.clarin.eu/ParlaCLARIN-IV>.

²⁵ *eXtensible Stylesheet Language Transformations* (XSLT) è un linguaggio di trasformazione di XML, che permette la modifica e la trasformazione del formato e dell'aspetto di un documento XML in numerose possibilità (fonte Wikipedia, voce *XSL Transformations* https://it.wikipedia.org/wiki/XSL_Transformations).

dagli ospiti temporanei delle sedute, oppure distinguere i relatori e gli esponenti politici dai presidenti di seduta; altre informazioni e metadatazioni più specifiche sono curate e personalizzate direttamente dai codificatori preposti da ciascun paese per il proprio corpus parlamentare.

Di ciascun corpus esistono due versioni: una versione contenente solo tag di mark-up e testi *plain* dei discorsi, e una versione in cui a questi elementi sono aggiunte le annotazioni linguistiche di tokenizzazione, di segmentazione e di PoS-tagging, e inoltre le caratteristiche morfologiche, le analisi sintattiche e le entità nominate.

L'introduzione dell'uso di Git e GitHub (v. nota 22) per la distribuzione del corpus ha permesso di tenere traccia del versionamento, e di includere al corpus tutti i file che riportano gli schemi di codifica e gli script di annotazione e conversione.

La versione di ParlaMint pubblicata più recentemente è la 4.0, e contiene i corpora in lingua originale, le varianti in lingua originale con l'aggiunta di annotazioni linguistiche, e le traduzioni automatiche in lingua inglese delle versioni annotate (Erjavec et al. 2024).

1.3.2 EuReCo

L'*European Reference Corpus* (EuReCo) (Kupietz *et al.*, 2017) è un'idea di corpus che nasce dalla constatazione secondo cui i grandi corpora nazionali, o i *reference corpora*, o altri grandi corpora raccolti in numerose lingue europee, sono stati costruiti entro progetti di durata limitata, guidati da istituzioni che operano in maniera tendenzialmente isolata le une dalle altre; da circa il 2012 si pensa invece alle conseguenze positive che potrebbe portare un lavoro congiunto tra le istituzioni, che si concentri sulla creazione di tecnologie implementate con l'ottica di unificare i processi di costruzione e di sfruttamento di una collezione multilingue di corpora comparabili.

EuReCo è il nome che è stato dato a questo lavoro, stabilito nel 2013, e risponde al bisogno di avere a disposizione corpora comparabili che siano in grado di permettere una ricerca interlinguistica estremamente precisa, al di là delle possibilità più blande già offerte dai corpora paralleli, che fanno purtroppo affidamento su compromessi inevitabili di traduzione. Dal momento che già diversi corpora nazionali e reference corpora sono costruiti e mantenuti in maniera indipendente, se si sviluppessero metodologie e tecniche condivise per unificare in maniera virtuale questi corpora, e

la responsabilità di manutenzione e conservazione di ciascun corpus fosse lasciata a ciascun centro nazionale, allora costruire un unico corpus comparabile virtuale che riunisca tutte queste risorse già esistenti sarebbe molto più economico, scalabile e sostenibile rispetto all'alternativa di creare da zero nuovi corpora comparabili. Per gestire un corpus virtuale così vasto occorrerebbe anche sviluppare dei software e degli strumenti in grado di gestire una quantità così grande di informazioni: i corpora nascono con il presupposto di offrire funzionalità di analisi, di ricerca e di annotazione linguistica, e EuReCo dovrebbe garantire le stesse opportunità. A differenza di CLARIN, che si occupa in generale del mantenimento e della diffusione delle risorse linguistiche a tutta la comunità scientifica, EuReCo si preoccupa principalmente di fornire applicazioni e tools di cui fa uso diretto l'utente finale, poiché la responsabilità di mantenimento e conservazione dei corpora è lasciata a ciascuna istituzione nazionale che partecipa al progetto: infatti, EuReCo può essere considerato come strumento di analisi e come infrastruttura software che si appoggiano sulle infrastrutture e sulle basi solide offerte da CLARIN, che già a sua volta mette a disposizione una certa quantità di strumenti tramite lo Switchboard e una grande quantità di risorse attraverso FCS e VLO.

Gli obiettivi della prassi collaborativa che muove EuReCo sono scelti in modo che i prodotti creati siano di utilità effettiva per tutti i partner e per tutta la comunità coinvolta nel progetto, e questo sottolinea il carattere sinergico dell'iniziativa; inoltre, gli strumenti sviluppati congiuntamente devono tenere in conto che i dati stessi dei corpora non devono lasciare le organizzazioni che li ospitano, a causa dei vincoli legali che sussistono, e non devono sostituirsi agli strumenti già esistenti, bensì devono completarli. EuReCo, grazie alla piattaforma di analisi dei corpora *KorAP*²⁶, è quindi capace di amministrare corpora fisicamente collocati in luoghi diversi, ed è in grado di creare dinamicamente dei subcorpora virtuali che rispondano alle query effettuate tramite la sua piattaforma, sfruttando la precisa e ricca metadattazione di cui i singoli corpora già dispongono; i progetti-pilota di EuReCo *DRuKoLA*²⁷ e *DeutUng*²⁸, utilizzati in studi contrastivi che comparano la lingua

²⁶ La piattaforma è visitabile a questa pagina <https://korap.ids-mannheim.de/>.

²⁷ Maggiori dettagli su DRuKoLA sono recuperabili a questa pagina <https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/drukola/>.

²⁸ Maggiori dettagli su DeutUng sono recuperabili a questa pagina <https://corpora.ids-mannheim.de/slides/2021-12-16-DeutUng-EuReCo/#/>.

tedesca, la lingua rumena e la lingua ungherese, dimostrano come i criteri alla base dell'iniziativa vengano applicati in maniera efficace.

EuReCo è quindi un progetto ambizioso, che viene anche elevato a modello per i corpora comparabili multilingui, e le nazioni europee stanno organizzando iniziative interne per promuovere e agevolare la partecipazione dei propri corpora nazionali all'iniziativa, e per fare in modo che anche i propri corpora diventino raggiungibili dalla piattaforma di EuReCo (Kupietz et al. 2020).

1.4 Riutilizzabilità e *legacification*

Il concetto di *riutilizzabilità* delle risorse linguistiche è, dunque, il perno di buona parte delle attività svolte dalle infrastrutture di ricerca e dalle comunità scientifiche internazionali. Una risorsa linguistica può considerarsi riutilizzabile quando può essere integrata in parte o per intero nel contenuto di una nuova risorsa, oppure quando può ingrandire in vario modo un'altra risorsa performando delle sue capacità specifiche quali la traduzione o l'annotazione linguistica, o ancora quando è in grado di fungere da modello per la progettazione di nuove risorse.

Molte risorse nuove sono state spesso prodotte *riutilizzando* del contenuto già esistente, tuttavia tale processo è stato molte volte condotto, in primo luogo, dall'organizzazione che era già stata responsabile della creazione della risorsa originaria e, in secondo luogo, la stessa organizzazione ha eseguito la procedura perseguendo esclusivamente i propri obiettivi di interesse: questo approccio alla riutilizzabilità non è sostenibile, in quanto le risorse che vengono create in questo modo sono meno facilmente raggiungibili dagli utenti esterni alla comunità di provenienza della risorsa, e in quanto il riuso e la riallocazione della risorsa risultano svantaggiati per le carenze di interoperabilità, trovabilità e accessibilità che ne conseguono (Calzolari et al. 2011).

Sono, invece, ingredienti essenziali per una riutilizzabilità virtuosa la facilità di accesso, la libera disponibilità per la ricerca, le licenze espresse in termini chiari, la creazione di una comunità estesa attorno a una risorsa, lo scambio di idee e di informazioni attraverso progetti correlati, la facilità d'uso, l'interoperabilità e la compatibilità all'accorpamento con altre risorse, la ricerca di idee e casi di utilizzo innovativi di materiale già esistente. Questi stessi elementi permettono inoltre un abbattimento dei

costi e dei tempi di produzione di LR, a vantaggio delle infrastrutture e delle organizzazioni che ne fruiscono.

Fostering Language Resources Network (FLaReNet) (Calzolari et al. 2011) è stato un forum europeo nato in seno al CNR-ILC che, nell'arco dei tre anni dal 2008 al 2011, si è preoccupato di facilitare l'interazione fra i diversi stakeholders nel campo delle LR. I lavori di FLaReNet si basano sulla constatazione che le LR hanno caratteristiche molto variegata e che per questo vanno gestite contemporaneamente dal punto di vista tecnico, organizzativo, economico, legale e politico; per raccogliere dati e conoscenza inerenti a ciascuno di questi punti di vista, FLaReNet, in collaborazione con CLARIN, ha riunito i massimi esperti e i gruppi nazionali e internazionali europei in un forum, con l'obiettivo di documentare le tecnologie esistenti e le LR che la comunità ha a disposizione, di raccogliere i bisogni e gli interessi delle LR che necessitano di migliorie e di ulteriore sviluppo, e di supportare le comunità meno tecnologicamente avanzate perché siano incluse nel sistema. Mettere in contatto gli stakeholders delle LR è una risposta rilevante ai problemi di riusabilità a cui si è precedentemente accennato, e, grazie al lavoro di FLaReNet, le organizzazioni responsabili della creazione e della gestione di LR hanno potuto incontrarsi e mettere a fuoco le procedure necessarie a rendere riusabili le risorse. Anche FLaReNet, come CLARIN, è un caso di persecuzione dei principi FAIR *avant la lettre*, e il suo operato è testimonianza della crescente esigenza che si è sentita negli ultimi venti anni nelle Digital Humanities di fondare un terreno comune su cui costruire una comunità virtuosa e coesa (Ide e Pustejovsky, 2010).

Come detto in apertura, il carattere collaborativo è connaturato nelle stesse Scienze Umane e Sociali, tuttavia bisogna sottolineare che la collaborazione non avviene soltanto lungo un asse orizzontale, ovvero tra gli specialisti coevi che operano nel settore delle Digital Humanities, ma anche lungo un asse verticale, grazie al contatto e allo studio delle opere degli specialisti del passato, il cui lavoro deve trovare continuità con il lavoro delle generazioni di ricercatori posteriori. Per permettere tale continuità, la riusabilità delle risorse linguistiche gioca un ruolo chiave, e la progettazione di raccolte, di archivi e di infrastrutture deve tenere conto dell'esistenza di materiali legacy, di data sets datati, di riferimenti storici alla lingua d'uso, di frammenti di documentazione prodotti durante progetti e iniziative nel passato. Dare uguale spazio alle risorse legacy e alle risorse moderne è un'altra sfida

che la corsa alla FAIRificazione deve affrontare: rendere fruibili le risorse legacy è necessario a non perdere i progressi fatti nel passato e a riconoscere l'importanza del lavoro degli scienziati umani e sociali nostri predecessori, e garantisce inoltre una quantità maggiore di informazioni a vantaggio delle innovazioni digitali e della ricerca odierna - contribuendo così al fenomeno del *Data Turn*, a cui si è già accennato.

Non è possibile stabilire un arco temporale trascorso il quale una risorsa diventa legacy, poiché non si può prevedere precisamente quando gli effetti del tempo possono inficiare la qualità di una risorsa, o quando si possono considerare superate e risolte le circostanze entro cui una risorsa è stata prodotta; oppure, non si può conoscere in anticipo la malaugurata perdita di importanti documenti descrittivi e di metadatazione, così come non è possibile prevedere la direzione del progresso tecnologico in merito a metadatazione, formati di codifica e disponibilità di software di interrogazione e interpretazione. Insomma, non è possibile stabilire quando una rappresentazione digitale può diventare obsoleta, quindi, in sostanza, non è possibile dare una descrizione precisa del processo di *legacification*, ma non possiamo fare a meno di constatarne i rischi e i problemi che ne conseguono (Weber, 2022).

Nella definizione di risorsa *legacy* possiamo fare rientrare principalmente due categorie di risorse, ovvero quelle in formato analogico e quelle digitalizzate (o nate in formato digitale). I problemi di riusabilità che sorgono con il primo tipo di risorse sono di carattere più conservativo e interpretativo: ad esempio, potrebbe essere problematico sfruttare un nastro su cui sono registrate delle testimonianze vocali, perché potrebbe esserci della muffa sull'oggetto, o lo stesso nastro potrebbe essere lacerato, oppure potrebbe essere difficile recuperare macchinari in grado di riprodurre il nastro, e se si riuscisse a riprodurlo potrebbero esserci problemi a interpretarne il contenuto perché non correttamente udibile; possiamo immaginare problemi analoghi anche con risorse di tipo cartaceo o di tipo audiovisivo, a cui possono aggiungersi difficoltà di trascrizione e traduzione, o problemi di contestualizzazione intorno alla produzione della risorsa, e quindi al suo contenuto e alla sua attribuzione (Calamai *et al.*, 2022).

La digitalizzazione di questi materiali rappresenta un passo essenziale per non perdere l'accessibilità ai dati e per attenuare gli effetti del tempo sullo stato di conservazione dei supporti, tuttavia la digitalizzazione in sé può costare ulteriori

difficoltà e sforzi, e talvolta potrebbe essere inesorabilmente impedita, qualora mancassero del tutto dispositivi di riproduzione adeguati, o qualora non fosse più possibile interpretare il contenuto testuale per mancanza di metadati o per perdita d'uso della lingua o del linguaggio in cui è formulato.

Parlando del secondo tipo di risorse, ovvero quelle che hanno subito con successo un processo di digitalizzazione, o che sono nate già digitali, possiamo constatare una diversa tipologia di problemi di riusabilità, più legati alla compatibilità dei formati di codifica e alla perdita di standardizzazione e di interoperabilità rispetto ai software e agli strumenti informatici odierni (Weber, 2022). Una risorsa linguistica in formato digitale può riportare un notevole arricchimento di valore, grazie all'aggiunta di informazioni strutturali (categorie, entità, relazioni), all'aggiunta di contenuto, e all'aggiunta di versioni codificate in formati diversi: i dati espliciti e ben strutturati permettono l'analisi automatica e la sovrapposizione automatica di più livelli di informazione, e si prestano a essere riqualificati per usi diversi da quelli intesi inizialmente, dando spazio in questo modo a numerose possibilità di riusabilità, e aderendo così più coerentemente ai principi FAIR.

Proprio al fine di FAIRificare le risorse legacy è importante conoscere tutte le criticità che si possono incontrare e che è necessario prevedere - che in parte abbiamo già elencato - , e un'identificazione preventiva delle risorse linguistiche che, per qualsiasi motivo, stanno per subire gli effetti della *legacification*, può contribuire a ridurre l'entità degli sforzi di tempo e di denaro necessari alla loro manutenzione, e a impedire la perdita di auspicata continuità tra passato e presente. Inoltre, è importante considerare che le risorse linguistiche non sono soltanto dei dati archiviati, ma sono il frutto del lavoro di persone reali: non bisogna escludere l'intervento umano dal processo di creazione di una risorsa, e anzi, tenere in considerazione aspetti meno tecnici quali le velleità del gruppo di lavoro originario, le esigenze che muovevano i ricercatori, le relazioni di collaborazione instaurate con altri gruppi, il contesto locale, nazionale e internazionale in cui è stata generata una risorsa, può aiutare a ricostruire in maniera più completa le caratteristiche rilevanti di una risorsa linguistica e a risollevarne quei dati dalla condizione di obsolescenza in cui sono venuti a trovarsi (Weber, 2022).

In questo lavoro ci concentreremo sul recupero di risorse legacy in formato digitale, e sui processi necessari al riavvicinamento agli standard di codifica e di metadattazione. Qui di seguito vediamo alcuni casi salienti di recupero.

1.4.1 Archivio della Latinità Italiana del Medioevo (ALIM)

L'*Archivio della Latinità Italiana del Medioevo (ALIM)*²⁹ (Ciula e Stella 2007) è un progetto di ricerca italiano, iniziato nel corso degli anni Novanta, che intende offrire libero accesso, attraverso una piattaforma online, a una grande quantità di testi in lingua latina scritti in Italia durante il Medioevo tra i secoli VIII e XV: per molti secoli, infatti, il latino è stato l'unica lingua di espressione delle maggiori creazioni intellettuali di pensiero, scienza, letteratura e storiografia, e ha continuato a mantenere il suo ruolo e il suo prestigio come lingua transnazionale anche oltre il Medioevo, quando le lingue nazionali si sono imposte in forma scritta. CLARIN-IT, e CLARIN in generale, hanno mostrato grande interesse a includere ALIM nel loro framework, poiché le risorse letterarie e storiografiche in lingua latina sono disponibili e accessibili in formato digitale solo in numero esiguo, e non con le caratteristiche e le potenzialità che invece offre ALIM: ILC4CLARIN ha quindi lavorato affinché le risorse digitali offerte da ALIM diventassero accessibili sul suo repository, in collaborazione con l'Università di Siena, che ospita attualmente l'archivio.

Da una parte, ALIM mette a disposizione dati di alta qualità, con caratteristiche allo stato dell'arte: le risorse, infatti, sono curate da esperti del settore, e un'organizzazione molto solida e strutturata si occupa della manutenzione dell'archivio; inoltre, le risorse coprono un periodo storico molto esteso, e sono codificate secondo le linee guida TEI. Dall'altra parte, lo Switchboard montato sul framework di CLARIN può sfruttare i testi forniti da ALIM per effettuare query più raffinate sul corpus e per produrre analisi linguistiche approfondite.

Fino al 2016 ALIM era ospitato dai server dell'Università di Verona, e i suoi testi erano annotati con markup procedurale, basato su semplici marcatori HTML; nel 2016, invece, i file dell'archivio sono stati spostati sui server dell'Università di Siena, mentre testo e metadati sono stati - e lo sono tuttora - gradualmente ricodificati in TEI XML P5, ovvero la versione del linguaggio di marcatura XML

²⁹ L'archivio è consultabile alla pagina <http://it.alim.unisi.it/>.

conforme alle più recenti linee guida TEI P5: in particolare, una equipe di codifica dedicata si sta occupando di migliorare il livello di formalizzazione e granularità della marcatura testuale e dei metadati (Boschetti et al. 2020).

Nella versione attuale dell'archivio sono raccolti testi letterari e testi documentari: ogni testo letterario è codificato come file TEI XML P5 con elemento radice <TEI>; nella sezione documentaria, invece, ogni file TEI XML include una raccolta di documenti, quindi possiede <teiCorpus> come elemento radice, mentre ogni singolo documento è inserito in un apposito tag <TEI>. In ciascuno dei due casi, ciascun elemento radice possiede i propri rispettivi metadati relativi all'intera collezione e al singolo documento.

Nella versione precedente di ALIM, i metadati erano raccolti in maniera non strutturata in un generico tag <note>, e gran parte del testo non riportava markup strutturale, sotto forma ad esempio di elementi <div>.

Sul repository di ILC4CLARIN³⁰ viene mantenuta la struttura che ALIM utilizza per separare le fonti letterarie dalle fonti documentarie, e sono state appositamente create due collezioni divise: sono due le ragioni che hanno spinto a questa scelta: da una parte, mantenere una *user experience* sul VLO simile a quella della piattaforma originaria, al fine di non disorientare gli utenti già abituati alla fruizione di ALIM; dall'altra parte, agevolare il recupero dei metadati per lo stesso VLO, permettendo query filtrate per collezione e quindi risultati più precisi.

Un passaggio molto delicato del processo di FAIRificazione di ALIM è stato la gestione dei metadati: ad esempio, le fonti letterarie possiedono metadati descrittivi completi, tuttavia periodo, autore e titolo possono ancora costituire oggetto di dibattito nella comunità accademica, perciò nella collezione costituiscono dati incerti. I nomi degli autori sono problematici sia per l'attribuzione autoriale, sia per la presenza di alternative ortografiche nei nomi latini. I titoli, invece, non sono sempre standardizzati, e l'identificazione dell'opera, così come del periodo di composizione, può risultare problematica. Per quanto riguarda le fonti documentarie, invece, poiché queste non costituiscono opere d'autore, il ruolo di autore viene assegnato per prassi allo stakeholder associato ai documenti privati (il compratore, il venditore, il possessore etc.), mentre per gli atti notarili vengono intese come autori le istituzioni pubbliche.

³⁰ A questo sito è raggiungibile la sezione di ILC4CLARIN dedicata ad ALIM <https://dspace-clarin-it.ilc.cnr.it/repository/xmlui/handle/000-c0-111/130>

Una FAIRificazione accurata di questi dati, quindi, deve tenere conto delle problematiche appena viste, e possiamo constatare che queste problematiche sono caratteristiche delle risorse *legacy* nel senso più esplicito del termine, ovvero delle risorse risalenti a un periodo di tempo relativamente lontano nel passato, per cui sussiste un certo grado di incertezza su identificazione e attribuzione. ILC4CLARIN ha deciso di mantenere e importare nella loro integrità i metadati completi delle risorse letterarie, mentre ha deciso di importare le risorse documentarie associando a esse soltanto dei metadati descrittivi delle intere raccolte, scegliendo di non trasferire tutti i dati disponibili per i singoli documenti.

Un ulteriore aspetto *legacy* di ALIM era il suo linguaggio di codifica: l'originale marcatura più blanda in HTML è stata convertita allo stato dell'arte in TEI XML P5, migliorando la granularità della rappresentazione dei fenomeni testuali e dando più profondità alla rappresentazione di caratteristiche strutturali. Questi accorgimenti, resi possibili da un ambiente virtuoso di manutenzione e cura accademica, hanno permesso un facile recupero e potenziamento di ALIM, evitando efficacemente le conseguenze dannose della *legacification*.

1.4.2 Archivio Vi.Vo.

*Archivio Vi.Vo.*³¹ (Calamai et al. 2020) è un progetto italiano finanziato dalla Regione Toscana che intende trovare soluzioni innovative per la conservazione a lungo termine e l'accesso sicuro a risorse orali, e che intende inoltre sviluppare una infrastruttura entro il dominio di CLARIN-IT per fornire servizi a tutti gli utenti interessati a fruire delle risorse orali a disposizione.

Gli archivi audio e audiovisivi sono diffusi su tutta la penisola italiana, tuttavia le risorse in essi conservate non sono del tutto accessibili e disponibili per la fruizione, e in molti casi non ci sono organi preposti alla loro manutenzione e conservazione in maniera permanente o strutturata: questa frammentazione sul territorio, unita alla mancanza di standard comuni e condivisi e alla limitatezza in termini sia di durata delle iniziative di recupero, sia di finanziamenti a favore di figure competenti nella gestione delle risorse orali a tutto tondo, rende evidente l'urgenza di costituire una

³¹ Maggiori informazioni sull'archivio sono disponibili a questa pagina <https://www.clarin-it.it/it/content/archivio-vivo>

infrastruttura specificamente preposta. Le problematiche elencate possono essere evidentemente considerate come declinazioni particolari di legacification. Nel 2019 nasce il progetto Archivio Vi.Vo., che coinvolge l'Università di Siena, CNR-ILC e CLARIN-IT, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana³², e l'Unione dei Comuni del Casentino³³. Gli obiettivi di Archivio Vi.Vo. sono: offrire un servizio di conservazione a lungo termine per gli archivi audio; sviluppare un set condiviso di metadati coerente con i principali standard internazionali e con i principi FAIR; creare un'interfaccia di accesso compatibile con la fruizione delle risorse audio e completa di tool di analisi dedicati. Al fine di raggiungere questi obiettivi ambiziosi, Archivio Vi.Vo. si concentra sulla progettazione di un'architettura, ospitata da CLARIN-IT, che sia utilizzabile da tutti i progetti che vengono attivati attorno agli archivi audio; un'attenzione particolare deve essere riposta nei confronti della definizione del set di metadati necessari a descrivere i materiali, poiché sono la chiave di funzionamento di tutta l'infrastruttura CLARIN già descritta.

Per conservare e rendere accessibili delle registrazioni audio in formato analogico, è essenziale prima digitalizzarle: la digitalizzazione produce la *copia d'archivio* (*preservation copy*, in inglese)³⁴, termine con cui si intende la rappresentazione più fedele e più vicina all'originale, che è composta dal contenuto audio e dalle informazioni che descrivono il supporto originale (comprese le sue rappresentazioni fotografiche); la copia d'archivio è la versione digitale che viene archiviata e tutelata per la conservazione a lungo termine. L'*unità archivistica* (*archival unit*)³⁵, invece, negli archivi audio e audiovisivi, è definita come il set di dati e documenti attinenti allo stesso evento comunicativo, per unità di tempo e di spazio. L'unità archivistica costituisce il risultato di un meticoloso processo di ascolto, analisi e comparazione tra risorse diverse: infatti, talvolta potrebbero esistere registrazioni conservate su supporti diversi che testimoniano lo stesso evento comunicativo, o, al contrario, sullo

³² A questa pagina è citato l'evento di presentazione del progetto <https://sab-toscana.cultura.gov.it/eventi-e-iniziative/archivio-vivo-ridare-voce-agli-archivi-toscani-archivio-sonoro-caterina-buono>

³³ A questa pagina è possibile trovare il comunicato stampa della presentazione del progetto <https://uc.casentino.toscana.it/nasce-archivio-vi-vo-il-progetto-che-vuole-ridare-voce-agli-archivi-toscani/>.

³⁴ In queste diapositive viene data la definizione con qualche esempio di creazione https://www.aisv.it/AISVScuolaEstiva2008/materials/S.Canazza/4.Copia%20di%20archivio/copia_archivio.pdf.

³⁵ A questa pagina è reperibile un glossario del settore <https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/glossario/>.

stesso supporto potrebbero trovarsi registrazioni prodotte durante eventi comunicativi distinti. Visto che non esiste corrispondenza uno a uno tra supporto fisico e unità archivistica, le copie d'archivio vengono distinte sia concettualmente sia fisicamente dalle unità archivistiche.

Esprimere attraverso dei metadati completi i fenomeni che abbiamo appena descritto è un'impresa molto delicata, perché stratificata su più livelli di descrizione. Per Archivio Vi.Vo. è stato creato un set di metadati su misura per ciascuno dei livelli di descrizione e ispirato agli standard internazionali per la descrizione di materiali audio, quali ISAD(G)³⁶ e ISAAR³⁷; queste strutture di metadati, come già accennato, devono inoltre essere interoperabili con lo standard *Component MetaData Infrastructure* (CMDI) (Windhouwer e Goosen, 2022) utilizzato dal VLO di CLARIN.

Ogni passo di lavorazione effettuato su una risorsa audio, dalla digitalizzazione alla trasformazione in copia d'archivio, passando per l'organizzazione in unità archivistiche e concludendo con il caricamento dei dati sull'infrastruttura di CLARIN, è minuziosamente descritto e documentato; può trascorrere molto tempo dall'inizio della digitalizzazione alla messa a disposizione della risorsa, poiché sono molteplici le problematiche e le criticità che possono insorgere. Proprio per questo, le testimonianze delle fasi di lavoro possono costituire un utile modello per la gestione, la protezione e il potenziamento dell'eredità archivistica, che può essere conseguentemente applicato in tutti i contesti analoghi a quello descritto, al fine di recuperare risorse legacy che rimarrebbero altrimenti inutilizzabili.

1.4.3 The corpus of Polish language of the sixties

Talvolta le risorse linguistiche possono trovarsi già in versione digitale, tuttavia il formato in cui sono codificate può non essere lo standard più recente, e quindi possono venire meno i requisiti di conformità e di interoperabilità su quella risorsa: in questi casi può rendersi necessario un lavoro di conversione e aggiornamento del codice e dei metadati, al fine di preservare la validazione della codifica e di garantire la fruibilità della risorsa per le analisi con gli strumenti più innovativi.

³⁶ Fonte Wikipedia, voce *ISAD(G)* [https://it.wikipedia.org/wiki/ISAD\(G\)](https://it.wikipedia.org/wiki/ISAD(G)).

³⁷ Fonte Wikipedia, voce *ISAAR(CPF)* [https://it.wikipedia.org/wiki/ISAAR\(CPF\)](https://it.wikipedia.org/wiki/ISAAR(CPF))

È questo il caso del lavoro di conversione de *The corpus of Polish language of the sixties*³⁸, portato dal formato TEI SGML P3 al formato TEI XML P5 (Ogrodniczuk 2004). Il corpus è stato creato in prima istanza nel 2000, quando le linee guida TEI sancivano come standard la versione TEI P3, specifica per il linguaggio SGML, ed era ancora soltanto in preparazione l'edizione TEI P4, che avrebbe conferito lo status di standard al linguaggio XML. Il passaggio da TEI P3 a TEI P4 era inteso come transizione che avrebbe cercato di mantenere, per il momento, entrambi i linguaggi SGML e XML come standard validi e coesistenti: in particolare, nelle *TEI Guidelines* in atto venivano offerti uno schema di codifica e una proposta di *Document Type Definition (DTD)*³⁹ compatibili con l'uso di entrambi i linguaggi, e quindi retrocompatibili con le LR create precedentemente; tuttavia, venivano al contempo imposti come nuovi standard la chiusura obbligatoria dei tag, la *case sensitivity* nei nomi dei tag, e l'inclusione dei valori degli attributi dei tag all'interno di virgolette, tutte e tre regole previste in XML, ma non in SGML. Quindi, la retrocompatibilità nei confronti delle LR codificate in SGML richiedeva un leggero adeguamento alle nuove imposizioni, che veniva inizialmente risolto senza sforzo a livello di DTD con la dichiarazione del valore del parametro `TEI.XML` su 'IGNORE'. Tuttavia, la crescente popolarità di XML e la conseguente disponibilità di una maggiore quantità di strumenti di analisi adatti a risorse codificate in XML, hanno reso evidente che la conversione da SGML a XML sarebbe stata molto più vantaggiosa: basti pensare alle potenzialità di estrazione da e preparazione di LR codificate in XML consentite dall'uso dei fogli di stile XSLT. Il task di conversione da SGML, però, avrebbe avuto gradi diversi di difficoltà a seconda di quanto era stata estesa e personalizzata la DTD, e in alcuni casi una conversione non sarebbe stata possibile se prima il corpus non fosse stato addirittura ricostruito utilizzando tag standard e DTD non customizzata.

Quello de *The corpus of Polish language of the sixties* rappresentava, in questo senso, un caso fortunato: scritto in notazione P3, era costituito da cinque file SGML che rappresentavano cinque diverse forme scritte di polacco (testi scientifici, notizie,

³⁸ Il corpus è visitabile e operabile anche su SketchEngine, un tool dedicato alla manipolazione e all'analisi di risorse linguistiche
<https://www.sketchengine.eu/polish-language-of-the-1960s-corpus/#:~:text=The%20Polish%20language%20of%20the,published%20between%201963%20and%201967.>

³⁹ Fonte Wikipedia, voce *Document Type Definition*
https://it.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Definition

saggi, prosa e dramma); ciascun file conteneva 2000 campioni da circa 50 parole ciascuno. La codifica delle informazioni strutturali era molto semplificata: ciascun campione era raccolto in un tag <group> con identificativo univoco e bibliografia; all'interno del tag <body> veniva inserito il contenuto testuale, suddiviso sintatticamente in paragrafi, frasi e parole; ciascuna parola riportava il riferimento lemmatico e le informazioni morfologiche, codificati entrambi come attributi; il <teiHeader> principale era incluso in un file *master* separato. Questo formato così regolare e modulare, risultato di una generazione automatica del corpus in formato SGML al momento della marcatura morfologica, aveva permesso un piano di conversione automatica in XML molto semplificato, che si sarebbe dovuto preoccupare soltanto dell'aggiunta delle virgolette ai valori degli attributi, della normalizzazione dei caratteri e dei nomi degli elementi TEI, dell'aggiunta della dichiarazione XML e delle *features* di XML all'interno della DTD. La conversione è stata operata nel 2004 grazie al collaudo e all'utilizzo di diversi script di conversione, i cui risultati sono stati messi a confronto e commentati: in particolare, una possibile discussione riguardava la conservazione dell'aspetto originale della risorsa per permettere facilità di reperimento delle informazioni sul corpus, e per questo veniva consigliato l'utilizzo di script personalizzati piuttosto che di quelli generici già offerti da TEI, poiché sarebbero state mantenute più fedelmente le caratteristiche originali dei dati.

Quando una LR digitale viene creata con attenzione e con coerenza, e viene accompagnata da una documentazione precisa di tutti i particolari, allora, qualora diventi necessario un intervento di adeguamento e manutenzione, questo si può operare in maniera rapida ed efficiente, e l'obsolescenza dovuta a un'altra delle sfaccettature del processo di legacification verrebbe risolta senza sforzi onerosi.

2. Case study: FAIRificazione di PAROLE

Contestualmente al WP3 di H2IOSC, CNR-ILC sta lavorando al consolidamento e al recupero delle risorse linguistiche legacy in suo possesso: molte di esse sono infatti accessibili soltanto in loco e non dall'esterno, oppure non sono indagabili se non attraverso delle interfacce di query customizzate, e presentano dei formati di codifica ormai superati. Il processo di recupero, riconversione e aggiornamento di queste risorse culminerà con il caricamento sul repository di ILC4CLARIN, perché siano rese disponibili a tutta la comunità scientifica italiana e internazionale: attraverso la piattaforma virtuale di CLARIN, queste risorse saranno trovabili e accessibili grazie all'utilizzo del VLO e della Federated Content Search; i ricchi metadati di cui saranno fornite permetteranno ricerche accurate e informazioni sicure sulle licenze di concessione e sulla riusabilità dei dati; la standardizzazione dei formati e delle rappresentazioni completerà i requisiti di interoperabilità, e saranno dunque permesse analisi approfondite ed esecuzione di task linguistici complessi, sia online attraverso lo Switchboard sia, in locale, mediante i software preferiti degli utenti. Verrà, insomma, progressivamente ricostituita la FAIRness della grande quantità di materiali che CNR-ILC custodisce.

Una delle più importanti risorse legacy che sono oggetto di recupero è il reference corpus *PAROLE* in lingua italiana: è un corpus armonizzato, conta 20 milioni di parole, è codificato in linguaggio TEI SGML P3, ed è stato creato dall'Istituto di Linguistica Computazionale nel corso degli anni '90 come parte del progetto *LE-PAROLE*, che ha coinvolto numerosi paesi europei con l'obiettivo di creare corpora armonizzati di grandi dimensioni in più lingue. Questo corpus è uno strumento prezioso per effettuare analisi linguistiche sulla lingua italiana, poiché i testi che contiene sono stati scelti al fine di rappresentare l'uso contemporaneo della lingua: i testi, infatti, sono stati estratti da quattro media testuali differenti, ovvero quotidiani, libri, riviste periodiche e formati miscellanea; inoltre, le quantità dei testi estratti da ciascun medium riflettono proporzionalmente la diffusione di quel medium nella società; infine, sono stati scelti testi non antecedenti al 1970, al fine di produrre una migliore rappresentazione qualitativa dell'italiano contemporaneo. Il deposito di questo corpus sulla piattaforma di CLARIN renderà possibili numerosi sviluppi di ricerca, anche in vista di una possibile inclusione nell'iniziativa EuReCo, che raccoglie i corpora comparabili nelle lingue europee.

Di seguito verranno esposti nel dettaglio gli aspetti fondamentali di questo corpus, e verrà esaminata la documentazione tecnica che è stata raccolta; successivamente, verranno illustrate le proposte di conversione in TEI XML P5 che sono state prodotte, dando particolare attenzione alle criticità che sono insorte nell'analisi dello stato del corpus, e verranno suggeriti approcci mirati a risolvere tali problematiche; infine, verrà indicato un elenco degli interventi che sarà ancora necessario eseguire prima di operare la conversione definitiva del corpus.

2.1 Cosa è stato raccolto

2.1.1 Alcuni dati su PAROLE

Il progetto *LE-PAROLE (Language Engineering - Preparatory Action for linguistic Resources Organization for Language Engineering)*⁴⁰ è stato un progetto, condotto nel corso degli anni '90, che aveva l'obiettivo di costruire corpora armonizzati di grandi dimensioni, riusabili e uniformemente strutturati, per quasi tutte le 14 lingue europee partecipanti (Marinelli et al., 1996). Il progetto fu implementato dal consorzio PAROLE, coordinato da Antonio Zampolli⁴¹, fondatore dell'Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa; al consorzio si unirono gli istituti europei che avevano già una lunga tradizione nel trattamento di grandi corpora testuali. Tali istituti si impegnarono nello studio e nella comparazione dei criteri che regolavano aspetti centrali quali la composizione dei corpora, i formati di codifica e l'annotazione testuale, al fine di convergere operativamente in termini di armonizzazione e coordinazione: queste, infatti, erano le caratteristiche necessarie a garantire l'interoperabilità tra i reference corpora nazionali, specie nel particolare contesto frammentato e multilingue che contraddistingue il territorio europeo. Al termine del progetto, sarebbero stati prodotti corpora *armonizzati* sia di tipo testuale (*reference corpora*), sia di tipo lessicale (*lexicon*), secondo le convenzioni di design e composizione appositamente formulate da EAGLES-PAROLE. I corpora del primo tipo dovevano essere formati da almeno 20 milioni di parole, scelte con lo scopo di rappresentare l'uso contemporaneo della lingua in questione: tali corpora dovevano,

⁴⁰ A questa pagina è possibile trovare alcune informazioni significative sul progetto.

<https://cordis.europa.eu/project/id/LE24017>.

⁴¹ Fonte Wikipedia, voce *Antonio Zampolli* https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Zampolli

infatti, includere testi di fonti e generi diversi, di produzione non antecedente al 1970, e proporzionati alla diffusione effettiva di ciascun medium prescelto nella società contemporanea; i corpora lessicali, invece, erano porzioni estratte dei corpora linguistici, a cui era stato aggiunto un livello di marcatura morfo-sintattica, per un totale di almeno 250.000 parole per lingua.

Ciascun corpus di 20 milioni di parole, successivamente, doveva essere reso accessibile da ciascun partner, in loco, nelle proprie strutture; era stata prevista anche una versione dei corpora di almeno 3 milioni di parole destinata alla distribuzione alle comunità esterne e interessate al progetto, denominata *Distribution Sub-Corpus*⁴² («Introduction on the PAROLE project», 2000).

I corpora PAROLE sono stati costruiti secondo i principi di *armonizzazione, riusabilità e standardizzazione*. Per armonizzazione si intende la coerenza con i criteri comuni di composizione e rappresentazione, e il rispetto della struttura comune concordata per i corpora: se costruiti su principi simili, visto il coordinamento in termini di medium, genere, argomento, dimensioni e datazione, i reference corpora di PAROLE avrebbero costituito un gruppo di corpora comparabili, e avrebbero dunque permesso innumerevoli applicazioni interlinguistiche. Per riusabilità, come è stato già esposto, si intende sia il recupero di risorse linguistiche esistenti, sia la costruzione di nuove risorse adatte all'utilizzo in differenti framework teorici e applicativi: la sostenibilità nella creazione di LR ha importanti implicazioni sia negli sforzi economici delle IR e nei finanziamenti che sostengono i progetti, sia nel lungimirante impegno di garantire un esteso ciclo di vita delle LR, che così rimangono sempre facilmente consultabili e possono permettere utili analisi linguistiche sincroniche e diacroniche. La standardizzazione, infine, è stata realizzata specificamente sul sistema di codifica, costruito e selezionato in comune accordo per permettere, in maniera più semplice, l'interoperabilità e lo scambio di dati. I criteri di codifica adottati per la costruzione dei corpora sono stati gli standard *Text Encoding Initiative (TEI)*⁴³ del *Corpus Encoding Standard (CES)* («CES»), formulato per l'occasione da *Expert Advisory Group on Language Engineering Standards (EAGLES)* («Corpus Encoding

⁴² A questo link è disponibile la versione da 3 milioni di parole del corpus PAROLE in italiano <http://hdl.handle.net/20.500.11752/ILC-1001>.

⁴³ Sul sito ufficiale di TEI è possibile visualizzare gli standard attuali; sullo stesso sito è presente un archivio che raccoglie le versioni precedenti degli standard TEI <https://tei-c.org/>.

Standard»)⁴⁴: in particolare, di comune accordo tra le istituzioni partecipanti, è stato fatto riferimento al primo livello di codifica di dati primari previsto dal CES («CES Part 4. Encoding Primary Data»), che prevedeva la marcatura degli aspetti strutturali e delle peculiarità testuali dei documenti utilizzando gli elementi obbligatori, ovvero quelli previsti dalle linee guida TEI, fino al livello del paragrafo; questa implementazione è stata supportata dall'adozione di una DTD progettata e utilizzata da tutti i partner. In generale, le linee guida comuni previste da questa - così denominata - PAROLE DTD condivisa prevedevano la codifica di medium, genere, argomento e data di produzione di un dato testo all'interno dell'*header* del documento; nel *body* del documento, invece, sarebbe avvenuta la codifica del testo vero e proprio, con l'inserimento di tutti i tag obbligatori fino al livello del paragrafo; inoltre, è stata concessa la scelta opzionale di marcare fenomeni linguistici rilevanti per ciascuna lingua del progetto, anche a profondità maggiore rispetto al paragrafo. Le linee guida TEI in vigore al momento della creazione dei corpora erano le linee guida nella versione P3 («Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange»), che erano specifiche per il linguaggio SGML, ed è proprio questo il linguaggio utilizzato per la codifica dei corpora.

Per riassumere, il corpus PAROLE che CNR-ILC si sta impegnando a convertire è il reference corpus in lingua italiana di 20 milioni di parole costruito per il progetto LE-PAROLE, pubblicato nel 1997. I file dell'intero progetto attualmente non sono custoditi all'interno di un repository accessibile dall'esterno, pertanto rimangono da tempo pressoché irraggiungibili, e solo gli utenti interni dell'ILC possono visitarli in locale; inoltre, lo standard SGML è stato sostituito da XML nel 2002, con l'uscita delle linee guida TEI P4 («TEI: P4 Guidelines»), e PAROLE non è stato, purtroppo, mai aggiornato agli standard di formattazione più recenti, perdendo in compatibilità con i tool di analisi più innovativi. Dunque, essendo compromessa la FAIRness dei dati del corpus, e trattandosi di materiali preziosissimi per effettuare analisi linguistiche sull'italiano contemporaneo, è apparso urgente il recupero di questa risorsa linguistica nel contesto del WP3 di H2IOSC.

⁴⁴ Per quanto riguarda CES e EAGLES, le uniche informazioni in merito sono state recuperate da Internet Archive: i due progetti sono terminati da tempo, e il materiale informativo che li riguarda non è più rintracciabile organicamente.

2.1.2 Obiettivi del recupero

Obiettivo principale del lavoro di recupero della risorsa legacy PAROLE è ristabilire un buon grado di FAIRificazione della risorsa, preoccupandosi in particolare di:

- recuperare la documentazione mancante e attualmente inaccessibile relativa alla costruzione e all'assemblamento del corpus, e conseguentemente raccogliere tutti i dati quantitativi e qualitativi di interesse;
- stabilire quali sono le licenze di utilizzo concesse per i file contenuti nel progetto, al fine di condividere la risorsa in maniera sicura e rispettosa;
- caricare sul repository di ILC4CLARIN le tre diverse versioni originali del corpus nei formati SGML, DBT e TXT, con la compilazione di metadati validi per la trovabilità tramite VLO e FCS, annettendo al pacchetto tutta la documentazione descrittiva che è stata raccolta;
- analizzare la codifica eseguita sui file contenuti nel corpus, producendo un elenco delle caratteristiche tecniche salienti;
- preparare uno schema di codifica e delle proposte di conversione in linguaggio XML, al fine di permettere una successiva e completa conversione del corpus.

2.1.3 Dati qualitativi e quantitativi

Il primo passo del lavoro di recupero è stato raccogliere tutti i file del corpus PAROLE in lingua italiana, che comprendono:

- i file in formato TXT contenenti le fonti testuali: questi file contengono i testi per come sono stati forniti dai proprietari, oppure sono una conversione semplice in formato TXT della fonte primaria, che era stata già fornita in formato digitale;
- i file codificati in formato DBT;
- i file codificati in formato SGML;
- alcuni file di documentazione delle fasi di lavorazione e delle linee guida del progetto, e le specifiche relative alle licenze di utilizzo dei testi.

I file del corpus si presentano ordinati in cartelle e sottocartelle (v. fig. 6), divise per fonte dei documenti a un primo livello e per data dei documenti a un secondo livello; ciascun file contiene le codifiche di tutti i testi afferenti a un singolo evento editoriale

della fonte primaria (e.g. tutti gli articoli de “La Repubblica” del 20 giugno 1994, tutti gli articoli contenuti in una uscita di un periodico, un intero libro, etc.).

Figura 6. Le cartelle di cui è composto PAROLE (in alto), suddivisione interna della cartella *Corriere* (in basso)

Prima della codifica finale in formato SGML, i file di testo erano stati convertiti in formato DBT in maniera automatica: DBT (*Data Base Testuale*) è un sistema creato al CNR-ILC («DBTficio») che permette l’interrogazione e la manipolazione di risorse linguistiche di grandi dimensioni⁴⁵ («Corpus PAROLE») (v. fig. 7). Con la conversione automatica, controllata anche manualmente, ai singoli documenti venivano associati un *header*, contenente le informazioni bibliografiche, e un *body*, contenente il testo stesso con l’esplicitazione della sua segmentazione in sezioni, paragrafi, frasi e parole.

⁴⁵ A questo link sono disponibili alcune risorse per la consultazione tramite sistema DBT http://dbtvm1.ilc.cnr.it/sitodbt/index2.htm?mysrc=PIS_3/IndexPIS.htm#:~:text=Il%20DBT%2C%20Data%20Base%20Testuale.le%20ricerche%20di%20tipo%20testuale..

DBT (Data Base Testuale)

Quadro Guida Param HardFam

Corpus Parole (sottoinsieme) 3.135.530

N. Testi	86	Numero di testi selezionati	Dimensione contesti	10
Occorrenze	3135530	Numero totale di parole nel corpus	Distanza x famiglie	10

salto

Ricerca parole
 Ricerca con morfologia
 Ricerca con thesaurus
 Pagine

DBT (Data Base Testuale)

Quadro Guida Param HardFam

N. Testi	86	Numero di testi selezionati
Occorrenze	3135530	Numero totale di parole nel corpus

Nr	Forma	Freq	Testi
1	<input checked="" type="checkbox"/> salto	1	37
2	<input checked="" type="checkbox"/> saltò	-	6

Trasferisci in quadro
 Creazione automatica di famiglia in OR
 Seleziona tutte le parole
 Toglie la selezione a tutte le parole

Figura 7. L'interfaccia web di DBT (in alto) e un esempio di interrogazione del corpus PAROLE.

Successivamente a questa prima codifica intermedia, si era passati alla codifica automatica in formato SGML: coerentemente con la PAROLE DTD concordata, all'interno dell'*header* di ciascun testo erano stati inseriti tutti gli elementi standard, ovvero le dichiarazioni editoriali, le responsabilità legali e di trattamento dei testi, e le informazioni bibliografiche; nel *body*, invece, i fenomeni testuali e strutturali erano stati esplicitati con corrispondenti tag specifici.

In appendice (v. app. 7.1) sono raccolti i dati quantitativi sul corpus: in particolare, sono riportati i dati sulla composizione dei testi e sui fornitori che hanno offerto i testi. Tutte le scelte fatte dai codificatori in ogni fase della lavorazione sono riportate dettagliatamente nella documentazione tecnica⁴⁶, e per brevità non verranno ripetute

⁴⁶ La documentazione tecnica di PAROLE recuperata è stata depositata su Zenodo a questo indirizzo <https://zenodo.org/records/8167985>.

in questa trattazione; tuttavia, alcune informazioni salienti per il lavoro di recupero e conversione di PAROLE sono state estratte e riportate qui di seguito.

Tutti i testi scelti per l'inclusione nel corpus hanno subito un processo di normalizzazione, in particolare in termini di separazione in paragrafi (codificati manualmente dove necessario), e in termini di caratteri accentati e punteggiatura. La disambiguazione dei segni di punteggiatura e la rappresentazione dei caratteri speciali o accentati sono state questioni molto delicate in fase di creazione del corpus: sono state entrambe gestite tramite l'introduzione di *entità* («Entità (markup)», 2023), ovvero codifiche testuali speciali in cui un codice identificativo univoco viene incapsulato tra i due caratteri "&" e ";"; ad esempio, in PAROLE SGML, la codifica "&p2;" viene utilizzata per segnalare l'uso del punto "." nelle abbreviazioni, poiché il punto ha un significato diverso rispetto a quando si trova a fine frase; esistono codici identificativi standard per rappresentare ogni tipo di carattere speciale; solitamente, l'elenco delle entità utilizzate in un progetto di codifica viene incluso nella DTD associata. In appendice (v. app. 7.4) sono elencate alcune delle entità utilizzate nel corpus PAROLE: alcune delle entità erano elencate nella documentazione tecnica già a disposizione, mentre molte altre sono state estratte manualmente direttamente dai file codificati del corpus.

Tutti i file codificati riportano una marcatura esplicita almeno fino al livello del paragrafo, e includono i tag obbligatori previsti dalle linee guida TEI; in aggiunta, per ciascuno dei media testuali inclusi nel corpus (articoli, libri, periodici e miscellanea) sono stati introdotti dei tag personalizzati per l'esplicitazione degli elementi strutturali quali titoli e sottotitoli, delle informazioni editoriali quali data di pubblicazione e numero di pagina, e delle informazioni autoriali e di attribuzione; i tag non obbligatori, dunque, evidenziano fenomeni testuali anche a livelli inferiori a quello del paragrafo, e sono peculiari del corpus in lingua italiana. In appendice (v. app. 7.2.2, app. 7.2.3, app. 7.2.4) sono raccolti tutti i tag personalizzati con i corrispondenti attributi associati, divisi per medium testuale.

I dati bibliografici desunti dai testi sono stati inseriti negli header dei singoli documenti: i termini chiave per l'indicizzazione sono stati inclusi in tag <KEYWORD>, raccolti entro tag <TERM> opportunamente tipati, come riportato in tabella (v. app. 7.2.1). L'organizzazione dei dati bibliografici per parole chiave filtrate avrebbe

agevolato efficacemente l'implementazione di sistemi di interrogazione del corpus e di estrazione di statistiche rilevanti.

Nella documentazione contenuta nel corpus sono raccolte le licenze di utilizzo che i proprietari dei testi avevano concesso al momento della consegna dei testi:

complessivamente, per tutti i testi veniva permesso l'utilizzo per i soli scopi di ricerca e la diffusione solo tra il personale interno del progetto PAROLE; unica eccezione a queste restrizioni riguardava i testi miscellanea, di cui era permessa la diffusione completa, poiché si trattava di testi di natura pubblica. In ottemperanza a queste indicazioni, è stato suggerito che sull'intero corpus convertito viga la licenza di tipo CC BY-NC («CC BY-NC 4.0 Deed | Attribution-NonCommercial 4.0 International | Creative Commons»). In appendice (v. app. 7.3) è raccolto un riassunto dello stato delle licenze dei testi provenienti dalle singole fonti.

Purtroppo, nei file che abbiamo a disposizione non è stato possibile rintracciare il file PAROLE DTD, ovvero la DTD comune a tutti i corpora del progetto, nonostante sia citata più volte in tutta la documentazione; è stata tentata una ricerca sul VLO e sui siti web delle istituzioni responsabili degli altri corpora PAROLE, ma senza successo. Non essendo accessibile la DTD, dunque, non è nemmeno possibile consultare un elenco esaustivo delle entità utilizzate per la codifica, se non quelle utilizzate espressamente per la disambiguazione dei caratteri “.” (punto) e “-” (trattino medio), documentate in appendice (v. app. 7.2.2, app. 7.2.3, app. 7.2.4): la gestione di DTD e entità rientra tra le criticità più delicate che sono state affrontate per stilare le proposte di conversione in XML.

In generale, trovare documenti e dati relativi a PAROLE è stato più difficile del previsto: la documentazione in possesso dell'ILC non era raccolta organicamente all'interno di un unico archivio, bensì in archivi diversi sia fisici che virtuali, e molte informazioni del progetto LE-PAROLE sono state recuperate soltanto grazie a una ricerca accurata su Internet Archive, ovvero su siti web che da tempo non vengono più mantenuti, e che potrebbero addirittura diventare definitivamente inaccessibili. Sono state anche svolte ricerche su VLO e FCS di CLARIN e sui dati d'archivio della biblioteca dell'ILC, ma non è stato trovato molto. Questa difficoltà nel reperire file, documenti, relazioni e risorse online è un altro indicatore molto eloquente sullo stadio di legacification a cui, purtroppo, è ormai giunto il corpus PAROLE in lingua italiana: per questo, oltre a lavorare in direzione di un adeguamento formale sulla

codifica in senso stretto, è stato svolto, in parallelo, un lavoro di censimento e riorganizzazione della documentazione ritrovata, facendone depositi tempestivi su portali quali Zenodo e ILC4CLARIN perché rimanga reperibile in futuro. Le conseguenze di una manutenzione frammentaria e discontinua delle LR, dunque, si riscontrano non soltanto nella fruizione difficoltosa di una risorsa e del suo contenuto, ma anche nell'impossibilità di avere uno sguardo d'insieme sulla documentazione e sulle velleità del progetto da cui quella risorsa è derivata.

2.2 Cosa è stato fatto

Le informazioni riportate finora sono state importanti per interpretare il contenuto del corpus e sono state il primo passo per pianificare la conversione in formato TEI XML P5. Oltre a essere *TEI compliant* e finemente documentata, si desidera che la nuova versione di PAROLE sia altresì allineata ai modelli e alle prassi di costruzione che vengono adottati per i corpora più recenti allo stato dell'arte: per questo motivo, e per sopperire ad alcuni dati mancanti, è stata fatta una indagine su corpora simili a PAROLE, o su corpora che per altri motivi costituiscono un buon punto di riferimento per formalizzare la proposta di codifica. Dopo avere definito i requisiti del progetto, è stato formulato uno schema di codifica per la ricostruzione in XML, selezionando i tag XML necessari agli scopi di rappresentazione.

Di seguito sono esposti i momenti salienti della realizzazione del lavoro.

2.2.1 Studio e consultazione dei file originali

Come anticipato nel precedente paragrafo, i file che costituiscono il corpus PAROLE in lingua italiana sono attualmente conservati in un server privato dell'Istituto di Linguistica Computazionale. Per permettere un'analisi più comoda, tutti i file sono stati esportati e raccolti in cartelle, divisi per medium testuale e per data di pubblicazione dei testi originali, secondo la struttura iniziale già impostata dai codificatori (v. fig. 6); successivamente, le cartelle sono state distribuite alle persone incaricate al lavoro di recupero della risorsa legacy. Tra i file del corpus figurano anche alcuni documenti tecnici di resoconto del progetto, che espongono le licenze concesse dai proprietari dei testi, riportano i dati quantitativi del corpus, e descrivono

il progetto LE-PAROLE e le caratteristiche di composizione del corpus in lingua italiana.

I file sono stati esportati nei tre formati originali di lavorazione, ovvero TXT, DBT e SGML: i file TXT riportano il testo *plain* dei documenti, corretto e normalizzato secondo le pratiche descritte nella documentazione allegata; i file DBT riportano una marcatura completa delle informazioni bibliografiche di ciascun documento, ma non presentano marcatura testuale esplicita; i file SGML, infine, contengono la codifica completa dei documenti secondo le pratiche obbligatorie raccomandate dalle linee guida TEI SGML P3.

Inizialmente, per lo studio del corpus è stato deciso di interfacciarsi direttamente con i file in formato SGML, partendo dal presupposto che, essendo SGML e XML due linguaggi di marcatura molto simili e genealogicamente vicini, allora sarebbe stato possibile trasformare senza intoppi un formato di codifica nell'altro: questo presupposto sarebbe tecnicamente corretto, tuttavia gli editor di testo utilizzati per lo studio dei dati (in particolare, i software open source *Visual Studio Code*⁴⁷ e *NotePad++*⁴⁸) non riconoscono correttamente la sintassi SGML, poiché non più compatibile con le specifiche moderne, e, per questo, anche la sola semplice lettura del contenuto dei file era molto difficoltosa. Constatato questo intralcio, si è deciso di utilizzare il software a pagamento *Oxygen XML Editor*⁴⁹ («Oxygen XML Editor»): si tratta di un editor di testo specifico per la lavorazione di file di codifica testuale in formato XML, che permette numerosi vantaggi e semplificazioni, quali la validazione dei file con una DTD fornita dall'utente, la trasformazione della codifica mediante l'utilizzo di fogli di stile XSLT personalizzati, e, in particolare, il supporto per numerosi formati di codifica testuale. Sebbene anche Oxygen non supporti il formato SGML, tuttavia è stato in grado di distinguere correttamente la marcatura dal contenuto testuale, mettendo visivamente in evidenza le due componenti (v. fig. 8).

⁴⁷ Disponibile per il download a questo sito <https://code.visualstudio.com/>.

⁴⁸ Disponibile per il download a questo sito <https://notepad-plus-plus.org/downloads/>.

⁴⁹ Disponibile per l'acquisto a questo sito <https://www.oxygenxml.com/>.

```

si2.dtd x RE940620.SGM x
TEI2 TEIHEADER
2 <TEIHEADER ID="RE20.06.94.UN.ATTO.DI.FEDE.PER.S"
3 >
4 <FILEDESC>
5 <TITLESTMT>
6 <TITLE>UN ATTO DI FEDE PER SAMPRAS : PAROLE electronic edition</TITLE>
7 <AUTHOR>GIANNI CLERICI
8 <RESPSTMT>
9 <RESP>SOURCE AND COPYRIGHT</RESP>
10 <NAME>ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE - CNR</NAME>
11 </RESPSTMT>
12 </TITLESTMT>
13 <EDITIONSTMT>
14 <EDITION>PAROLE EDITION PREPARED AT THE ILC - CNR IN PISA</EDITION>
15 </EDITIONSTMT>
16 <EXTENT WORDS="990">Number of words reflects the size of legacy, not annotated da
17 <PUBLICATIONSTMT>
18 <DISTRIBUTOR> ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE - CNR I-56100 PISA </DISTRIB
19 <AVAILABILITY STATUS="RESTRICTED">
20 <P>RESEARCH</P>
21 </AVAILABILITY>
22 </PUBLICATIONSTMT>
23 <SOURCEDESC>
24 <BIBLSTRUCT>
25 <MONOGR>
26 <TITLE>UN ATTO DI FEDE PER SAMPRAS</TITLE>
27 <AUTHOR>GIANNI CLERICI
28 <IMPRINT>
29 <PUBLISHER>ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE</PUBLISHER>
30 <PUBPLACE>PISA</PUBPLACE>
31 <DATE>960901</DATE>
32 </IMPRINT>

```

```

RE940620.SGM x
REPUBBLI > 1994 > RE940620.SGM
36 </FILEDESC>
37 <PROFILEDESC>
38 <TEXTCLASS>
39 <CATREF TARGET="P.M2">
40 <KEYWORDS>
41 <TERM TYPE="T">SPORT</TERM>
42 <TERM TYPE="L">LONDRA GRAN&dash;BRETAGNA
43 EUROPA AREA&dash;NATO</TERM>
44 <TERM TYPE="S">TORNEO DI WIMBLEDON 1994</TERM>
45 <TERM TYPE="G">NOTIZIA</TERM>
46 <TERM TYPE="O">REPUBBLICA</TERM>
47 </KEYWORDS>
48 </TEXTCLASS>
49 </PROFILEDESC>
50 </TEIHEADER>
51 <TEXT LANG="IT">
52 <BODY>
53 <DIV1 TYPE="article">
54 <HEAD TYPE="half-title">Il numero uno del mondo non &egrave; al
massimo: per&ograve; Courier &egrave; imballato,
55 Edberg e Becker sono logori. E si parla di additivi</HEAD>
56 <HEAD TYPE="title">UN ATTO DI FEDE PER SAMPRAS</HEAD>

```

Figura 8. Confronto tra la visualizzazione dei file utilizzando *Oxygen* (in alto) e *Visual Studio Code* (in basso).

Grazie all'utilizzo di Oxygen, la lettura dei file codificati è stata molto semplificata, e, anzi, essendo questo software specifico per la codifica XML, è stato addirittura in grado di agevolare il riconoscimento delle discrepanze tecniche tra i file SGML analizzati e i requisiti di validazione XML, e ha permesso così una più semplice raccolta delle criticità che necessitano di adeguamento.

Oltre a visionare e analizzare i file esportati del corpus su computer personale, è stato anche possibile interagire con il corpus attraverso l'interfaccia DBT (v. fig. 7), accessibile solo in locale dall'ILC: l'interfaccia DBT permette l'esecuzione di query e l'estrazione di statistiche linguistiche da una selezione di quotidiani contenuti nel corpus, codificati in formato DBT; il sistema permette sia la ricerca per token linguistici, sia la ricerca per lemmi, sia la ricerca dei testi che hanno in comune alcune delle parole chiave usate per l'indicizzazione bibliografica negli header. La fruizione del corpus tramite l'interfaccia DBT ha dato esperienza tangibile delle grandi potenzialità di utilizzo del corpus, anche dopo l'esecuzione di soltanto pochi tentativi di interrogazione su una parte ristretta del progetto: questa possibilità di sfruttamento del corpus ha reso chiaro quanta attenzione si dovrebbe dedicare alla cura dei metadati e delle informazioni bibliografiche, entrambi elementi indispensabili per le applicazioni di ricerca degli studi umani e sociali. Dopo avere raccolto gli strumenti necessari per visualizzare correttamente il corpus in formato digitale, è stato possibile procedere con il lavoro.

2.2.2 Raccolta dei dati di altri corpora simili

Un passo preliminare della formulazione delle proposte di conversione è stato osservare e studiare alcuni corpora in formato SGML, e altri corpora in formato XML che avessero struttura e scopi simili a PAROLE.

Come è stato già accennato, i corpora del progetto PAROLE condividevano la DTD, quindi è stata tentata una ricerca dei corpora PAROLE in altre lingue, con la speranza di recuperare i file comuni del progetto: purtroppo non è stato trovato molto, anche tentando una ricerca su Internet Archive.

Sul VLO di Clarin è stata rintracciata una versione SGML del corpus PAROLE in lingua tedesca, il *German Parole Corpus*⁵⁰. Purtroppo gli *header* non sono compilati in maniera esaustiva, e nel corpus mancano i file che ci interessano; studiare questo corpus, tuttavia, è stato utile per capire quanto margine di personalizzazione potessero concedersi i codificatori, e il confronto con la versione italiana (v. fig. 9) ha messo in evidenza molte scelte di codifica implicite nel corpus italiano.

⁵⁰ A questo link è possibile raggiungere il repository in cui è conservato il *German Parole Corpus* <http://hdl.handle.net/20.500.14106/2467>.

```

xsl2.dtd x RE940620.SGM X
TEI.2 TEIHEADER
2 <TEIHEADER ID="RE20.06.94.UN.ATTO.DI.FEDE.PER.S"
3 >
4 <FILEDESC>
5 <TITLESTMT>
6 <TITLE>UN ATTO DI FEDE PER SAMPRAS : PAROLE electronic edition</TITLE>
7 <AUTHOR>GIANNI CLERICI
8 <RESPSTMT>
9 <RESP>SOURCE AND COPYRIGHT</RESP>
10 <NAME>ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE - CNR</NAME>
11 </RESPSTMT>
12 </TITLESTMT>
13 <EDITIONSTMT>
14 <EDITION>PAROLE EDITION PREPARED AT THE ILC - CNR IN PISA</EDITION>
15 </EDITIONSTMT>
16 <EXTENT WORDS="990">Number of words reflects the size of legacy, not annotated da
17 <PUBLICATIONSTMT>
18 <DISTRIBUTOR> ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE - CNR I-56100 PISA </DISTRIB
19 <AVAILABILITY STATUS="RESTRICTED">
20 <P>RESEARCH</P>
21 </AVAILABILITY>
22 </PUBLICATIONSTMT>
23 <SOURCEDESC>
24 <BIBLSTRUCT>
25 <MONOGR>
26 <TITLE>UN ATTO DI FEDE PER SAMPRAS</TITLE>
27 <AUTHOR>GIANNI CLERICI
28 <IMPRINT>
29 <PUBLISHER>ISTITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE</PUBLISHER>
30 <PUBPLACE>PISA</PUBPLACE>
31 <DATE>960901</DATE>
32 </IMPRINT>

```

```

IMM94.sgm X
#Corpus.2
9 |>
10 <teiCorpus.2>
11 <teiHeader type=corpus>
12 <fileDesc>
13 <titleStmt>
14 <title>
15 Mannheim Morgen (1994): electronic version extracted from IdS Corpora
16 </title>
17 <author> Various
18 </author>
19 <respStmt>
20 <name>
21 </name>
22 <resp>
23 </resp>
24 </respStmt>
25 </titleStmt>
26 <extent words=2540500</extent>
27 <publicationStmt>
28 <publisher>
29 </publisher>
30 <address>
31 <addrLine>
32 Institut f&uuml;r deutsche Sprache (IdS)
33 Postfach 10 16 21
34 D-68016 Mannheim
35 Tel.: 49/621-15-81-0
36 Fax.: 49/621-15-81-200
37 </addrLine>
38 </address>
39 <date>
40 07/1996
41 </date>
42 <availability status=restricted>
43 <p> The Use of the present electronic version of this corpus is
44 restricted as described by a separate contract which has
45 been concluded between
46 the Ids and

```

Figura 9. Confronto tra PAROLE in lingua italiana (in alto) e PAROLE in lingua tedesca (in basso).

Alcuni corpora del progetto PAROLE, negli anni, sono già stati convertiti in XML; talvolta sono stati inglobati entro corpora più grandi, e sono stati muniti di marcatura morfologica e sintattica più granulare ed estesa: in particolare, sono stati osservati il corpus Danese *Reference Corpus of General Danish*⁵¹, in cui è stato incorporato il corpus PAROLE in lingua danese, e il corpus Svedese *The Swedish Parole corpus*⁵². Purtroppo, i file dei due corpora analizzati non sono liberamente accessibili, e presentano ormai una struttura molto diversa dalla versione SGML, e, per questo, studiarli non ha fornito elementi per una migliore intelligibilità dei file di PAROLE in lingua italiana; inoltre, la ricerca di questi corpora non ha portato al ritrovamento delle DTD originarie, che invece era molto auspicata per effettuare una ricostruzione completa delle fasi di assemblaggio di PAROLE: per questi motivi, è stata scartata la possibilità di lavorare con gli altri corpora del progetto PAROLE, ed è stata abbandonata l'idea di recuperare DTD e entità, in favore invece di una ricostruzione a posteriori a partire dagli standard TEI e da ciò che poteva essere desunto direttamente dall'analisi del corpus che si intende convertire.

Un corpus in formato SGML che ha caratteristiche molto vicine al corpus PAROLE è *Dictionary of Old English Corpus*⁵³: è una raccolta di testi in Old English, codificati in SGML e raggruppati in un corpus ordinato secondo le fonti di origine; anche per la creazione di questo corpus si era reso indispensabile codificare con precisione i caratteri non standard attraverso l'uso di entità specifiche; anche in questo corpus, inoltre, la struttura dei documenti è divisa in dati bibliografici negli *header* e codifica testuale nei *body*, come per PAROLE. Lo studio di questo corpus ha permesso una comprensione più trasparente delle scelte di codifica fatte per PAROLE, e ha agevolato le fasi successive di formulazione delle proposte di conversione; inoltre, la struttura dei file di questo corpus prevedeva la presenza di un file principale sotto cui erano raccolti tutti gli altri file del corpus: questa organizzazione dei materiali ha

⁵¹ A questo link è raggiungibile il repository che custodisce il *Reference Corpus of General Danish* <https://repository.clarin.dk/repository/xmlui/handle/20.500.12115/36#>.

⁵² A questo link è possibile scaricare *The Swedish Parole corpus* <https://spraakbanken.gu.se/en/resources/parole>.

⁵³ Al corpus *Dictionary of Old English* stanno attualmente lavorando molti paesi anglofoni, che si impegnano per rendere il corpus interamente consultabile su una piattaforma online dedicata <https://doe.artsci.utoronto.ca/>.

costituito un'utile testimonianza che ha corroborato alcuni suggerimenti successivamente proposti per la conversione di PAROLE.

Il corpus che è stato il punto di riferimento più importante di tutta la preparazione delle proposte di conversione di PAROLE è il corpus *ParlaMint*⁵⁴ in lingua italiana in formato XML, di cui è stato già accennato. Il corpus raccoglie e codifica i dibattiti e le sedute del parlamento italiano, organizzando per data e luogo di svolgimento delle sedute tutti i documenti; il corpus è allo stato dell'arte in ogni aspetto della codifica, dai metadati degli *header*, alle categorie tassonomiche, alla marcatura dei fenomeni testuali. Queste caratteristiche di ParlaMint hanno permesso di selezionare le caratteristiche chiave desiderate per la versione XML di PAROLE, nello specifico due. In prima istanza, è stato ipotizzato di replicare la struttura gerarchica dei file di ParlaMint, impostando un file principale con tag radice `<teiCorpus>` che conterrebbe tutte le informazioni più importanti e generali sul corpus; all'interno di questo file verrebbero poi inclusi con tag `<include>` tutti gli altri file convertiti, mantenendo la stessa organizzazione e lo stesso ordine che già possiedono nella versione SGML di PAROLE: di fatto, alla gerarchia dei documenti già presente si aggiungerebbe un livello superiore di raggruppamento unificante. Alla base del corpus ParlaMint c'è una precisa categorizzazione delle tassonomie dei testi, dei ruoli dei codificatori e dei ruoli degli interlocutori i cui discorsi vengono riportati: in seconda istanza, dunque, questi aspetti formali di ParlaMint, sia nella loro definizione, sia nel loro utilizzo concreto, sono stati presi come riferimento per la definizione dei ruoli sia dei codificatori originali di PAROLE in formato SGML, sia dei codificatori che si stanno attualmente occupando della conversione in formato XML; inoltre, la definizione delle categorie testuali di ParlaMint può costituire un buon esempio per tentare di ricostruire, come tassonomia formale, la struttura gerarchica dei testi contenuti in PAROLE. In generale, poiché il contenuto degli *header* di ParlaMint è un esempio virtuoso e allo stato dell'arte di metadattazione completa e ben compilata, allora lo studio di questo corpus ha naturalmente scandito gli obiettivi di FAIRificazione decisi per PAROLE.

⁵⁴ Il corpus *ParlaMint* è raggiungibile anche a questo indirizzo <https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1486>.

2.2.3 Pianificazione della codifica

A partire da queste premesse, e dopo avere raccolto i dati finora elencati, è stato possibile procedere alla pianificazione della codifica vera e propria dei documenti⁵⁵. Per scandire chiaramente gli step, si è deciso di affrontare separatamente la codifica degli *header* e dei *body*.

La codifica degli *header* è stata la parte che ha richiesto più tempo, poiché gli *header* della nuova versione XML devono non solo tenere conto dei metadati originari, per cui parte delle informazioni è mancante o non sufficiente a operare una ricostruzione consapevole, ma anche dei nuovi metadati, che vengono aggiunti per documentare il processo di conversione nel nuovo formato.

Ricostruire le gerarchie tassonomiche del corpus è stato uno dei primi propositi dell'analisi del corpus, considerata questa necessità di compilare esaustivamente i metadati. Infatti, è stata costruita una `<taxonomy>` corrispondente all'elenco di `<term>` e attributi *type*, che nel corpus SGML venivano utilizzati per l'indicizzazione attraverso parole chiave (v. app. 7.2.1); non è stato possibile raccogliere tutti i valori delle parole chiave, poiché queste erano scelte con alta specificità per ogni testo, e quindi costituiscono un insieme molto numeroso: in futuro, fare un elenco esaustivo di tutte le parole chiave potrebbe mettere in luce alcuni aspetti linguistici interessanti sulla composizione del corpus.

Inoltre, è stata costruita una `<taxonomy>` che classifica la provenienza dei testi dalle fonti primarie corrispondenti, con una suddivisione per tipo di medium e poi ulteriormente per proprietario dei testi: questa tassonomia è direttamente lo specchio della gerarchia (v. fig. 6) secondo cui è organizzato il corpus, solo resa più esplicita. Per esplicitare l'attribuzione delle responsabilità e dell'authorship alle persone coinvolte nel lavoro di ricostruzione e riadeguamento del corpus, si è scelto di fare riferimento al sistema di formalizzazione dei ruoli dei collaboratori di *CRediT*⁵⁶ («CRediT»): sono state seguite le linee guida raccomandate per il formato, che rendono *machine readable* e standardizzati i metadati che descrivono le persone fisiche e le organizzazioni che si sono occupate delle due edizioni del corpus.

⁵⁵ Nel repo GitHub raggiungibile a questo indirizzo sono state caricate tutte le proposte di codifica create manualmente, l'elenco delle entità, le tassonomie, e i file ODD, DTD e RNG dello schema di codifica https://github.com/Borbico/Tirocinio_PAROLE.

⁵⁶ Le linee guida di *CRediT* specificano l'attribuzione di 14 ruoli ben differenziati nell'ambito della creazione di articoli di ricerca <https://credit.niso.org/>.

Poiché il file PAROLE DTD non è stato ritrovato, allora tutte le proposte di conversione sono state formulate e costruite manualmente, seguendo le linee guida TEI P5; è stata stabilita piuttosto facilmente una corrispondenza uno a uno tra i tag SGML e i tag XML, poiché i due linguaggi hanno tra loro un certo grado di familiarità; infine, dopo aver scelto il nuovo schema di codifica, è stata costruita una DTD *ex novo*: questa DTD è stata generata grazie al tool online ROMA («Roma - ODD customization») (v. fig. 10) per addizionalmento progressivo dei tag e degli attributi scelti.

Figura 10. L'interfaccia del tool ROMA per la costruzione della ODD di PAROLE.

Complessivamente, negli *header* della nuova versione in XML sono state inserite tutte le informazioni bibliografiche e i metadati finora esposti; qui di seguito vengono elencate le scelte più rilevanti:

- l'istruzione `<!DOCTYPE TEI SYSTEM "tei_Parole.dtd">` contiene il richiamo della DTD che valida il codice;
- i metadati vengono compilati in due lingue, ovvero in italiano e in inglese, in vista della condivisione con la comunità scientifica internazionale;
- nel tag `<TEI>` viene inserito, come attributo, l'id del corrispondente documento SGML, per garantire corrispondenza uno a uno tra i file delle due versioni del corpus;
- in `<titleStm>` vengono indicati il titolo del corpus e il titolo del documento codificato, ripreso dal file SGML;

- in `<respStmt>` vengono indicati tutti i partecipanti al lavoro di codifica, ciascuno con i propri attributi identificatori e gli eventuali rimandi alle tassonomie;
- in `<extent>` viene riportato il contenuto del tag corrispondente in SGML, con la sintassi appropriata;
- in `<publicationStmt>` vengono riportati gli editori della risorsa testuale e le licenze di utilizzo dei file;
- in `<sourceDesc>`, nel tag `<biblFull>`, viene riportato integralmente l'*header* originale del file SGML, riconvertito e normalizzato in XML, per preservare i metadati originali del corpus, riconoscendone il valore documentario;
- in `<projectDesc>` è riportata una descrizione del progetto di conversione estratta da un paper/abstract che ne parla, con i rimandi bibliografici;
- in `<textClass>` vengono riportati i rimandi tassonomici, conservando le parole chiave assegnate nel corpus in formato SGML.

La proposta di codifica dei *body*, invece, è stata formulata senza troppi impedimenti, poiché le scelte di codifica originali erano state fatte in maniera chiara e più finemente documentata, e rispettavano inoltre l'inclusione degli elementi obbligatori previsti dalle linee guida TEI P3. Quindi, è stato possibile mantenere molte delle scelte originarie, poiché molti tag XML derivano direttamente dal linguaggio SGML senza variazioni sintattiche o semantiche; è stata prevista una modifica opportuna della sintassi dei tag nei casi in cui si rendeva necessario, in ottemperanza con le linee guida TEI P5, che prevedono l'abbandono del maiuscolo nei nomi dei tag e l'introduzione della chiusura obbligatoria dei tag, a differenza della prassi di codifica in SGML (v. fig. 11); gli attributi, infine, sono stati normalizzati e mantenuti integralmente, rispettando inoltre le specifiche sui tag non obbligatori introdotte per la codifica (v. app. 7.2.2, app. 7.2.3, app. 7.2.4), per conservarne l'informatività. Sostanziali differenze rispetto alla codifica originale sono:

- l'utilizzo del tag `<gap>` per indicare il numero di pagina e la data dei documenti, laddove nella versione SGML erano invece inclusi in un tag `<OPENER>` nel corpo del testo;
- l'utilizzo del tag `<lb />` con attributo *break* per il ritorno a capo, che nella versione SGML era marcato solo dal carattere "a capo" e non esplicitamente;
- normalizzazione dei tag `<sic>` e `<corr>`;

- normalizzazione della codifica delle tabelle;
- chiusura di tutti i tag a chiusura obbligatoria in XML (<p>, <author>, etc.), normalizzazione dei *self-closing tags*.

```

TEL2 TEIHEADER
54 <HEAD TYPE="half-title">Il numero uno del mondo non &egrave; al massimo: per&ogra,
55 Edberg e Becker sono logori. E si parla di additivi</HEAD>
56 <HEAD TYPE="title">UN ATTO DI FEDE PER SAMPRAS</HEAD>
57 <HEAD TYPE="summary">Wimbledon, le quote e qualche sospetto</HEAD>
58 <OPENER>
59 <(pa)PAGE N=39 ><DATE>94&ba;06&ba;20</DATE></OPENER>
60 <BYLINE> </BYLINE>
61 <DIV2 TYPE="section">
62 <P> LONDRA &dash; Come sono sceso dal volo Alitalia mi sono precipitato dal
63 pi&ugrave; vicino bookmaker, ho chiesto le quote, e ho scommesso le mie 10
64 sterline. Non per bassa sete di guadagno, ma perch&eacute; la mia sporting
65 life, la mia vita sportiva, rimanesse un gioco e non un lavoro, come
66 vanno ormai ripetendo i pi&ugrave; ciechi protagonisti dell'amato tennis.
67 Ho preso l'Irlanda 4 contro 1, non per l'inclinazione al tradimento
68 che distingue la nostra nobile razza, ma perch&eacute; la quota era molto
69 pi&ugrave; vantaggiosa di un'Italia offerta a quattro quinti. E non mi sono
70 sbagliato, anche perch&eacute; sapevo che Pagliuca &egrave; stato costretto, fin
71 piccolo, a giocare in porta ma, in fondo all'animo, si sente un
72 centrocampista incompreso. Poi, con molta riluttanza, ho messo le
73 rimanenti 5 sterline su Sampras, che era dato a 2. Un bel rischio,
74 converrete, anche perch&eacute; a Parigi la sua quota era all'incirca la
75 stessa, e avete visto tutti com'&egrave; finita.
76 </DIV2>
77 <DIV2 TYPE="section">
78 <HEAD TYPE="sub">Una specie di bene&hyphen;rifugio</HEAD>
79 <P> La quota di Sampras,
80 mentre scrivo, continua a scendere come l'indice Mib, per ragioni
81 esattamente contrarie a quelle della nostra Borsa. Della Borsa
82 italiana, infatti, nessuno ha fiducia, mentre in Pete sono costretti
83 ad aver fiducia tutti. &Egrave; un po' come la storia del franco svizzero,
84 un bene&hyphen;rifugio se ce n'&egrave; uno, nei momenti di crisi generale.

```

```

<div2 type="section">
<p> <!-- i ritorni a capo sono scritti direttamente
nel testo SGML, io ritengo che sia il caso di
segnalarli con un tag apposito; inoltre occorrerebbe
stabilire un modo per evidenziare le disambiguazioni
dell'utilizzo di caratteri come "-" o il punto (da
descrivere tutto nella grammatica, formalizzata
correttamente e separatamente, produrre una lista
delle entità usate) -->
<lb break="yes"/>
LONDRA <pc type="dash"></pc> Come sono sceso
dal volo Alitalia mi sono precipitato dal
<lb break="yes"/>
più vicino bookmaker, ho chiesto le quote, e ho
scommesso le mie 10
<lb break="yes"/>
sterline. Non per bassa sete di guadagno, ma
perché la mia sporting
<lb break="yes"/>
life, la mia vita sportiva, rimanesse un gioco e
non un lavoro, come
<lb break="yes"/>
vanno ormai ripetendo i più ciechi protagonisti
dell'amato tennis.
<lb break="yes"/>
Ho preso l'Irlanda 4 contro 1, non per
l'inclinazione al tradimento
<lb break="yes"/>
che distingue la nostra nobile razza, ma perché
la quota era molto
<lb break="yes"/>
più vantaggiosa di un'Italia offerta a quattro
quinti. E non mi sono

```

Figura 11. Confronto tra il body della versione SGML (in alto) e il body convertito in XML (in basso).

La questione più complessa per quanto riguarda i *body* è la gestione delle entità. Per rappresentare i caratteri accentati e per disambiguare i segni di punteggiatura, come è stato illustrato, erano state introdotte e adoperate entità specifiche nella versione SGML del corpus. Le entità utilizzate sono state raccolte da un'analisi sommaria del corpus e dalla lettura delle indicazioni corrispondenti inserite nella documentazione del corpus: in particolare, veniva dichiarato che sarebbero state utilizzate le entità obbligatorie secondo le specifiche TEI P3, ovvero le cinque entità predefinite per i caratteri di controllo, e poi tutte le entità che codificano i caratteri speciali e le lettere accentate; a queste entità venivano aggiunte entità più specifiche per disambiguare l'uso di alcuni segni di punteggiatura, come il punto “.” per le abbreviazioni o i puntini di sospensione, o il trattino “-” per le parole composte o gli intervalli numerici. Le entità utilizzate nel corpus SGML sono elencate in appendice (v. app. 7.4).

In vista della conversione, che verrebbe eseguita con il set di caratteri UNICODE UTF-8⁵⁷, si è deciso di mantenere l'utilizzo delle entità predefinite per i caratteri di controllo, di trasformare tutte le entità che codificano caratteri speciali e lettere accentate nel carattere UNICODE corrispondente, e di marcare esplicitamente l'utilizzo disambiguato dei segni di punteggiatura con tag `<pc>` e attributo *type* specifico: questa è sembrata la soluzione migliore per alleggerire la codifica dei testi, e al tempo stesso per non discostarsi dalla scelta di codificare gli usi ambigui della punteggiatura, che ha innegabilmente una interessante valenza linguistica.

È stato creato appositamente un file proposto come *master* dell'intero corpus in formato XML: l'header rispetta le indicazioni riportate qui sopra, con la differenza che non contiene rimando a un header SGML nel tag `<biblFull>` (visto che non esiste un file corrispondente nel corpus SGML), bensì riporta un tag `<bibl>` contenente gli estremi del lavoro di creazione e di conversione del corpus, indicando nel tag `<respStmt>` i codificatori originari del corpus SGML; inoltre, in `<editorialDecl>` sono raccolte le informazioni relative alle scelte di codifica effettuate durante il lavoro di conversione; infine, in `<classDecl>` è inserito un tag `<include>`, che incorpora la tassonomia testuale del corpus.

Questo file *master* possiede attualmente soltanto l'header, in quanto nel *body*

⁵⁷ Fonte Wikipedia, voce *UTF-8*
[https://it.wikipedia.org/wiki/UTF-8#:~:text=UTF%2D8%20\(Unicode%20Transformation%20Format,posta%20elettronica%20a%208%2Dbit.](https://it.wikipedia.org/wiki/UTF-8#:~:text=UTF%2D8%20(Unicode%20Transformation%20Format,posta%20elettronica%20a%208%2Dbit.)

verranno progressivamente integrati i tag `<include>` con i rimandi a tutti i file convertiti del corpus.

Le proposte di conversione compilate manualmente di alcuni documenti possono servire come esempio per comprendere le scelte di codifica elencate fino a ora, e sono raccolte in un apposito repository su GitHub⁵⁸.

2.3 Cosa rimane da fare

A seguito delle implementazioni appena elencate, è stata delineata una serie di attività da intraprendere in un secondo momento, utili a completare o approfondire alcuni aspetti rimasti in sospeso. Alcuni dei punti esposti potranno essere definiti più dettagliatamente facendo un lavoro a posteriori sul corpus, quando sarà terminata la conversione vera e propria. Sarà sicuramente utile il recupero di tutte le entità codificate nel corpus, per potere fare una mappatura completa dei caratteri non standard usati. Sarà anche necessario il recupero di tutte le parole chiave utilizzate per specificare i dati bibliografici dei testi, possibilmente a seguito di un setacciamento del corpus con script automatici creati *ad hoc*: avere a disposizione questi dati potrà aiutare a fare luce sulla struttura meno esplicita del corpus, ovvero quella relativa agli argomenti trattati nei testi, ai luoghi citati, agli eventi connessi ai testi, e così via; inoltre, dopo avere raccolto l'elenco delle parole chiave utilizzate nel corpus, si potranno formalizzare definitivamente le tassonomie e le categorie sottostanti al corpus. Curiosamente, durante la lettura del corpus si è constatato che il tag SGML `<CATREF>` contiene un attributo *target* con un valore del tipo “*P.M2*”: questo valore suggerisce una modularità nell'organizzazione dei valori di altri `<CATREF>`, e potrebbe essere interessante scoprire quali altri valori sono stati associati a questo attributo e quale caratteristica intendono categorizzare.

Il contenuto dei tag `<respStmt>` della versione XML è per ora solo indicativo: dopo aver stabilito quali saranno tutti i partecipanti al lavoro di conversione e quali saranno i loro ruoli e la loro responsabilità, si potrà compilare opportunamente la sezione corrispondente degli header, sempre secondo il formalismo di CRediT. Per gli stessi motivi, rimane soltanto indicativo anche il contenuto dei tag `<publicationStmt>`, `<sourceDesc>`, `<projectDesc>` e `<profileDesc>`.

Ancora non è stato eseguito il deposito delle versioni TXT, DBT e SGML del corpus,

⁵⁸ Questo è il link del repository https://github.com/Borbico/Tirocinio_PAROLE.

poiché è ancora in corso l'attestamento della completezza e dell'integrità dei file che sono stati raccolti; tuttavia, è stata già preparata una raccolta delle informazioni che serviranno per il deposito sul repository ILC4CLARIN. Quando i corpora del progetto PAROLE, tutti gli articoli che ne parlano e la documentazione attinente saranno prodotti, raccolti e depositati, sarà necessario inserire dei puntatori ipertestuali a queste risorse all'interno degli header di tutti i file del progetto, affinché le risorse rimandino reciprocamente l'una all'altra, a favore della trovabilità.

Nell'header sono stati anche posizionati i tag `<classDecl>`, `<tagsDec>` e `<textClass>`, che dovrebbero contenere informazioni sui tag utilizzati e sulle tassonomie introdotte: per le ragioni appena esposte, anche il loro contenuto potrà essere definito con completezza - probabilmente - solo a posteriori.

Lo schema di codifica potrà essere implementato e specificato ulteriormente dopo aver fatto un'indagine complessiva su tutto il corpus: sarà necessario includere tutti i tag che non sono stati già inseriti, e si potranno specificare nel dettaglio solo gli attributi necessari con i valori esclusivamente ammessi da questi attributi, alleggerendo e personalizzando così il file PAROLE DTD. A tal proposito, il file DTD creato manualmente con il tool ROMA è attualmente in grado di validare le poche e ridotte proposte finora costruite, tuttavia potrebbe non validare altri documenti che presentano fenomeni testuali e di marcatura purtroppo non ancora riscontrati: estendere la DTD sarà, dunque, necessario affinché essa validi il corpus nella sua interezza. Lo schema di codifica prodotto in ROMA nei formati DTD, ODD e RNG è stato costruito selezionando manualmente i tag che si sono resi necessari per la codifica: questo lavoro è stato incrementale, nel senso che analizzando ulteriori documenti si sono aggiunti ulteriori tag all'elenco, ed è probabile, dunque, che la lista di tag ipotizzata non sia ancora esaustiva.

Come è stato affermato, per il corpus in versione XML viene proposta una struttura che prevede un file *master* a un livello gerarchico più alto, contenente un tag `<teiCorpus>`, con al di sotto tutto l'albero di file organizzati secondo la versione originale: questa struttura è stata implementata a imitazione dei modelli già introdotti del corpus ParlaMint e del corpus Old English Dictionary, tuttavia occorrerà stabilire se questa proposta sia conforme alle condizioni di FAIRificazione e di deposito del corpus sui repository di ILC4CLARIN: se sarà stabilita la compatibilità con i requisiti di interoperabilità e riusabilità, si potrà finalizzare definitivamente questa

scelta; altrimenti, se si renderà necessario, si potrà modificarla per l'adeguamento ai parametri richiesti.

Rimane, infine, da operare la conversione vera e propria di tutto il corpus, per cui le indicazioni raccolte in questo documento e le proposte di codifica formulate manualmente potrebbero offrire un buon punto di partenza. Seguendo le istruzioni qui riportate sarà forse possibile completare il lavoro di conversione in maniera automatica, con la messa a punto di tool e script di conversione personalizzati per questo progetto. In passato è stata già affrontata la conversione di corpora SGML in formato XML, ed esistono già diverse raccomandazioni ufficiali sul trattamento dei due formati di codifica; in aggiunta, esistono già alcuni tool di conversione⁵⁹ per il passaggio da SGML a XML: si potrebbe tentare un collaudo di questi materiali già esistenti per capire quanto possano essere adattabili agli scopi del lavoro.

Potrebbe anche essere possibile una conversione in XML dal formato DBT, invece che dal formato SGML: il formato DBT, infatti, si presterebbe molto bene alla manipolazione con script automatici, considerata la sua modularità. Dunque, si consiglia di non ignorare questa possibilità.

Nel momento in cui sarà completata la creazione della DTD definitiva della versione XML, potrebbe essere interessante provare a fornire i file da convertire e la DTD a una IA e vedere quali risultati questa sarebbe in grado di produrre e con quale attendibilità, per indagare le potenzialità dell'intelligenza artificiale per questo tipo di task, e, auspicabilmente, per snellire il lavoro di conversione.

2.4 Focus su aspetti riscontrati e criticità

Durante tutto il lavoro svolto e qui testimoniato, ci si è imbattuti in una serie di criticità: alcune di queste sono state risolte, mentre altre rimangono ancora parzialmente o totalmente irrisolte. Qui di seguito vengono esposti alcuni *caveat* raccolti.

La lista di entità utilizzate nel corpus che è stata creata e citata precedentemente è solo parzialmente completa: resterebbe da raccogliere e documentare tutti i caratteri speciali in cui, considerata la vastità e la quantità dei file testuali di cui il corpus è composto, ancora non ci si è imbattuti durante le fasi di lavorazione e analisi. Non

⁵⁹ A questo indirizzo vengono suggeriti alcuni tool di conversione automatica direttamente da TEI <https://tei-c.org/Vault/Workgroups/MI/Tools/>.

avendo a disposizione un elenco ufficiale delle entità utilizzate, se non la documentazione già citata, queste sono state recuperate a posteriori direttamente dai pochi documenti studiati e codificati per scopo esemplificativo. I codici utilizzati per le entità, tuttavia, sono quelli standard ASCII utilizzati prima dell'introduzione di UNICODE, quindi con alcuni script automatici potrebbe essere possibile setacciare il corpus e rintracciarli tutti⁶⁰.

Le tassonomie che sono state descritte e formalizzate in appositi file, in realtà, non sono esaustivamente espressive, e sicuramente non sono complete, poiché la lista delle parole chiave è di per sé non definita a priori: quindi, le categorie di indicizzazione possono essere ricostruite solo a ritroso. Intanto, sono state fissate le categorizzazioni relative alla provenienza dei testi, poiché ben documentate.

Tuttavia, non è possibile ricostruire un'organizzazione dei testi per argomento, o per tipo di evento descritto, perché le parole chiave utilizzate per marcare queste informazioni non provengono da un insieme finito di valori prestabilito, bensì esse sono di fatto specifiche per ciascun documento - per quanto sia probabile che alcune parole chiave siano comuni tra più testi.

All'interno dei testi sono presenti parole di lingua straniera che non sono codificate come tali: per gestire queste parole è stata rispettata la scelta dei codificatori originari di non evidenziare la provenienza straniera, per rimanere fedeli alla scelta di codificare solo i fenomeni testuali rilevanti al più al livello del paragrafo. Nelle parole di lingua straniera, tuttavia, possono essere presenti caratteri speciali codificati tramite entità nella versione SGML, quindi sarà probabile imbattersi in queste parole quando si provvederà alla normalizzazione delle entità presenti nel corpus; per analisi linguistiche più approfondite, potrà rendersi necessario un trattamento più esplicito delle entità nominate.

Inserire l'intero header SGML all'interno del tag `<biblFull>` nella versione XML risolve il problema della collocazione dei metadati; i campi più rilevanti degli header nella versione XML sono stati riempiti e sono visualizzabili nelle proposte di codifica fornite, mentre mancherebbero paper, articoli o abstract che parlano dell'attuale lavoro di conversione, che potranno essere citati nell'header per fornire la descrizione del progetto.

⁶⁰ In questa pagina sono elencati tutti i codici ASCII esistenti:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_and_HTML_character_entity_references.

Come già dichiarato, non è stato possibile recuperare le DTD originarie di PAROLE e la DTD della versione XML è stata costruita a posteriori: sono state condotte ricerche sul VLO di Clarin o su Internet Archive per ritrovare file, documenti, articoli o siti web relativi al progetto, ma fino a ora si è giunti soltanto a vicoli ciechi. Il problema della persistenza dei dati e della possibilità di recuperare la documentazione originale è stata una costante durante tutta la fase di preparazione alla conversione del corpus, e si teme che molte informazioni preziose saranno ancora difficili da recuperare e ricostruire; tuttavia, si spera che tentativi futuri di ricerca diano risultati migliori di quelli ottenuti finora, considerato l'avanzamento progressivo delle iniziative di tutela e conservazione di documenti legacy.

3. Come sfruttare i documenti XML

Il formato TEI XML P5 permette numerose possibilità di manipolazione dei documenti: infatti, esistono molti strumenti di visualizzazione dei documenti XML che sono in grado di produrre edizioni digitali a partire da poche semplici istruzioni. *TEI Boilerplate*⁶¹ («TEI Boilerplate»), ad esempio, sfrutta i fogli di stile XSLT per trasformare il documento XML in un formato adatto per i maggiori browser in circolo (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.): aggiungendo una semplice istruzione all'interno del documento che si desidera visualizzare, TEI Boilerplate sfrutta dei fogli di stile XSLT precompilati che trasformano il documento XML in un documento HTML adatto per la visualizzazione su browser; questa visualizzazione può essere personalizzata usando dei fogli di stile CSS predefiniti, o altrimenti si possono creare dei file CSS customizzati sulle esigenze di presentazione del progetto.

Edition Visualization Technology (EVT)⁶² («Edition Visualization Technology»), è un software di visualizzazione scritto in JavaScript che permette la creazione di edizioni digitali di documenti XML, con interfacce interattive e *user friendly*, che non richiede specifiche conoscenze di programmazione: i sorgenti del software sono open source, e attraverso semplici istruzioni passate da terminale è possibile creare una edizione digitale fruibile da browser che permette numerose possibilità di interazione con i documenti.

*CETEIcean*⁶³ («TEIC/CETEIcean», 2024) funziona in modo simile a EVT: è un software scritto in Javascript che permette la visualizzazione su browser di documenti XML, senza però trasformare i documenti XML in file HTML, e quindi senza perdere tutte le ricche informazioni semantiche e di metadazione che sono contenute nei tag XML. Il funzionamento di CETEIcean è basato sull'utilizzo dei *web components*, che sono dei pacchetti preconfezionati di funzionalità che è possibile includere liberamente nei progetti di edizioni digitali di documenti XML. *TEI Publisher* è un'altra delle tecnologie che permettono la visualizzazione di documenti XML: a seguito del lavoro preventivo descritto finora in merito al

⁶¹ Nel repo GitHub di TEI Boilerplate sono contenute le istruzioni di utilizzo e tutti i file necessari per la visualizzazione <https://github.com/TEI-Boilerplate/TEI-Boilerplate?tab=readme-ov-file>.

⁶² Nel repo GitHub di EVT sono raccolti tutti i file necessari per il funzionamento della piattaforma <https://github.com/evt-project/evt-viewer/>.

⁶³ Nel repo GitHub di CETEIcean è disponibile tutto il materiale e le istruzioni necessarie al funzionamento del software <https://github.com/TEIC/CETEIcean>

trattamento di PAROLE, è stato ritenuto interessante provare a creare delle semplici demo digitali basate sui file di esempio codificati. Dopo alcune premesse funzionali, di seguito verrà spiegato il funzionamento di TEI Publisher.

3.1 eXist-db e XQuery

3.1.1 eXist-db

eXist-db (*eXist* in breve) è un software open source, pensato specificamente per la progettazione di database *NoSQL*; è scritto in Java ed è basato sul linguaggio XML. Viene classificato sia come base di dati NoSQL orientata al documento, sia come base di dati *XML nativa* (NXD); eXist utilizza XQuery come linguaggio di query, e XSLT come linguaggio di applicazione e trasformazione. eXist è attualmente distribuito nella versione 6.2.0, con la versione 2.1 della licenza *GNU Lesser General Public License* (GNU LGPL); la prima versione del software è stata pubblicata nel 2000 («eXist», 2024).

L'utilizzo del linguaggio XQuery, che è uno standard W3C non proprietario, consente estesa interoperabilità tra tutte le piattaforme che supportano XQuery, a differenza di altri database NoSQL più diffusi che invece utilizzano linguaggi di query proprietari. Inoltre, durante le fasi di design e sviluppo di eXist sono state tenute in conto diverse possibilità di applicazione, e al giorno d'oggi il software è diffuso in molti ambiti distinti. eXist e XQuery hanno alla base un funzionamento molto semplice e intuitivo, e per questo sono perfetti per le applicazioni nel settore delle Digital Humanities, in cui spesso gli utenti hanno limitate competenze informatiche (Siegel e Retter, 2014).

eXist è compatibile con documenti in qualsiasi formato, e permette dunque la conservazione e l'estrazione di dati e metadati da qualsiasi tipo di file; inoltre, eXist può funzionare anche da *web server*, poiché fornisce una *API REST HTTP* che permette qualsiasi tipo di interazione con il database.

Per l'analisi dei documenti di PAROLE, in particolare, è stato fatto uso dell'interfaccia web di eXist, ovvero *eXide*, che permette agli utenti di caricare documenti sul database con una semplice operazione di *drag and drop*, validati opzionalmente con una ODD scelta dall'utente; successivamente, la piattaforma

consente di eseguire interrogazioni e modifiche direttamente sui file, aprendo la possibilità a una serie di analisi più specifiche.

3.1.2 XQuery e XPath

XQuery è un linguaggio di interrogazione dal consorzio W3C e distribuito nel 2007, pensato specificamente per la manipolazione di documenti in formato XML e per eseguire le operazioni di estrazione di dati di interesse, di riorganizzazione, di trasformazione del contenuto dei documenti, e di restituzione dei risultati di qualsiasi tipo di interrogazione nel formato e con la struttura preferiti (Walmsley, 2007).

XQuery è nato a seguito della grande diffusione di impiego che ha avuto XML: in XML, infatti, è possibile codificare database, documenti strutturati come i report finanziari, documenti semistrutturati come i cataloghi di prodotti, e anche documenti poco strutturati come libri e opere letterarie; vista le così diverse possibilità di impiego di XML, si è resa necessaria l'implementazione di un unico linguaggio che potesse operare efficacemente con qualsiasi tipo di dato, e XQuery è stato concepito proprio in quest'ottica. XQuery, inoltre, è in grado di creare elementi XML, di ordinare i risultati secondo criteri scelti dall'utente, di eseguire calcoli e funzioni aritmetiche, di aggregare i risultati secondo i parametri selezionati, e di generare documenti HTML a partire da documenti XML («XQuery», 2020).

XQuery usa la sintassi delle espressioni XPath («XPath», 2020), che è un linguaggio standard del W3C dal 1999, ed è utilizzato per la navigazione degli alberi gerarchici con cui vengono strutturati i nodi dei documenti XML. XPath permette di selezionare e di raggiungere i nodi XML attraverso una sintassi molto semplice, e prevede la creazione di espressioni che descrivono la sequenza di passi necessaria a raggiungere il nodo desiderato; la sequenza di passi sarà diversa a seconda che si voglia navigare nel documento a partire dal nodo corrente (percorso *relativo*) o a partire dalla radice del documento (percorso *assoluto*); ogni espressione XPath è formata da una concatenazione di elementi, e ogni elemento è formato da tre componenti, che sono l'*axis specifier*, il *node test* e il predicato. Per *axis* si intende l'asse di percorrenza dei nodi dell'albero, che genericamente può essere di tipo verticale (nodi antenati e nodi figli), di tipo orizzontale (nodi precedenti e successivi, nodi *sibling*), o di tipo attributo (nodo attributo); per *node test* si intende un controllo specifico o generale sulle caratteristiche dei nodi; per predicato si intende un'espressione booleana che

deve essere soddisfatta affinché il nodo attraversato possa essere selezionato («XPath»).

3.2 Fruizione di PAROLE con TEI Publisher

3.2.1 TEI Publisher

*TEI Publisher*⁶⁴ è un'applicazione open source di eXist-db («TEI Publisher»), resa accessibile dal 2017, che offre la possibilità di pubblicare documenti e risorse linguistiche con l'aggiunta di funzionalità interattive, senza la necessità di scrivere codice («Atomic Wiki»); per pubblicare del contenuto (*TEI compliant* o no, a discrezione dell'utente) basta caricare i file su eXist, personalizzare il layout e la presentazione con un file ODD prescelto, e infine impacchettare i materiali dentro un'applicazione *standalone* che poi è possibile distribuire. All'interno delle applicazioni è possibile integrare delle funzionalità sotto forma di moduli, chiamati *web components* («Webcomponents TEI Publisher FAQ»); ciascuna funzionalità implementa un compito specifico che si intende mettere a disposizione del pubblico, come ad esempio la possibilità di eseguire interrogazioni sui documenti, o la possibilità di annotare morfologicamente il testo, o la possibilità di confrontare le caratteristiche di più testi contemporaneamente. Le applicazioni generate con TEI Publisher, poiché si appoggiano su eXist, sono eseguibili su dispositivi diversi, e sono in grado di permettere una fruizione multiforme dei testi: ad esempio, può essere implementata la semplice navigazione dei documenti pagina per pagina; oppure, può essere consentita la ricerca e l'esportazione di file multimediali; o, ancora, può essere prevista la presentazione di testo e immagini giustapposti tra loro. Alla base di questo sistema, come appare evidente, si trovano i principi fondamentali di standardizzazione, modularità, sostenibilità, riusabilità e interoperabilità.

TEI Publisher, dunque, è in grado di trasformare del materiale documentario grezzo in un range molto ampio di formati adatti alla pubblicazione, che si tratti di pagine web, di ebook, di file PDF o LaTeX. Gli usi che tale framework consente agli utenti lo rendono molto adatto alle necessità degli specialisti delle scienze umane e sociali,

⁶⁴ A questo indirizzo è possibile trovare una descrizione accurata del funzionamento di TEI Publisher; sono anche disponibili alcune demo esplicative delle funzionalità del prodotto <https://teipublisher.com/exist/apps/tei-publisher-home/index.html>

in particolare riguardo al trattamento di risorse linguistiche e documentarie di ogni tipo, sia per scopi di ricerca, sia per la presentazione di progetti umanistici alla comunità accademica.

3.2.2 Esempi di manipolazione dei dati creati

Dopo avere seguito le istruzioni di installazione⁶⁵, è stato avviato il database eXist-db (v. fig. 12). Dalla dashboard è possibile selezionare una serie di applicazioni: dopo avere installato il pacchetto TEI Publisher dal *Package Manager*, è possibile selezionarlo e avviarlo.

Figura 12. La dashboard di eXist-db, accessibile dalla porta 8080.

Dopo avere avviato TEI Publisher, è possibile eseguire il login con degli account predefiniti, a cui sono permesse delle funzionalità specifiche. L'account *admin* ha il permesso di fare l'upload dei propri file, per potere eseguire delle manipolazioni puntuali: dopo avere eseguito l'accesso con questo account, sono stati caricati alcuni dei file di PAROLE codificati manualmente in XML (v. fig. 13).

⁶⁵ Le istruzioni per installare eXist-db e il pacchetto contenente TEI Publisher sono disponibili a questo indirizzo <https://teipublisher.com/exist/apps/tei-publisher/documentation/installation>.

Figura 13. L'interfaccia di TEI Publisher dopo avere eseguito il login: al centro sono elencati i file caricati dall'utente; sulla destra è presente una box che permette l'upload dei file su cui si intende lavorare.

Una barra di ricerca laterale permette di lanciare delle ricerche in tutti i documenti attualmente caricati sulla piattaforma: i risultati vengono elencati e divisi per documenti di origine; per ogni documento, vengono segnalate nel dettaglio le occorrenze del termine cercato (v. fig. 14).

Figura 14. I risultati della ricerca del termine “per” lanciata su TEI Publisher: sulla sinistra compaiono dei filtri per restringere la ricerca, mentre al centro sono elencate le occorrenze trovate in tutti i documenti presenti sulla piattaforma.

Dalla schermata in figura 13 è possibile accedere al contenuto dei singoli documenti: dopo averne selezionato uno, si apre una schermata che mostra il suo contenuto testuale, mostrato con layout diversi a seconda dell’ODD selezionata e a seconda del template testuale scelto. TEI Publisher permette sia la modifica di ODD e template CSS già inseriti nella piattaforma, sia l’upload di ODD e template creati dall’utente. A seconda del template scelto, cambia la presentazione visiva del documento selezionato: per scopi esemplificativi, è stato selezionato un articolo di Giuliana Lenghi proveniente dal periodico *Casaviva* del gennaio 1985, intitolato *Con grazia e con stile misurano il tempo che passa* (v. fig. 15).

Figura 15. Un documento codificato in TEI XML proveniente da PAROLE è stato aperto con un template per la visualizzazione standard (in alto), e con un template per l'applicazione di annotazioni linguistiche (in basso).

Successivamente, sono stati svolti alcuni tentativi di annotazione su un articolo proveniente da PAROLE: si tratta dell'articolo intitolato *Un atto di fede per Sampras*, di Gianni Clerici, contenuto nell'edizione de *La Repubblica* del 20 giugno 1994. Dopo avere selezionato una parola, dalla barra degli strumenti in alto è possibile attribuire il tipo di annotazione associato, a scelta tra persone, organizzazioni, luoghi, date, indirizzi web, abbreviazioni, e interventi editoriali o autoriali; ciascun tipo di annotazione è evidenziato con un colore diverso: in figura 16 è possibile vedere l'annotazione linguistica di alcune parole dell'articolo scelto. Dopo avere inserito le annotazioni desiderate, TEI Publisher consente di integrarle nel file XML di origine, e di fare il download del nuovo file arricchito con le informazioni semantiche (v. fig. 17).

Figura 16. L'annotazione linguistica di alcune parole dell'articolo (a sinistra); selezionata la parola "Irlanda", e flaggato il campo che marca i luoghi geografici, si apre un elenco di possibili match provenienti da *geonames.org* (a destra).

Pagina 39 20 giugno 1994 date

Il numero uno del mondo non è al massimo: però Co

Edberg e Becker sono logori. E si parla di additivi

UN ATTO DI FEDE PER SAMPRAS person

Wimbledon place, le quote e qualche sospetto

```
1 type="article">
<gap reason="editorial">
  <desc>
    Pagina <num value="39">39</num>
    <date when="1994-06-20">20 giugno 1994</date>
  </desc>
</gap>
<head type="half-title">
  <lb break="yes"/>
  Il numero uno del mondo non è al massimo: però Courier è imballato,
  <lb break="yes"/>
  Edberg e Becker sono logori. E si parla di additivi
</head>
<head type="title">
  UN ATTO DI FEDE PER <persName ref="gnd-119504162">SAMPRAS</persName>
</head>
<head type="summary">
  <placeName ref="geo-2633866">Wimbledon</placeName>, le quote e qual
  sospetto
</head>
```

Figura 17. Dettaglio delle annotazioni integrate in TEI Publisher (a sinistra), e confronto con il codice XML risultante dall'intervento di annotazione (a destra).

Quelle illustrate sono solo alcune poche dimostrazioni delle numerose possibilità offerte da TEI Publisher: eppure, la ricerca di termini tra più documenti, le diverse possibilità di visualizzazione, e la facoltà di annotare linguisticamente i testi, rendono ancora più evidenti i motivi per cui una conversione in formato XML dei corpora legacy sia estremamente necessaria e interessante per gli scopi di ricerca linguistica.

4. Framework per il trattamento dei corpora legacy

Si spera che i progressi che sono stati raggiunti durante queste fasi preliminari di preparazione alla conversione del corpus PAROLE possano riuscire a semplificare il lavoro dei codificatori che si occuperanno della finalizzazione definitiva del recupero della risorsa. Un confronto tra le problematiche che sono insorte durante questa lavorazione e le problematiche che sono insorte durante il trattamento di altri corpora legacy, curati da altri gruppi di lavoro, ha portato alla scoperta di molte similarità e punti in comune: per questo motivo, in questo capitolo si cercherà di proporre un framework generico di trattamento, che tenterà di sganciarsi dal caso specifico del lavoro svolto su PAROLE, e presenterà delle tematiche e degli avvertimenti generali che si spera possano essere applicati a circostanze progettuali analoghe.

Tutte le informazioni riportate nei paragrafi successivi sono state raccolte da un'attenta analisi delle raccomandazioni TEI per la conversione da SGML a XML, riportate in sitografia, e dalla consultazione approfondita degli articoli di Chanod *et al.* del 2005, di Schmidt e Bennöhr del 2008, di Bird e Simons del 2003, e di Bauman *et al.* del 2004.

4.1 Quali risorse necessitano di un intervento

Sicuramente, e ciò non è banale, il primo passo di un lavoro di recupero è decidere su quali corpora è necessario intervenire. Nel primo capitolo si è accennato alla definizione di *risorsa legacy*, ed è stato constatato che non ci sono parametri decisivi che stabiliscono se un corpus stia o no subendo gli effetti della legacification.

Tuttavia, è senz'altro possibile stabilire delle priorità, poiché i costi in termini di tempo e di denaro richiesti per la manutenzione delle risorse linguistiche non sono certo di entità trascurabile, né tantomeno sottovalutabile, e tendono purtroppo ad aumentare con una prolungata noncuranza. Ad esempio, i corpora che sono stati codificati già da almeno due decenni, con linguaggi di codifica ormai desueti e con formalismi personalizzati e quindi unici e non comuni, necessitano sicuramente di un intervento più tempestivo rispetto ai corpora più recenti, in quanto questi ultimi godono della tendenza virtuosa, che è andata affermandosi negli anni, a concorrere all'adesione di standard condivisi in favore di riusabilità e interoperabilità, e richiederebbero quindi sforzi meno onerosi e meno strutturati.

Un altro fattore da tenere in considerazione - che è, in realtà, un'altra implicazione data dall'età di un corpus - può essere la rappresentatività della lingua usata in quel corpus, ovvero, dal punto di vista linguistico, le valenze storica e documentaria che ivi sono testimoniate, che necessiterebbero senz'altro di conservazione e tutela.

Possono risultare problematiche anche le modalità di archiviazione di un corpus: i supporti fisici su cui sono salvati i documenti potrebbero trovarsi in uno stato di rischio, e in tal caso sarebbero richieste la copia e la digitalizzazione tempestive su supporti più stabili; potrebbe, invece, rendersi necessario creare copie di backup su file system più recenti, qualora i macchinari su cui sono salvati i dati stiano per essere dismessi.

Una circostanza che è stata molto messa in risalto durante questa trattazione è lo sforzo di avvicinamento al sistema virtuoso creato dai principi FAIR e dai principi della Scienza Aperta, per cui se anche un corpus si trovasse in buono stato sia dal punto di vista tecnico e di archiviazione, sia dal punto di vista di marcatura del contenuto, tuttavia potrebbe comunque non essere facilmente trovabile e accessibile; integrare queste due funzionalità nelle risorse linguistiche è uno dei primi motori che spingono gli sforzi economici delle infrastrutture di ricerca, poiché trovabilità e accessibilità delle risorse linguistiche in proprio possesso costituiscono, per le IR, sia motivo di prestigio, sia sintomo positivo di una comunità scientifica fortemente sinergica: da questo punto di vista, un corpus deficitario in trovabilità e accessibilità avrebbe senz'altro bisogno di adeguamento.

Ovviamente, le ragioni che spingono a scegliere di lavorare su una risorsa piuttosto che un'altra possono anche essere del tutto arbitrarie: alcuni corpora hanno una maggiore rilevanza storica di altri, oppure possono costituire motivo di vanto e di orgoglio identitario, e per questi motivi saranno oggetto di maggiori attenzioni. È importante, però, che a prescindere dal motivo per cui si intraprende un lavoro di recupero su un corpus piuttosto che su un altro, già dal primo momento sia identificato il focus su cui verrà incentrata tutta l'attività di recupero.

4.2 Dati e documentazione

Dopo avere identificato il corpus che si intende recuperare, come primo passo occorre cercare e raggruppare la documentazione tecnica che è riferita al corpus. La creazione di corpora nasce sempre dall'intento di rappresentare precise caratteristiche

linguistiche, e, a seconda della modalità testuale che si intende raccogliere, verranno stabiliti dei criteri di codifica e verranno selezionate delle istanze da rappresentare ben precisi; la documentazione che accompagna la creazione di un corpus può dare informazioni importanti sulla sua composizione e su quale aspetto linguistico sia in maggior risalto: questi aspetti, ad esempio, possono indicare con più certezza le tecnologie da impiegare e le priorità da stabilire.

Spesso, inoltre, il materiale testuale che confluisce in un corpus viene preventivamente concesso da un proprietario che può essere anche diverso dall'organizzazione responsabile della creazione del corpus, e che può avere posto delle clausole sull'utilizzo dei dati: bisognerà continuare a tenere conto di queste indicazioni prima, durante e dopo il lavoro di recupero e conversione, perché dovranno ancora essere rispettate.

Talvolta, insieme a un corpus potrebbero essere stati progettati anche un framework o dei software dedicati per l'interrogazione e la consultazione, con funzionalità uniche che permettono analisi linguistiche raffinate: sarebbe importante documentarsi a riguardo, per decidere eventualmente di intervenire con un'azione di recupero anche su queste risorse affini, poiché sarebbero determinanti per una fruizione ottimale del corpus.

Infine, la codifica dei fenomeni testuali contenuti nel corpus può avvenire secondo modelli più o meno riconosciuti e standardizzati, che i codificatori originali potrebbero essersi preoccupati di riferire e descrivere nella documentazione: identificare i linguaggi e le tecnologie utilizzate per la marcatura di un corpus sarebbe il primo passo per la creazione di modelli di conversione verso standard di codifica più recenti.

Insomma, un corpus non è costituito solo dal suo contenuto testuale, bensì è un oggetto che condensa informazioni strutturate di diversa specie e di diversa natura.

Dunque, è importante avere coscienza di ogni tipo di informazione disponibile.

Alcuni dati sono deducibili direttamente da una lettura diretta del corpus, quali la sua struttura o l'organizzazione delle informazioni all'interno dei documenti codificati; altri dati, invece, possono essere ricostruiti soltanto attraverso la consultazione della documentazione tecnica. Purtroppo, se un corpus si trova a un certo stadio di legacification, potrebbe darsi il caso che le specifiche progettuali, le scelte e gli schemi di codifica, i dati quantitativi e qualitativi, etc., non siano più facilmente

identificabili e accessibili, e potrebbe costituire fonte di onerosi sforzi già solo una ricerca manuale e capillare della documentazione andata perduta. Non è detto che la ricerca possa dare buoni frutti, e talvolta molte importanti informazioni potrebbero essere ricostruite soltanto - se non nemmeno - attraverso un'attenta analisi deduttiva compiuta sullo stesso corpus; in questi casi meno fortunati, è importante riferire ogni difficoltà incontrata e segnalare la precarietà dei dati descrittivi, affinché venga avviato un processo parallelo di recupero più a monte. Talvolta, in questi casi, potrebbe valere la pena cercare progetti simili a quello che si sta tentando di FAIRificare, poiché i dati descrittivi di un altro corpus potrebbero svelare degli aspetti nascosti o impliciti che altrimenti non si sarebbe in grado di riconoscere; inoltre, studiare il lavoro che altri team di codifica hanno già svolto su altri corpora legacy affini potrebbe dare suggerimenti fondamentali sul trattamento della risorsa scelta.

Invece, nei casi più fortunati, ovvero quelli in cui si riuscisse a recuperare con meno fatica anche solo una porzione di documentazione, sarebbe sicuramente necessario depositarla immediatamente su repository affidabili e organici, e associare esplicitamente questa documentazione alla risorsa linguistica in esame attraverso il sistema di codici identificativi e di metadazione forniti dal sistema di archiviazione: considerata l'importanza delle informazioni contenute nella documentazione che accompagna un corpus, questa richiede la stessa attenzione e le stesse premure che si dedicano alla risorsa in sé.

A proposito di rilevanza delle informazioni progettuali, si citano le sette dimensioni della portabilità della documentazione e della descrizione linguistiche, enunciate da Bird e Simons in un articolo del 2003. In questo articolo, vengono identificate le problematiche che più frequentemente insorgono durante il trattamento dei dati linguistici, e viene proposta una caratterizzazione completa dei requisiti che devono essere soddisfatti per rendere un corpus "portabile", cioè facile da riutilizzare e archiviare, accompagnati dalla definizione di una *best practice* per il trattamento della documentazione: le sette dimensioni della portabilità della documentazione digitale del linguaggio sono contenuto, formato, scoperta, accesso, citazione, conservazione, diritti; sono questi i temi attorno a cui devono gravitare gli interventi di recupero dei dati.

4.3 Cosa mantenere, cosa trasformare

Una volta identificato il corpus da manipolare, e una volta raccolta tutta la documentazione disponibile, prima di procedere con il lavoro pratico sarebbe utile stabilire cosa e quanto conservare della risorsa di partenza, cosa è prezioso e va quindi mantenuto, e cosa invece necessita di aggiornamento, revisione e modifica. Sicuramente, se un corpus è stato selezionato allora contiene dei dati di interesse, che si cercherà di preservare: occorre, però, decidere se può valere la pena mantenere anche altri dettagli del corpus, quali la sua struttura interna, l'organizzazione dei documenti, i metadati e gli schemi di codifica originali. Gli effetti della legacification possono avere inficiato anche solo alcune delle caratteristiche della risorsa linguistica prescelta, quindi, per ottimizzare gli sforzi e per evitare di ricostruire il corpus da zero, sarebbe opportuno cercare di preservare il più possibile senza interventi cospicui.

Nella maggior parte dei casi, con buona certezza, sarà senz'altro necessario conservare le licenze concesse sull'utilizzo dei testi contenuti nel corpus, che potrebbero anzi porre specifiche restrizioni sulla manipolazione dei materiali.

Un corpus legacy potrebbe essere codificato in un linguaggio antiquato, e gli schemi di codifica e le prassi di marcatura adottate potrebbero quindi essere superate; tuttavia, gli schemi di codifica originali potrebbero ugualmente essere di grande aiuto per compilare una stesura anche solo parziale degli schemi di codifica nel nuovo linguaggio che si sceglie di adottare, o anzi, possono addirittura aiutare a selezionare il linguaggio di codifica migliore che permetta un processo semplificato di annotazione, se non addirittura automatico, a partire dall'annotazione di partenza.

Al di là della codifica vera e propria, la risorsa linguistica potrebbe risentire di problemi tecnici sul testo, ovvero di problemi in termini di entità e set di caratteri non standard. Questo è un caso particolare, in cui si rendono contemporaneamente necessarie una conservazione e una trasformazione: senz'altro il contenuto testuale andrà mantenuto, tuttavia occorrerà modificare i caratteri utilizzati e andrà escogitato un modo per gestire la marcatura di entità speciali.

A meno che non si decida di destinare il corpus selezionato a scopi diversi da quelli per cui era stato concepito, o a meno che quel corpus non debba essere incorporato a una raccolta armonizzata e comparabile più grande che possiede già delle sue caratteristiche definite, allora potrebbero esserci i presupposti per decidere di

mantenere l'organizzazione interna dei documenti e i metadati originari, seppure opportunamente adeguati. A questo riguardo, un aspetto concorrente è l'identificazione delle tassonomie e delle categorie testuali sottese alla composizione del corpus: queste costituiscono una parte consistente della metadattazione sovrapposta ai documenti, e consegnano agli utenti informazioni strutturali molto precise ed eloquenti, che varrebbe la pena tutelare, conservare e riqualificare nel processo di consolidamento del corpus rinnovato.

Stabilire quali sono gli obiettivi della risorsa convertita e FAIRificata, dove questa verrà posizionata e che visibilità dovrà avere, possono essere fattori guida per decidere quali elementi hanno bisogno di intervento e cosa invece può essere tenuto così com'è; a tale proposito, può sicuramente essere d'aiuto lo studio di corpora allo stato dell'arte, per effettuare un confronto ragionato che permetta di identificare le mancanze nella risorsa in esame e le caratteristiche desiderabili che si potrebbe decidere di implementare.

Metadati originari e nuovi metadati, insieme, costituiscono un resoconto prezioso sulla nascita e sulla vita di una risorsa linguistica: per questo, è importante documentare dettagliatamente ogni passaggio e ogni decisione presa in questa fase, affinché agli utilizzatori posteriori sia consegnata un'eredità solida e di facile interazione.

4.4 Preparare gli strumenti di lavoro

Un ulteriore passo da compiere prima di mettersi all'opera sarebbe stabilire quali software, quali tecnologie e quali infrastrutture digitali occorrono per realizzare gli obiettivi prefissati nella fase precedente. Gli scopi a cui sarà destinata la risorsa convertita potrebbero dettare scelte stringenti sul linguaggio di codifica da adottare, o sui software di implementazione di funzionalità linguistiche da sfruttare; sarebbe inoltre opportuno conoscere i linguaggi di codifica e le tecnologie per il trattamento del linguaggio utilizzate nella risorsa originale, poiché molti di essi potrebbero prestarsi a un trattamento facilitato o automatico, presumibilmente già esplorato e implementato nel corso di altre iniziative di recupero di risorse originate con le stesse tecnologie. Anzi, proprio l'eventualità di operare una conversione automatica dovrebbe spingere a identificare correttamente le soluzioni tecnologiche, visto l'elevato costo degli alternativi interventi manuali: si potrebbe indagare sui tool che

ci sono già a disposizione per la conversione da un linguaggio a un altro, e quindi capire se sono applicabili al caso in esame; oppure, si potrebbe valutare una eventuale implementazione *ex novo* di algoritmi automatici di conversione personalizzati sugli scopi del lavoro di adeguamento del corpus; si potrebbe valutare una eventuale fase intermedia di conversione automatica in un linguaggio di codifica di appoggio, che abbia familiarità interessanti sia con il linguaggio di partenza che con quello di arrivo, e che quindi semplifichi la conversione. La maggior parte dei corpora legacy è stata creata da umani, e non da macchine, con una serie di assunzioni implicite e scelte di codifica che possono risultare ovvie per un lettore umano, ma possono invece risultare difficili o ambigue per un software di analisi automatica. In aggiunta, è difficile scrivere regole di trasformazione accurate per la conversione di massa di una moltitudine di documenti, tuttavia i costi di conversione potrebbero essere ridotti drasticamente sfruttando metodi diversi e complementari: un metodo potrebbe prevedere l'analisi della struttura logica dei documenti - che non corrisponde esattamente allo schema di codifica - , ovvero l'organizzazione spaziale delle informazioni strutturali e delle componenti testuali nei documenti, poiché potrebbero essere messe in luce alcune rilevanti regolarità presenti in tutti i documenti del corpus; altrimenti, si potrebbero esplorare le possibilità del data mining o delle tecniche di machine learning, che insieme potrebbero tentare di inferire accurate regole di trasformazione, possibilmente usando un subset di documenti già convertiti. In questa fase intermedia, dunque, si potrebbe cercare di procedere per tentativi per identificare la strategia migliore e quali risorse tecnologiche o umane potrebbero portare ottimi risultati nel modo più efficiente. In generale, considerate la loro più larga diffusione e la loro elevata interoperabilità, converrebbe sempre optare per l'utilizzo di software allo stato dell'arte per la visualizzazione e per il trattamento dei dati. Tuttavia, in caso di indecisione sulle tecnologie da sfruttare, potrebbe essere saggio definire, testare e ottimizzare l'ambiente di elaborazione nel linguaggio di destinazione prima di migrare interi insiemi di documenti, al fine di evitare problemi di elaborazione su larga scala e di dover rifare tutto da capo. Se possibile, potrebbe essere utile scegliere le componenti software dell'ambiente di lavoro e assicurarsene il funzionamento testando l'integrazione dei risultati di tutti gli strumenti scelti: l'ambiente di lavoro dovrebbe integrare sinergicamente tutti i software che si intende utilizzare per la

manipolazione dei documenti, inclusi gli strumenti di codifica, i parser per le annotazioni linguistiche, i motori di trasformazione e i fogli di stile. A tale riguardo, potrebbe essere anche utile ipotizzare e collaudare delle catene di montaggio, per cui vengono definiti con precisione tutti i passaggi che conducono dalla risorsa primaria alla risorsa riqualificata, soffermando l'attenzione su come i prodotti generati dall'applicazione di un software possano costituire il punto di partenza di uno strumento successivo. La scorporazione in più fasi del processo di riqualifica di un corpus legacy è il tema del prossimo paragrafo.

4.5 Divide et impera

Intraprendere un progetto di recupero e riconversione di un corpus legacy può essere un'impresa molto complessa e articolata. Anche se la maggior parte dei corpora legacy è di piccole dimensioni a confronto con gli standard attuali, la vasta quantità di lavoro qualitativo investito in essi li rende delle opere estremamente strutturate e sofisticate. Nei precedenti quattro paragrafi sono stati toccati soltanto alcuni degli aspetti preliminari alla fase operativa vera e propria, che però sono stati presentati singolarmente, concentrandosi solo su alcuni aspetti specifici alla volta: suddividere il lavoro di conversione in macrofasi, ciascuna scandita da passaggi intermedi e atomici, può essere una soluzione adatta a gestire iniziative di recupero di grande portata. Sono molteplici i vantaggi che possono derivare da un approccio *divide et impera*. Infatti, ogni macrofase può essere assegnata a un gruppo di lavoro diverso che si occupi nello specifico della sua realizzazione, e questo porterebbe notevoli vantaggi dal punto di vista organizzativo e di investimento delle risorse umane: mano a mano che ciascun gruppo di lavoro procede, si potrebbero ridistribuire dinamicamente le risorse a seconda di come si rende necessario e di quale macrofase sta richiedendo più impegno; una divisione più gerarchica del lavoro potrebbe anche consentire migliori valutazioni in termini temporali ed economici.

Ogni corpus, tra l'altro, ha una storia a sé stante e possiede delle caratteristiche peculiari, che potrebbero avere determinato una certa scansione cronologica nelle fasi di realizzazione originale: in fase di ricostruzione del corpus, potrebbe essere utile riconoscere queste diverse fasi genealogiche della risorsa, e ripercorrerle nello stesso ordine per finalizzare la conversione definitiva. Talvolta, in aggiunta, esistono più versioni dello stesso corpus, pensate per obiettivi differenti e prodotte in fasi

distinte del progetto iniziale: ciascuna versione del corpus potrebbe costituire un punto di partenza diverso per approntare la strategia di conversione, e studiare una versione alla volta potrebbe aiutare a focalizzare l'attenzione del lavoro sul perfezionamento di aspetti specifici.

La fase di codifica dei dati vera e propria è quella che potrebbe comportare più insidie. Solitamente, la conversione dei dati legacy non può essere fatta completamente in automatico; in alcuni casi, potrebbe essere necessaria una preparazione manuale preliminare dei dati, e potrebbero essere necessari ulteriori modifiche e perfezionamenti prima che si raggiungano i risultati desiderati. A volte, potrebbe essere utile inserire un passaggio intermedio in cui viene implementato un tool automatico apposito per correggere le carenze nella prima versione dei dati convertita manualmente; solo dopo questo passaggio si potrebbe procedere a convertire questa versione corretta nel formato di destinazione. Il processo di migrazione completo potrebbe essere definito solo dopo una serie di piccoli test, possibilmente su porzioni ridotte del corpus; progressivamente, il processo potrebbe essere adattato per trattare porzioni sempre più grandi del corpus, risolvendo in modo incrementale tutti i problemi rilevati, fino a quando l'intero processo di conversione non funziona in modo ragionevole. In questo modo, vengono a delinearci delle fasi di lavoro distinte di pre-elaborazione, di elaborazione intermedia e di post-elaborazione: delineare delle routine di conversione o creare tool di editing personalizzati può essere oneroso in termini di tempo e di denaro, ma tale sforzo potrebbe essere meno impattante e meno impegnativo rispetto a cercare di applicare un unico approccio organico di conversione.

Seppure inaspettatamente, tuttavia, potrebbe capitare che più ci si avvicina al formato di destinazione, e più grande diventa la porzione di corpus già lavorato, allora più spesso i processi di elaborazione dei dati rivelano errori, incongruenze e lacune nei dati originali, nonostante si stia tenendo conto della documentazione tecnica del corpus, che ormai, si presuppone, sia stata già analizzata approfonditamente: purtroppo, questi non sono errori attribuibili al formato di dati ormai obsoleto o alle tecnologie approssimative che possono essere state utilizzate per la creazione della risorsa originale, bensì sono errori che derivano da un'applicazione imprecisa o inconsistente delle linee guida per la trascrizione originale. Il fatto che questi errori fossero stati trascurati in precedenza, nonostante fossero altrettanto indesiderabili già

al momento della creazione dei dati legacy, potrebbe essere spiegato solo dalla mancanza di strumenti adeguati per controllare la coerenza nei dati legacy, e dal maggiore impiego di lavoro di codifica manuale che avveniva un tempo rispetto a oggi. La correzione di questi errori e di queste incongruenze potrebbe costituire una proporzione considerevole dell'intero sforzo di conversione, e, per questo motivo, un approccio suddiviso, scandito e incrementale alla lavorazione dei corpora legacy potrebbe aiutare a identificare ogni criticità e a correggere la direzione dei lavori in corso d'opera in maniera più efficiente.

4.6 Raccogliere, documentare, depositare

A seguito della scomposizione del lavoro di recupero, sarà necessario un momento unificatore di raccolta dei dati, di compilazione di resoconti dettagliati e di segnalazione delle problematiche affrontate: dal momento che lavorare su un corpus legacy è un'impresa difficile e onerosa, sarebbe assolutamente necessario non perdere nessuno dei progressi svolti in ciascuna delle fasi di lavorazione. Potrebbe essere una buona idea controllare la qualità e la coerenza dei dati prodotti a intervalli regolari, in linea con l'idea di divisione del lavoro: lasciare che il corpus cresca fino a diventare di dimensioni ingestibili, prima di garantire che i trascrittori comprendano e utilizzino correttamente le convenzioni di codifica e ne verifichino ogni caso d'uso, sarebbe un errore che potrebbe costare molte risorse. Sarebbe importante prevedere e adottare un approccio sistematico e coerente anche alla codifica dei metadati, cioè dei dati sulle circostanze generali in cui i nuovi testi convertiti sono stati prodotti; sarebbe opportuno creare tali metadati il prima possibile, idealmente immediatamente dopo la conversione dei dati primari, assicurandosi che i record dei metadati siano completi e comprensibili di per sé, poiché sono rivolti a un pubblico di utenti potenzialmente diversi dai membri del progetto che li hanno creati; inoltre, sarebbe essenziale documentare le convenzioni di trascrizione e annotazione, così come il design, la struttura e la realizzazione tecnica del corpus, il prima possibile e nel maggior dettaglio possibile, affinché gli utenti e i codificatori futuri sappiano inferire correttamente le informazioni sul contenuto del corpus; infine, sarebbe importante utilizzare un formato standardizzato per rappresentare i metadati, perché siano garantite la trovabilità, la citabilità e l'interoperabilità del corpus.

I dati primari e i metadati costituiscono da soli una porzione consistente di tutto il contenuto informativo e documentario di un corpus, ed è quindi necessario trattarli con estrema cura sia per preservare il valore del corpus, sia per impedire gli effetti del tempo e della legacification sulla risorsa linguistica.

Infine, in linea con l'impostazione sinergica a fondamento della comunità scientifica, sarebbe necessario depositare in repository stabili tutta la documentazione prodotta e tutte le informazioni raccolti, al fine di permettere una condivisione immediata dei propri traguardi e dei propri progressi; anzi, al contrario, sarebbe parimenti estremamente utile confrontare i propri dati con i dati raccolti nel corso di altri progetti di recupero: questo scambio presuppone libero accesso e piena collaborazione da parte di tutti gli specialisti, che andrebbe dunque agevolato. Inoltre, depositare le risorse linguistiche, e quindi renderle trovabili, accessibili, interoperabili e riusabili, è il primo passo per la costituzione di una comunità scientifica fondata sui principi FAIR e sui principi della Scienza Aperta.

4.7 Il framework in sintesi

Quali risorse necessitano di un intervento	1. considerare l'età di un corpus
	2. valutare la rappresentatività del contenuto e la valenza documentaria
	3. risolvere i problemi di archiviazione e di file system
	4. valutare la trovabilità e l'accessibilità
	5. rispettare la rilevanza storica e il valore identitario
Dati e documentazione	1. conoscere la composizione e la rappresentazione linguistica presenti
	2. rispettare le licenze concesse per l'utilizzo dei dati
	3. valutare e raccogliere eventuali software o tool creati appositamente per il corpus
	4. raccogliere schemi e modelli di codifica
	5. segnalare problemi di raccolta della documentazione, depositare la documentazione raccolta
Cosa mantenere, cosa trasformare	1. valutare tutti gli aspetti che non sono soltanto i dati grezzi contenuti nel corpus
	2. mantenere le licenze di utilizzo

	3. mantenere la struttura logica e fare riferimento agli schemi di codifica originari
	4. modificare la codifica dei caratteri e aggiornare la gestione dei caratteri speciali
	5. mantenere l'organizzazione interna e i metadati originari, se non cambiano gli obiettivi di creazione del corpus
	6. mantenere categorie e tassonomie, eventualmente da implementare
	7. inserire nuovi metadati che descrivono tutti gli aspetti trasformati
Preparare gli strumenti di lavoro	1. scegliere il linguaggio di codifica e il software di implementazione della codifica
	2. valutare la fattibilità del trattamento automatico e l'applicabilità di tool di conversione già esistenti o creati ex novo
	3. valutare i vantaggi di codifiche intermedie verso altri linguaggi più facilmente manipolabili
	4. constatare eventuali regolarità logiche
	5. valutare l'applicabilità di data mining e machine learning
	6. testare la conversione di piccole porzioni di corpus con framework diversi e scegliere il framework che porta ai risultati preferiti
	7. adottare un approccio incrementale alla conversione
	8. creare un ambiente virtuale di lavoro sinergico tra le varie fasi di conversione con i software scelti
Divide et impera	1. suddividere il lavoro di conversione in più fasi
	2. stabilire obiettivi parziali e propedeutici
	3. suddividere il personale scelto in gruppi di lavoro collaborativi
	4. ripercorrere gli stessi step di creazione del corpus e suddividere nelle stesse fasi il lavoro di conversione
	5. valutare le caratteristiche peculiari di ogni versione esistente del corpus
	6. raccogliere gradualmente le eventuali incongruenze di codifica nel corpus originale

Raccogliere, documentare, depositare	1. fare un resoconto preciso dei progressi raggiunti
	2. effettuare controlli della qualità e della coerenza a intervalli regolari
	3. adottare un approccio sistematico e coerente per la codifica dei metadati
	4. documentare le convenzioni di trascrizione e annotazione e le scelte di design, struttura e realizzazione tecnica
	5. scegliere un formato standardizzato e ben descritto per ogni aspetto della codifica
	6. depositare tutti i dati dentro repository stabili e affidabili per agevolare la condivisione

5. Conclusioni

I progressi tecnologici in ambito informatico hanno innovato le scienze, rendendo possibili nuovi paradigmi di ricerca e fornendo strumentazioni e ausili preziosi per produrre risultati scientifici sempre più avanzati e rivoluzionari.

In questa trattazione, il focus è stato posto sui vantaggi e sui rinnovamenti che le scienze sociali e umane hanno potuto conoscere grazie all'innovazione digitale (v. cap. 1.). Le materie prime del settore delle Digital Humanities sono le risorse linguistiche, che rappresentano il veicolo prediletto della diffusione della conoscenza umanistica: una conseguenza dell'utilizzo delle tecnologie elettroniche è la trasformazione del concetto di risorsa linguistica, che va a indicare non più soltanto una fonte documentaria scritta o figurativa, ma estende la sua portata includendo anche le fonti di natura multimediale, visiva e audiovisiva; le tecnologie digitali permettono la fruizione di risorse linguistiche anche su supporti meno convenzionali della carta e del nastro magnetico, quali schermi e piattaforme web, e rendono disponibili i supporti di archiviazione di memoria in formati elettronici molto più longevi e sicuri; i software che permettono la creazione di risorse, l'annotazione linguistica, l'estrazione computazionale di statistiche linguistiche, ma anche i supporti fisici e virtuali di archiviazione, e, infine, le più rivoluzionarie innovazioni delle intelligenze artificiali e del machine learning per il trattamento del linguaggio vengono tutti raccolti sotto la definizione di risorsa linguistica, che va ad assumere una nuova identità e un nuovo statuto (v. par. 1.2.2).

Gestire le risorse linguistiche è un compito che richiede organizzazioni specializzate e scienziati esperti: per questo motivo, anche le infrastrutture preposte alla conservazione e alla diffusione di risorse linguistiche si rinnovano e acquisiscono i nuovi strumenti digitali necessari ad accogliere le così numerose innovazioni. I formati digitali permettono una diffusione rapida e semplificata dei dati, e alcune infrastrutture di ricerca dedicate tutelano le risorse linguistiche e implementano la trovabilità, l'accessibilità, l'interoperabilità e la riusabilità della grande quantità di informazioni che esse contengono (v. par. 1.2.1). I principi FAIR e della Scienza Aperta regolano la creazione, la conservazione, l'utilizzo e lo scambio delle risorse digitali e del fare scienza con le innovazioni digitali (v. par. 1.1).

Le risorse legacy necessitano di attenzioni e cure particolari: si tratta di risorse linguistiche che risentono degli effetti dell'invecchiamento e della scarsa

manutenzione, e che richiedono interventi di recupero specifici a seconda delle criticità che vengono a costituirsi (v. par. 1.4). In questo elaborato, è stata presentata la fase preliminare dell'iniziativa di recupero del corpus legacy PAROLE (v. cap. 2.), che è consistita in un primo momento di raccolta dei dati e dei documenti, seguito da un secondo momento di analisi delle informazioni e di costruzione manuale di proposte di aggiornamento del corpus, e terminata con un terzo momento di presentazione dei dati creati con software di pubblicazione (v. cap. 3.). Considerata l'estensione e la portata del problema del trattamento dei corpora legacy, è stata tentata una sintesi delle principali accortezze e dei necessari interventi che sono richiesti per il recupero dei corpora legacy (v. cap. 4).

5.1 Utilità e utilizzi delle risorse legacy

Le risorse legacy, considerata la loro età, non solo godono di uno status di prestigio all'interno della comunità scientifica, ma rappresentano inoltre delle fonti documentarie di grande valore, poiché possono attestare aspetti linguistici e storici significativi e possono permettere interessanti analisi diacroniche sull'utilizzo e sul cambiamento delle lingue, costituendosi così, a tutti gli effetti, come opere di rilevanza letteraria; queste risorse possono anche costituire un'importante fonte di materiale per l'insegnamento delle lingue, considerati i diversi gradi di rappresentatività che dimostrano rispetto alla lingua in cui sono scritti. Inoltre, dato che le risorse legacy costituiscono di per sé dei raggruppamenti di testo strutturato, allora possono essere utilizzate per addestrare algoritmi di machine learning e per costruire nuove tecnologie a servizio del trattamento automatico del linguaggio. Le risorse linguistiche legacy, dunque, costituiscono materiale testuale già pronto per le applicazioni linguistiche più disparate, che però richiede degli interventi speciali prima di potere essere utilizzato.

Uno degli aspetti più significativi dei materiali linguistici più datati è la maggiore proporzione degli interventi manuali di composizione e codifica: le risorse legacy sono state create principalmente da umani, per la fruizione da parte di umani. Questa caratteristica determina un valore qualitativo inestimabile: non è soltanto genuina la rappresentazione del linguaggio naturale, bensì è anche intellettualmente originale e autentico lo stesso trattamento del linguaggio. Si sottolinea questo aspetto non per sminuire il valore delle risorse linguistiche e dei modelli del linguaggio che

attualmente vengono creati in maniera artificiale, ma per accostare questi prodotti informatici a materiali linguistici di altrettanto valore, seppure diversi in natura: non si vuole negare la portata, il valore quantitativo e i successi innovativi delle applicazioni informatiche in ambito linguistico, ma si vuole ricordare la necessità di raccolte di dati linguistici prodotti da umani proprio per gli scopi della linguistica computazionale e del machine learning. Infatti, per evitare la propagazione di errori di interpretazione da parte di reti neurali e di algoritmi di deep learning, e per evitare l'affermarsi di ridondanze erronee nella perpetuazione dei processi di apprendimento artificiale, è importante non fornire alle macchine soltanto dei dati creati da altri modelli computazionali del linguaggio, ma invece fornire anche dei dati creati in maniera supervisionata. Proprio in virtù della maggiore responsabilità umana nella creazione delle risorse legacy, un altro utile sfruttamento di questi materiali è per il riconoscimento e la distinzione dei testi prodotti da umani e dei testi prodotti da macchine, che costituisce un tema attualissimo di dibattito.

Per tutti questi motivi, le risorse legacy costituiscono una fonte preziosissima di materiale propulsivo per il settore scientifico dedicato al trattamento automatico del linguaggio.

5.2 Prospettive future

Sono molti gli interventi necessari per il ritrovamento, il recupero e la conversione delle risorse linguistiche legacy secondo gli standard più recenti di rappresentazione. In primo luogo, esistono tante risorse legacy che al momento si trovano chiuse in archivi poco raggiungibili e con scarsa manutenzione, ma esistono anche tante risorse e molte fonti inedite e non ancora scoperte che necessitano di identificazione e conservazione adeguate. Occorrerà, dunque, avviare progetti di riqualificazione responsabile di questi archivi inesplorati, a cui solo successivamente potrà seguire un lavoro diretto sulle singole risorse in essi conservate.

Molte organizzazioni e molte infrastrutture di ricerca, come è stato già descritto, hanno avviato delle iniziative di recupero delle risorse legacy note: al termine di questi progetti, queste risorse saranno finalmente conservate correttamente e saranno raggiungibili per la consultazione e l'analisi da parte di tutta la comunità scientifica interessata.

Considerata la velocità con cui negli ultimi anni sta procedendo il settore del trattamento automatico del linguaggio e delle intelligenze artificiali, e considerato il successo delle nuove tecnologie che supportano assistenti vocali e agenti conversazionali, si incoraggia e, al contempo, si auspica un trattamento sempre più consapevole, rispettoso e cospicuo delle risorse linguistiche meno recenti.

In conclusione, per riflettere sul valore delle risorse linguistiche legacy, si citano nuovamente le sette dimensioni della portabilità della documentazione e della descrizione linguistiche, enunciate da Bird e Simons in un articolo del 2003. In questo articolo, viene denunciato il trattamento poco responsabile e poco rispettoso nei confronti della creazione e della fruizione delle risorse linguistiche, che vengono così a subire precocemente gli effetti della legacification e valicano con difficoltà i confini degli ambienti informatici, senza riuscire a raggiungere le comunità di studiosi e senza essere impiegate per i molteplici scopi per cui si potrebbero prestare. Riflettendo sui requisiti della portabilità, ovvero della facilità di riutilizzo e di conservazione, vengono definite le sette dimensioni della portabilità della documentazione digitale del linguaggio, che sono contenuto, formato, scoperta, accesso, citazione, conservazione, diritti: queste sono le stesse tematiche che questa trattazione ha cercato di toccare.

6. Fonti

La bibliografia e la sitografia sono state raccolte e organizzate mediante l'utilizzo del software *Zotero*⁶⁶.

6.1 Bibliografia

- Syd Bauman, Alejandro Bia, Lou Burnard, Tomaz Erjavec, Christine Ruotolo, and Susan Schreibman. 2004. *Migrating Language Resources from SGML to XML: The Text Encoding Initiative Recommendations*. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'04)*, Lisbon, Portugal. European Language Resources Association (ELRA).
- Bechhofer, Sean, Iain Buchan, David De Roure, Paolo Missier, John Ainsworth, Jiten Bhagat, Philip Couch, et al. 2013. *Why Linked Data Is Not Enough for Scientists*. In *Future Generation Computer Systems* v. 29 pp. 599–611. <https://doi.org/10.1016/j.future.2011.08.004>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Bilgram, Thomas and Britt Keson. 1998. *The Construction of a Tagged Danish Corpus*. In *Proceedings of the 11th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 1998)*, pp. 129–139, Copenhagen, Denmark. Center for Sprogteknologi, University of Copenhagen, Denmark. <https://aclanthology.org/W98-1614>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Bird, Steven, e Gary Simons. 2003. *Seven Dimensions of Portability for Language Documentation and Description*. In *Language* vol. 79 pp. 557–82. <https://doi.org/10.1353/lan.2003.0149>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Boschetti, Federico, Riccardo Del Gratta, Monica Monachini, Marina Buzzoni, Paolo Monella, e Roberto Rosselli Del Turco. 2020. “Tea for two”: *the Archive of the Italian Latinity of the Middle Ages Meets the CLARIN Infrastructure*. In *Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2020*, pp. 37–46.
- Calamai, Silvia, Niccolo Pretto, Monica Monachini, Maria Francesca Stamuli, Silvia Bianchi, e Pierangelo Bonazzoli. 2020. *Building a Home for Italian Audio Archives*. In *Proceedings CLARIN Annual Conference 2020*, pp. 112–16.

⁶⁶ *Zotero* è un software open-source che permette di creare raccolte bibliografiche in maniera automatica e semplificata <https://www.zotero.org/>.

- Calamai, Silvia, Stefania Scagliola, Fabio Ardolino, Christoph Draxler, Arjan Van Hessen, e Henk Van Den Heuvel. 2022. *Ravensbrück Interviews: How to Curate Legacy Data to Make It CLARIN Compliant*. In *CLARIN Annual Conference 2021*, 2021, pp. 1–9. <https://doi.org/10.3384/ecp1891>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Calzolari, Nicoletta, Nuria Bel, Khalid Choukri, Joseph Mariani, Monica Monachini, Jan Odiijk, Stelios Piperidis, Valeria Quochi, e Claudia Soria. 2011. *Final FLReNet deliverable: Language Resources for the Future - The Future of Language Resources*. Istituto di Linguistica Computazionale (CNR-ILC). <https://data.cnr.it/data/http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/prodotto/ID206397>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Chanod, Jean-Pierre, Boris Chidlovskii, Hervé Dejean, Olivier Fambon, Jérôme Fuselier, Thierry Jacquin, e Jean-Luc Meunier. 2005. *From Legacy Documents to XML: A Conversion Framework*. In *Research and Advanced Technology for Digital Libraries*, a cura di Andreas Rauber, Stavros Christodoulakis, e A Min Tjoa, pp. 92–103. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/11551362_9. Consultato il 22 maggio 2024.
- Ciula, Arianna, e Francesco Stella. 2007. *Digital Philology and Medieval Texts*. Pisa, Pacini.
- Degl’Innocenti, Emiliano. 2023. *H2IOSC: la piattaforma digitale del CNR per la ricerca umanistica aperta e partecipata*. In *Il Sole 24 Ore*, 28 aprile 2023.
- Del Fante, Dario, Francesca Frontini, Monica Monachini, e Valeria Quochi. 2022. *Italian Language Resources. From CLARIN-IT to the VLO and Back: Sketching a Methodology for Monitoring LRs Visibility*. <https://doi.org/10.3384/ecp1892>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Erjavec, Tomaž, Matyáš Kopp, Nikola Ljubešić, Taja Kuzman, Paul Rayson, Petya Osenova, Maciej Ogrodniczuk, et al. 2024. *ParlaMint II: Advancing Comparable Parliamentary Corpora Across Europe*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4176128/v1>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Erjavec, Tomaž, Matyáš Kopp, Maciej Ogrodniczuk, Petya Osenova, Darja Fišer, Hannes Pirker, Tanja Wissik, et al. 2023. *Multilingual comparable corpora of parliamentary debates ParlaMint 3.0*. <https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1486>. Consultato il 22 maggio 2024.

- Erjavec, Tomaž, Maciej Ogrodniczuk, Petya Osenova, Nikola Ljubešić, Kiril Simov, Andrej Pančur, Michał Rudolf, et al. 2023. *The ParlaMint corpora of parliamentary proceedings*. In *Language Resources and Evaluation* v. 57 pp. 415–48. <https://doi.org/10.1007/s10579-021-09574-0>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Goggi, Sara, Lisa Biagini, Remo Bindi, e Sergio Rossi. 1997. *Italian Corpus Documentation - LE-PAROLE WP2.11*. <https://zenodo.org/records/8167985>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Harbert, Wayne, e Sally McConnell-Ginet. 2009. *Preserving Digital Language Materials: Some Considerations for Community Initiatives*. In *Language and Poverty*, pp. 202–21. [https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=li-THCGAuYcC&oi=fnd&pg=PA202&dq=Aristar+Dry,+H.+\(2008\),+%E2%80%9CPreserving+digital+language+materials:+some+considerations+for+community+initiatives%E2%80%9D,+in+Harbert,+W#v=onepage&q&f=false](https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=li-THCGAuYcC&oi=fnd&pg=PA202&dq=Aristar+Dry,+H.+(2008),+%E2%80%9CPreserving+digital+language+materials:+some+considerations+for+community+initiatives%E2%80%9D,+in+Harbert,+W#v=onepage&q&f=false). Consultato il 22 maggio 2024.
- Hinrichs, Erhard, e Steven Krauwer. 2014. *The CLARIN Research Infrastructure: Resources and Tools for eHumanities Scholars*. In *Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation*, pp. 1525–31.
- Ide, Nancy, e James Pustejovsky. 2010. *What Does Interoperability Mean, Anyway? Toward an Operational Definition of Interoperability for Language Technology*. <https://www.cs.vassar.edu/~ide/papers/ICGL10.pdf>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Jong, Franciska de, Bente Maegaard, Darja Fišer, Dieter Van Uytvanck, e Andreas Witt. 2020. *Interoperability in an Infrastructure Enabling Multidisciplinary Research: The Case of CLARIN*. In *Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020)*, pp. 3406–13. <https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.417/>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Jong, Franciska de, Bente Maegaard, Koenraad De Smedt, Darja Fišer, and Dieter Van Uytvanck. 2018. *CLARIN: Towards FAIR and Responsible Data Science Using Language Resources*. In *Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)*, Miyazaki, Japan. European Language Resources Association (ELRA). <https://aclanthology.org/L18-1515> Consultato il 22 maggio 2024.
- Kupietz, Marc, Nils Diewald, Beata Trawiński, Ruxandra Cosma, Dan Cristea, Dan Tufiş, e Angelika Wöllstein. 2020. *Recent Developments in the*

- European Reference Corpus EuReCo*. In *Translating and Comparing Languages: Corpus-Based Insights. Selected Proceedings of the Fifth Using Corpora in Contrastive and Translation Studies Conference*, pp. 257–73.
- Kupietz, Marc, Andreas Witt, Piotr Bański, Dan Tufiş, Dan Cristea, e Tamás Váradi. 2017. *EuReCo - Joining Forces for a European Reference Corpus as a Sustainable Base for Cross-Linguistic Research*. In *Proceedings of the Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora and Big Data and Natural Language Processing (CMLC-5+BigNLP) 2017 Including the Papers from the Web-as-Corpus (WAC-XI) Guest Section*, pp. 15–19.
 - Marinelli, Rita, Lisa Biagini, Remo Bindi, Sara Goggi, Paola Orsolini, Eugenio Picchi, Sergio Rossi, Nicoletta Calzolari, e Antonio Zampolli. 1996. *THE ITALIAN PAROLE CORPUS: AN OVERVIEW*.
 - Monachini, Monica, e Francesca Frontini. 2016. *CLARIN, l'infrastruttura europea delle risorse linguistiche per le scienze umane e sociali e il suo network italiano CLARIN-IT*. In *Italian Journal of Computational Linguistics* vol. 2 pp. 11–30. <https://doi.org/10.4000/ijcol.387>. Consultato il 22 maggio 2024.
 - ———. 2023. *Infrastrutture digitali per le scienze umane e sociali*. In *Digital Humanities - Metodi, strumenti, saperi*, 1^a ed., pp. 197–212. Studi Superiori 1376. Roma: Carocci editore.
 - Ogrodniczuk, Maciej. 2004. *From SGML to XML with TEI: Automated Conversion of a Corpus of Polish from P3 to P4 Format*. In *Investigationes Linguisticae* vol. 11, pp. 1–9. <https://doi.org/10.14746/il.2004.11.7>. Consultato il 22 maggio 2024.
 - Saario, Lassi, Tanja Säily, Samuli Kaislaniemi, e Terttu Nevalainen. 2021. *The Burden of Legacy: Producing the Tagged Corpus of Early English Correspondence Extension (TCEECE)*. In *Research in Corpus Linguistics* vol. 9, pp. 104–31. <https://doi.org/10.32714/ricl.09.01.07>. Consultato il 22 maggio 2024.
 - Schmidt, Thomas, e Jasmine Bennöhr. 2008. *Rescuing Legacy Data*. In *Language Documentation* vol. 2.
 - Siegel, Erik, e Adam Retter. 2014. *eXist: A NoSQL Document Database and Application Platform*. Sebastopol, California: O'Reilly Media.
 - Stehouwer, Herman, Matej Durco, Eric Auer, e Daan Broeder. 2012. *Federated Search: Towards a Common Search Infrastructure*. In *Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)*.

http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/524_Paper.pdf.

Consultato il 22 maggio 2024.

- UNESCO. 2022. *Understanding open science - UNESCO Digital Library*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383323>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Walmsley, Priscilla. 2007. *XQuery: Search across a Variety of XML Data*. 1. Ed. Beijing Köln: O'Reilly.
- Weber, Tobias. 2022. *Conceptualising language archives through legacy materials*. In *The Electronic Library* vol. 40, pp. 525–38. <https://doi.org/10.1108/EL-02-2022-0029>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 2016. *The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship*. In *Scientific Data* vol. 3. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>. Consultato il 22 maggio 2024.
- Windhouwer, Menzo, e Twan Goosen. 2022. *Component Metadata Infrastructure*. In *CLARIN*, a cura di Darja Fišer e Andreas Witt, pp. 191–222. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110767377-008>. Consultato il 22 maggio 2024.

6.2 Sitografia

- «About | CLARIN-IT». Consultato il 15 maggio 2024. <https://www.clarin-it.it/it/content/about>.
- «About | www.esfri.eu». Consultato il 14 maggio 2024. <https://www.esfri.eu/about>.
- «ALIM | Archivio della Latinità Italiana del Medioevo». Consultato il 2 maggio 2024. <https://alim.unisi.it/>.
- «Atomic Wiki». Consultato il 11 maggio 2024. <https://exist-db.org/exist/apps/wiki/blogs/eXist/teipublisher>.
- «CC BY-NC 4.0 Deed | Attribution-NonCommercial 4.0 International | Creative Commons». Consultato il 15 maggio 2024. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.
- «CES». Consultato il 15 maggio 2024. https://www.mpi.nl/ISLE/overview/Overview_CES.html.
- «CES Part 4. Encoding Primary Data». Consultato il 4 maggio 2024. <https://www.cs.vassar.edu/CES/CES1-4.html>.

- «Chi siamo – ILC4CLARIN (IT)». Consultato il 2 maggio 2024.
<https://ilc4clarin.ilc.cnr.it/chi-siamo/>.
- «CLARIN Centres | CLARIN ERIC». Consultato il 14 maggio 2024.
<https://www.clarin.eu/content/clarin-centres>.
- «CLARIN in a Nutshell | CLARIN ERIC». Consultato il 2 maggio 2024.
<https://www.clarin.eu/content/clarin-nutshell>.
- «CLARIN.eu - ParlaMint: Comparable and Interoperable Parliamentary Corpora». <https://www.clarin.eu/parlamint>.
- «CLARIN-IT | l'Infrastruttura Comune Italiana per le Risorse e le Tecnologie Linguistiche». Consultato il 2 maggio 2024. <https://www.clarin-it.it/it>.
- «Corpus Encoding Standard». Consultato il 4 maggio 2024.
<https://www.cs.vassar.edu/CES/>.
- «Corpus PAROLE». Consultato 15 maggio 2024.
<http://dbtvm1.ilc.cnr.it/Corpus/Parole.htm>.
- «CRedit». Consultato il 25 febbraio 2024. <https://credit.niso.org/>.
- «DBTficio». Consultato il 5 maggio 2024.
<http://dbtvm1.ilc.cnr.it/sitodbt/index.htm>.
- «Edition Visualization Technology». Consultato il 20 maggio 2024.
<http://evt.labcd.unipi.it/>.
- «Entità (markup)». voce *Wikipedia*. Consultato il 12 maggio 2024.
[https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Entit%C3%A0_\(markup\)&oldid=134989512](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Entit%C3%A0_(markup)&oldid=134989512).
- «E-RIHS.it». Consultato il 2 maggio 2024. <http://www.e-rihs.it/>.
- «ESFRI Workplan | www.esfri.eu». Consultato il 15 maggio 2024.
<https://www.esfri.eu/esfri-workplan>.
- «European Research Infrastructure Consortium (ERIC)». Consultato il 2 maggio 2024.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-infrastructures/eric_en.
- «evt-project/evt-viewer». Consultato il 21 maggio 2024.
<https://github.com/evt-project/evt-viewer>.
- «eXist», voce *Wikipedia*. Consultato il 20 maggio 2024.
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=EXist&oldid=1199137562>.
- «FLARENET». Consultato il 2 maggio 2024.
<https://www.ilc.cnr.it/progetti/flarenet-2/>.
- «Force11, Guiding Principles for Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable Data Publishing version b1.0». Consultato il 1 maggio 2024.

- <https://force11.org/info/guiding-principles-for-findable-accessible-interoperable-and-re-usable-data-publishing-version-b1-0/>.
- «Force11, The FAIR Data Principles». Consultato il 1 maggio 2024. <https://force11.org/info/the-fair-data-principles/>.
 - «Governance | CLARIN ERIC». Consultato il 14 maggio 2024. <https://www.clarin.eu/content/governance>.
 - «Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange». Consultato il 5 maggio 2024. <https://www.tei-c.org/Vault/GL/P3/index.htm>.
 - «H2IOSC - The Project». Consultato il 2 maggio 2024. <https://www.h2iosc.cnr.it/home/>.
 - «Home - OPERAS». Consultato il 2 maggio 2024. <https://operas-eu.org/>.
 - «Introduction on the PAROLE project». Consultato il 2 maggio 2024. <https://web.archive.org/web/20000925204605/http://www.icp.grenet.fr/ELRA/cata/doc/parole.html>.
 - «LANGUAGE ENGINEERING - PREPARATORY ACTION FOR LINGUISTIC RESOURCES ORGANIZATION FOR LANGUAGE ENGINEERING | LE-PAROLE Project | Fact Sheet | FP4». Consultato il 4 maggio 2024. <https://cordis.europa.eu/project/id/LE24017>.
 - «LINDAT/CLARIAH-CZ». Consultato il 15 maggio 2024. <https://lindat.cz/>.
 - «Objectives & Vision | www.esfri.eu». Consultato il 14 maggio 2024. <https://www.esfri.eu/objectives-vision>.
 - «Oxygen XML Editor». Consultato il 11 maggio 2024. <https://www.oxygenxml.com/>.
 - Parkoła, Tomasz, Mariusz Stanisławczyk, James Cummings, Lou Burnard, Sebastian Rahtz, Marcin Werla, Arno Mittelbach, et al. «TEIGarage». Java. Consultato il 21 maggio 2024. <https://github.com/TEIC/TEIGarage>.
 - «PAROLE | Språkbanken Text». Consultato il 25 febbraio 2024. <https://spraakbanken.gu.se/en/resources/parole>.
 - «paroleDTD-SGML2XML.doc». Consultato il 25 febbraio 2024. https://docs.google.com/document/u/1/d/1KLQrKN-musLSqvga4i3eOza9bd3MFgk2/edit?usp=drive_web&oid=110556785097017905163&rtpof=true&usp=embed_facebook.
 - «Roma - ODD customization». Consultato il 15 maggio 2024. <https://roma.tei-c.org/>.
 - «Science Clusters as catalysts of interdisciplinarity and interoperability in EOSC | SCIENCE-CLUSTERS». Consultato il 14 maggio 2024.

<https://science-clusters.eu/science-clusters-catalysts-interdisciplinarity-and-interoperability-eosc>.

- «TEI Boilerplate». Consultato il 20 maggio 2024.
<https://dcl.luddy.indiana.edu/teibp/>.
- «TEI: P4 Guidelines». Consultato il 15 maggio 2024.
<https://www.tei-c.org/Vault/P4/>.
- «TEI Publisher». Consultato il 16 maggio 2024.
<https://teipublisher.com/exist/apps/tei-publisher-home/index.html#vision>.
- «TEI-Boilerplate/TEI-Boilerplate». Consultato il 20 maggio 2024.
<https://github.com/TEI-Boilerplate/TEI-Boilerplate>.
- «TEIC/CETEIcean». Consultato il 20 maggio 2024.
<https://github.com/TEIC/CETEIcean>.
- «TEIGarage». Consultato il 20 maggio 2024. <https://teigarage.tei-c.org/#>.
- «The Forum | www.esfri.eu». Consultato il 14 maggio 2024.
<https://www.esfri.eu/forum>.
- «UNESCO Recommendation on Open Science | UNESCO». Consultato il 2 maggio 2024 <https://www.unesco.org/en/open-science/about>.
- «UTF-8», voce *Wikipedia*. Consultato il 5 maggio 2024.
<https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=UTF-8&oldid=136323937>.
- «Webcomponents TEI Publisher FAQ». Consultato il 20 maggio 2024.
<https://faq.teipublisher.com/webcomponents/>.
- «What Is a DOI, Handle, ARK, URL, URI, ...?». Consultato il 14 maggio 2024. <https://project-thor.readme.io/docs/project-glossary>.
- «XPath», voce *Wikipedia*. Consultato il 13 maggio 2024.
<https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=XPath&oldid=116821863>.
- «XQuery», voce *Wikipedia*. Consultato il 13 maggio 2024.
<https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=XQuery&oldid=111110576>.

7. Appendice

7.1 Dati quantitativi sul corpus PAROLE

Di seguito sono riportate alcune tabelle che contengono dati quantitativi sul corpus PAROLE. Tutte le tabelle sono estratte da Goggi *et al.*, 1997, «Italian Corpus Documentation - LE-PAROLE WP2.11».

Quadro riassuntivo

Medium	Number of words	Percentage of total corpus
BOOKS	3,752,643	17.91%
NEWSPAPERS	14,596,649	69.68%
PERIODICALS	959,255	4.58%
MISCELLANEA	1,640,189	7.83%
TOTAL	20,948,736	100%

Libri

Source	Timespan/Date	State of legal agreement with copyright holders	Current number of words
Mondadori	1970-1995	agreement in principle	619,651
Einaudi	1970-1995	agreement in principle	3,132,992
Sub-total for Books			3,752,643

Quotidiani

Source	Timespan/Date	State of legal agreement with copyright holders	Current number of words
“la Repubblica”	1992-1996	signed, with restrictions (for research purposes only)	3,383,435
“Il Corriere della Sera”	1992-1996	signed, with restrictions	3,232,598
“La Stampa”	1992-1996	signed, with restrictions	3,293,704
“Il Sole-24 Ore”	1992-1996	signed with restrictions	4,153,131
“L’Unione Sarda”	March 1996	signed, with restrictions	533,781
Sub-total for Newspapers			14,596,649

Periodici

Source	Timespan/ Date	State of legal agreement agreement with copyright holders	Current number of words
Mondadori Editore Milano	1985-1988	signed, with restrictions (for research purposes only)	959,255
Sub-total for Periodicals			959,255

Miscellanea

Source	Timespan/D ate	State of legal agreement with copyright holders	Current number of words
CNR: -rules and decrees;	1992/ 1993		453,843
- description of research projects;	1992	full	887,103
-description of patents;	1987/ 1991		60,276
-description of research activity	1995		89,303
Livorno Town Council: - press releases;	1996	full	55,505
- other various material	1997		39,960
Teatro Verdi of Pisa		full	21,219
ASAMAR (Association of Livorno Shipping Agents)	1996-97	full	32,980
Sub-total for Misc.			1,640,189

CORPUS TOTAL AMOUNT	20,948,736
----------------------------	-------------------

7.2 Tag facoltativi introdotti in PAROLE

Di seguito sono riportate le indicazioni tecniche relative ai tag personalizzati contenuti in PAROLE, ovvero i tag non obbligatori e non imposti dalle linee guida TEI SGML P3.

7.2.1 Tag utilizzati nell'header per le parole chiave

Evento (<i>Event</i>)	<TERM TYPE="E">
Società (<i>Organisation</i>)	<TERM TYPE="S">
Persone (<i>People</i>)	<TERM TYPE="P">
Argomenti (<i>Themes</i>)	<TERM TYPE="T">
Luoghi Geografici (<i>Places</i>)	<TERM TYPE="L">
Fonte (<i>Source</i>)	<TERM TYPE="O">
Nomi (<i>Proper Nouns</i>)	<TERM TYPE="N">
Genere-"Kind" (<i>occurring only in one newspaper, "La Stampa"; the same information is given both in Italian (Genere) and in English (Kind). Ex.: commento/comment; editoriale/lead story; intervista/interview</i>)	<TERM TYPE="K"> (both for the English and the Italian version)
Testo Citato (<i>Reference made to any work – play, TV programm book, picture and so on – cited in the text</i>)	<TERM TYPE="Y">
Inserto (<i>Supplement</i>)	<TERM TYPE="I">
Sezione (<i>Section</i>)	<TERM TYPE="Z">
Rubrica (<i>Column</i>)	<TERM TYPE="R">
Numero pubblicazione (<i>Number of the issue</i>)	<TERM TYPE="J">
Full text	<TERM TYPE="X">

7.2.2 Tag facoltativi introdotti per i quotidiani

	Corresponding SGML Tag
Signature of an article	<NAME TYPE='author'>
Signature at the beginning of an article (in the opener)	<NAME TYPE='docauthor'>
Signature of a newspaper/periodical letter	<NAME TYPE='signatory'>
Date of the text at the beginning of newspaper and periodical articles	<DATE> in the <OPENER> tag
Titles: main title	<HEAD TYPE='title'>
half-title	<HEAD TYPE='half-title'>
summary	<HEAD TYPE='summary'>
sub-title	<HEAD TYPE='sub'>
title of a box	<CAPTION N="TitBox">
Caption at the end or beginning of an article	<CAPTION N='unspec'>
Quotation	<CIT> / <QUOTE>-<BIBL>
Synthetic description/keywords of an article	<DIV2 TYPE="Descr">
Box	<DIV2 TYPE="Box">
Table: caption of the table	<CAPTION N='attached'>

table	Articles made up of only a table are deleted. Other tables are marked with the tag <-- --> but not converted
Correction of misspelt word	<CORR SIC='error'>correct word</CORR>
Abbreviation Abbreviation dot	<ABBR> &p2; (<i>the entity reference is used to distinguish this abbreviation dot from the full stop</i>)
Dots	… (<i>the entity reference is used to distinguish this character from the full stop</i>)
Hyphen	‐ (<i>the entity reference is used to distinguish the hyphen from the dash</i>)
Omission of parts of text: piece of text lacking in the source piece of text removed by us for a different reason	<GAP REASON='Piece of text lacking in the source'> <GAP REASON='Unrelevant piece of text'>
Page number	<(pa)PAGE N='number of the page'> in the <OPENER> tag
See (e.g., see page 25) at the end of a newspaper article	<REF>
Highlighted	<HI REND="bold">; <HI REND="italics">
Note	<NOTE PLACE='END'>

7.2.3 Tag facoltativi introdotti per Periodici e Miscellanea

	Corresponding SGML Tag
Signature of an article Signature at the beginning of an article (in the opener)	<NAME TYPE='author'> <NAME TYPE='docauthor'>
Signature of a newspaper/periodical letter	<NAME TYPE='signatory'>
Titles: main title half-title summary sub-title title of a box	<HEAD TYPE='title'> <HEAD TYPE='half-title'> <HEAD TYPE='summary'> <HEAD TYPE='sub'> <CAPTION N="TitBox">
Caption at the end or beginning of a text	<DIV2 TYPE='caption'>
Quotation	<CIT> / <QUOTE>-<BIBL>
Table: caption of the table Table	<CAPTION N='attached'> Tables are commented
Synthetic description/keywords of an article	<DIV2 TYPE="Descr">
Box	<DIV2 TYPE="Box">
Abbreviation Abbreviation dot	<ABBR> &p2; (<i>the entity reference is used to distinguish this abbreviation dot from the full stop</i>)
Dots	… (<i>the entity reference is used to distinguish this character from the full stop</i>)
Hyphen	‐ (<i>the entity reference is used to distinguish the hyphen from the dash</i>)
Omission of parts of text: piece of text lacking in the source piece of text removed by us for a different reason	<GAP REASON='Piece of text lacking in the source'> <GAP REASON='Unrelevant piece of text'>
Bibliography	<BIBL>
Page number	<(pa)PAGE N='number of the page'> in the

	<OPENER> tag
Highlighted	<HI REND="italics"> <HI REND="underline"> <HI REND="spaced">

7.2.4 Tag facoltativi introdotti per i Libri

	Corresponding SGML Tag
Signature	<NAME TYPE='author'>
Titles: main title introduction section chapter sub-title appendix figure	<HEAD TYPE='title'> <HEAD TYPE='introduction'> <HEAD TYPE='section'> <HEAD TYPE='chapter'> <HEAD TYPE='subtitle'> <HEAD TYPE='appendix'> <CAPTION N="Figura">
Caption of a plate, usually quite long and divided into paragraphs	<DIV2 TYPE='caption'>
Quotation	<CIT> / <QUOTE>-<BIBL>
Table: caption of the table Table	<CAPTION N='attached'> Tables are commented
Correction of misspelt word	<CORR SIC='error'>correct word</CORR>
Abbreviation Abbreviation dot	<ABBR> &p2; (the entity reference is used to distinguish this abbreviation dot from the full stop)
Dots	… (the entity reference is used to distinguish this character from the full stop)
Hyphen	‐ (the entity reference is used to distinguish the hyphen from the dash)
Omission of parts of text: piece of text lacking in the source piece of text removed by us for a different reason	<GAP REASON='Piece of text lacking in the source'> <GAP REASON='Unrelevant piece of text'>
Deletion of parts of text	
Insertion of parts of text	<ADD>
Bibliography	<BIBL>
Name of the translator	<NAME TYPE='Translator'>
Dedication	<DIV TYPE='Dedication'>
Page number	<PB N='number of the page'>
Figure (indicating the location of a graph, illustration or figure)	<FIGURE>
Highlighted	<HI REND="bold">; <HI REND="italics"> <HI REND="small capital"> <HI REND="spaced"> <HI REND="greek">
Notes: footnotes Bibliographical notes	<NOTE N='number of the note'> <DIV2 TYPE='Note'>

7.3 Licenze concesse per i file di PAROLE

Books

Source	Time span/ Date	State of legal agreement with copyright holders	Current number of words
Mondadori	1970-1995	Signed, with restrictions (for research only)	619,651
Einaudi	1970-1995	Signed, with restrictions	3,132,992
Subtotal			3,752,643

Newspapers

Source	Time span/ Date	State of legal agreement with copyright holders	Current number of words
La Repubblica	1992-1996	Signed, with restrictions (for research only)	3,383,435
Il Corriere della Sera	1992-1996	Signed, with restrictions	3,232,598
La Stampa	1992-1996	Signed, with restrictions	3,293,704
Il Sole-24 Ore	1992-1996	Signed, with restrictions	4,153,131
L'Unione Sarda	March 1996	Signed, with restrictions	533,781
Sub-total			14,596,649

Periodicals

Source	Time span/ Date	State of legal agreement with copyright holders	Current number of words
Mondadori Editore Milano	1985-1988	Signed (restricted for research only)	959,255
Sub-total			959,255

Miscellaneous

Source	Time span/ Date	State of legal agreement with copyright holders	Current number of words
CNR: -Rules & decrees	1992-1993	Full	453,843
-Research projects	1992		887,103
-Patents	1987-1991		60,276
-Research activity	1995		89,303
Livorno Town Council: - Press releases	1996	Full	55,505
- Communications, instruction notes, etc.	1997		39,960
Teatro Verdi of Pisa: - Legal documents, minutes, reports, notes	1995-1997	Full	21,219
ASAMAR (Association of Livorno shipping Agents): - Letters,circulars,press releases	1996-97	Full	32,980
Sub-total			1,640,189

7.4 Entità utilizzate in PAROLE

Di seguito è riportato il codice del file *parole_entities.ent*, che raccoglie le entità utilizzate in PAROLE; il file è stato creato durante la preparazione della conversione.

```
<!ENTITY p1 "."> <!-- full stop -->
<!ENTITY p2 "."> <!-- abbreviation dot -->
<!ENTITY hellip "..."> <!-- suspension dots -->
<!ENTITY va ","> <!-- value comma -->

<!ENTITY hyphen "-"> <!-- hyphen -->
<!ENTITY dash "-"> <!-- dash -->
<!ENTITY to "-"> <!-- to -->
<!ENTITY ba "/"> <!-- backslash -->
<!ENTITY sol "/"> <!-- backslash, è disambiguato? -->
<!ENTITY dquo "&#34;"> <!-- direct quote -->
<!-- le prossime due entità sono riferite alle virgolette >
<!ENTITY dolt ""> <!-- direct quote -->
<!ENTITY dort ""> <!-- direct quote -->

<!ENTITY percnt "&#37;"> <!-- percent -->
<!ENTITY verbar "|"> <!-- vertical bar -->
```

```
<!-- glyphs vowels -->
<!ENTITY auml "ä"> <!-- a umlaut -->
<!ENTITY agrave "à"> <!-- a grave -->
<!ENTITY aacute "á"> <!-- a acute -->
<!ENTITY egrave "è"> <!-- e grave -->
<!ENTITY eacute "é"> <!-- e acute -->
<!ENTITY Egrave "È"> <!-- E grave -->
<!ENTITY Eacute "É"> <!-- E acute -->
<!ENTITY igrave "ì"> <!-- i grave -->
<!ENTITY iacute "í"> <!-- i acute -->
<!ENTITY ograve "ò"> <!-- o grave -->
<!ENTITY oacute "ó"> <!-- o acute -->
<!ENTITY ouml "ö"> <!-- o umlaut -->
<!ENTITY ugrave "ù"> <!-- u grave -->
<!ENTITY uacute "ú"> <!-- u acute -->
<!ENTITY uuml "ü"> <!-- u umlaut -->

<!-- glyphs consonants -->
<!ENTITY shacek "š"> <!-- lowercase s-hacek -->
<!ENTITY zhacek "ž"> <!-- lowercase z-hacek -->
<!ENTITY zacute "ẓ"> <!-- z acute -->
<!-- predefined entities -->
<!ENTITY lt "&#38;#60;"> <!-- less-than -->
<!ENTITY gt "&#62;"> <!-- greater-than -->
<!ENTITY amp "&#38;#38;"> <!-- ampersand -->
<!ENTITY apos "&#39;"> <!-- single inverted-comma, apostrophe -->
<!ENTITY quot "&#34;"> <!-- double inverted-comma -->
```

Ringraziamenti

Forse è un po' un cliché, ma davvero non riuscirei a fare un elenco esaustivo delle persone verso cui provo riconoscenza e che vorrei ringraziare esplicitamente in queste righe.

I primi ringraziamenti vanno al prof. Del Grosso e alla dott.ssa Frontini, che mi hanno accolto al CNR per il tirocinio curriculare e che mi hanno fatto scoprire un ambiente brulicante di ingegni, di iniziative e di talenti. Ringrazio anche il prof. Tavosanis per avere accettato di supervisionare questo lavoro di tesi con curiosità e disponibilità.

Ringrazio Pisa, per essere la mia casa da ormai quasi 11 anni: qui c'è della magia che mi nutre; qui ci sono le persone pazzesche che ora vivono con me il loro quotidiano stupore verso la vita, e che mi insegnano così tanto con così poco sforzo.

Ringrazio Luca, il mio amore per sempre, per essere un faro di spontanea bontà e una fonte inestinguibile di belle parole e di vicinanza emotiva, nonché un attore-doppiatore con un senso comico inaudito. Ti amo.

Ringrazio i miei genitori, per l'ostinata motivazione con cui mi supportano e mi sopportano; ringrazio mia sorella Federica, per il suo modo speciale di farsi sentire vicina nonostante non perda un'occasione per ricordarmi chi è dei due a comandare.

Ringrazio Ilaria, per la nostra compatibilità astrologica insuperabile; ringrazio Francesco, per le lunghe serate passate a parlare di computer, musica e videogiochi; ringrazio Irene, per il suo canto e i suoi fischi incessanti; ringrazio Ivan, per essere stato un supporto inestimabile nei miei momenti più bui; ringrazio Veronica, per essere un esempio eccezionale di umiltà e di talento.

Ringrazio Ilaria, per essere la persona che mi ha insegnato a vivere con più cuore e meno cervello, e che mi ha anche insegnato a cantare e a fare musica; ringrazio Letizia, per avermi preso per mano in un momento artisticamente difficile e per avermi accompagnato al diploma con un affetto disarmante.

Ringrazio tutto il Libero Coro Bonamici, per essere stato la mia seconda famiglia e per avermi insegnato a vivere; ringrazio Michela e Martina, per le infinite risate; ringrazio la Scuola di Musica Bonamici, per tutte le ore che ci siamo dedicati.

Ringrazio Hashtag, Arianna, Maddalena e tutti i miei colleghi tutor, per essere dei compagni di viaggio speciali.

Ringrazio le Marche, per avermi cambiato; ringrazio Sara, per la spontaneità e le risate in pullman, anche alle 7.20 del mattino; ringrazio Gaia, per la tenacia e il senso dell'umorismo; ringrazio Andrea, per tutti i pomeriggi passati "a studiare"; ringrazio Giovanni, per gli stimoli intellettuali e musicali; ringrazio Luca, per essere così puro; ringrazio Margherita, per il suo cuore libero.

Ringrazio la Puglia, per avermi cresciuto; ringrazio tutta la mia famiglia, per la mia identità più profonda.

Ringrazio tutti i miei amici.

Ringrazio tutti.